

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران

طراحی الگوی توصیف آماری نیروی انسانی کتابخانه‌های زیرپوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مجری:

حمیده بیرامی طارونی

همکار:

سیروس علیدوستی

اسفند ۱۳۸۴

به نام آنکه جان را فکرت آموخت

طراحی الگوی توصیف آماری نیروی انسانی
کتابخانه‌های زیرپوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۱.....	فصل اول: طرح پژوهش.....
۲.....	معرفی پژوهش.....
۲.....	بیان مسئله.....
۳.....	هدف پژوهش.....
۳.....	ضرورت انجام پژوهش / اهمیت پژوهش.....
۶.....	قلمرو.....
۶.....	تعریف واژه‌ها و اصطلاحات.....
۷.....	فصل دوم: تاریخچه و پیشینه.....
۸.....	تاریخچه آمار نیروی انسانی در جهان.....
۲۳.....	پیشینه پژوهش در جهان.....

۲۶.....	پیشینه پژوهش در ایران.....
۳۱.....	نتیجه‌گیری.....
۳۲.....	فصل سوم: روش و روش‌شناسی پژوهش.....
۳۳.....	روش پژوهش.....
۳۴.....	روش دلفی.....
۳۶.....	تشکیل و ترکیب پانل.....
۳۹.....	فرایند دلفی.....
۴۱.....	مقیاس.....
۴۷.....	ابزار اولیه.....
۴۸.....	انتخاب نمونه و کاربرد ابزار برای گردآوری داده‌ها.....
۴۹.....	طراحی ابزار و الگوی نهایی.....
۵۰.....	فصل چهارم: طراحی الگو.....
۵۱.....	راهنمای تدوین و انتشار آمار.....
۵۵.....	نمودار مدل منطقی فرایند.....
۵۶.....	روندنما.....
۶۵.....	نمودار گانت: زمان‌بندی تدوین و انتشار آمار.....
۶۹.....	پیوستها.....
۷۰.....	پیوست الف: پرسشنامه اولیه.....
۸۱.....	پیوست ب: پرسشنامه نهایی.....
۹۱.....	پیوست پ: الگوی نهایی.....
۱۰۶.....	بخش اول: درآمدی بر آمار.....
۱۰۷.....	فصل اول: خلاصه آمار.....
۱۰۹.....	بخش دوم: اطلاعات توصیفی.....
۱۱۰.....	فصل دوم: آمار نیروی انسانی.....
۱۳۶.....	پیوست: جدولهای بخش دوم.....
۱۵۸.....	کتابنامه.....

فصل اول

معرفی پژوهش

این پژوهش برای طراحی الگوی توصیف آماری نیروی انسانی کتابخانه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام شده است. در این الگو، نحوه تولید اطلاعات یک سال تحصیلی طراحی شده است. برای انجام این پژوهش، ابتدا پژوهشهای پیشین بررسی و روشها، معیارها، و پارامترهای آنها برای آمار نیروی انسانی کتابخانه‌ها استخراج و در قالب مدلی متناسب با موضوع پژوهش تلفیق، یکپارچه، اصلاح، و تکمیل شدند. این آمار شامل اقلام مورد نیاز در استانداردهای ایران و استانداردهای معتبر جهانی نیز می‌باشد. سپس این مدل با نظرخواهی از متخصصان و همچنین اعمال روی یک نمونه محدود، اعتباریابی و نهایی شد. براساس مدل نهایی، الگوی توصیف آماری نیروی انسانی کتابخانه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، طراحی گردید.

بیان مسئله

آمار نیروی انسانی کتابخانه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری چارچوبی برای توصیف اطلاعات نیروی انسانی کتابخانه‌ها ارائه می‌کند. آمار نیروی انسانی کتابخانه‌ها، به خودی خود و

همچنین در ارتباط با داده‌های منابع دیگر، می‌تواند اطلاعات مفیدی را برای استفاده‌کنندگان گوناگون مانند سیاستگذاران، کاربران، کارشناسان، کتابداران، و ... فراهم کند. این آمار به خودی خود حوزه‌هایی را در بردارد که در نمودار یک نشان داده شده‌اند.

نمودار یک: حوزه‌های آمار نیروی انسانی کتابخانه‌ها

بر این اساس، (۱) طراحی الگویی برای تولید آمار نیروی انسانی کتابخانه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری براساس داده‌های مربوط به خود آنها و همچنین داده‌هایی که از منابع مرتبط دیگر مانند استانداردهای موجود در ایران و استانداردهای معتبر جهانی قابل دسترس هستند؛ و (۲) طراحی نحوه تولید آمار نیروی انسانی کتابخانه‌ها برای یک مقطع زمانی (سال تحصیلی)، براساس الگوی طراحی شده؛ موضوع این پژوهش هستند.

هدف پژوهش

۱. طراحی الگوی تولید آمار نیروی انسانی کتابخانه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
۲. طراحی نحوه تولید آمار نیروی انسانی کتابخانه‌ها برای یک مقطع زمانی (سال تحصیلی) براساس الگوی طراحی شده.

ضرورت انجام پژوهش / اهمیت پژوهش

کتابخانه‌ها به عنوان نهادهایی که از فرایند آموزش، پژوهش و خدمات علمی در آموزش عالی، پشتیبانی مؤثری به عمل می‌آورند، شایان توجهی خاص هستند. انجام کارا و اثربخش چنین مأموریتی

مستلزم آگاهی از وضعیت کتابخانه‌ها در سطوح گوناگون است. کاربران (دانشجویان، پژوهشگران، و اساتید) برای استفاده بهتر از خدمات کتابخانه‌ها باید از این خدمات آگاهی داشته باشند. مدیران کتابخانه‌ها برای انجام بهتر مأموریت خود باید نیازهای کاربران، وضعیت اعتبارات، استانداردها، و ... را بدانند. در سطحی بالاتر نیز، سیاستگذاران و برنامه‌ریزان ملی و استانی باید در جریان وضعیت کتابخانه‌ها از ابعاد گوناگون باشند. نیروی انسانی کتابخانه‌ها به دلیل نقش چشمگیر در تحقق اهداف کتابخانه بسیار مؤثر می‌باشند. چنین نیازهایی اقتضا می‌کند که آمار نیروی انسانی کتابخانه‌ها در یک قالب مناسب تولید شود تا نیازهای افراد و نهادهای گوناگون را به اطلاعات مربوط به نیروی انسانی کتابخانه‌ها فراهم سازد. بسیاری از نویسندگان و پژوهشگران به صورت مستقیم و غیرمستقیم به جنبه‌های گوناگونی از ضرورت و اهمیت وجود آمار نیروی انسانی کتابخانه‌ها به شرح نمودار دو اشاره داشته‌اند:

نمودار دو: ضرورت و اهمیت وجود آمار نیروی انسانی کتابخانه‌ها

منبع	ضرورت / اهمیت
(American Library Association 1967)	<ul style="list-style-type: none"> § فراهم کردن داده‌ها در زمان مناسب با بیشترین پوشش § یکپارچه‌سازی بررسیهای مجزا § حذف تداخلهای گزارشهای آماری گوناگون § ایجاد انسجام درونی بهتر و متمرکز کردن مجموعه داده‌ها در یک واحد سازمانی
(Institute of Public Finance 2002)	<ul style="list-style-type: none"> § ایجاد دسترسی به آمار در یک شکل مناسب
(Maynard 2002)	<ul style="list-style-type: none"> § کمک به مدیران کتابخانه‌ها برای نشان دادن ارزش و کارایی کتابخانه § برجسته‌سازی نقاط قوت کتابخانه‌ها و امکان بهبود آن § بهره‌برداری از محلهایی که ظرفیت توسعه دارند
(National Center for Education Statistics 2003)	<ul style="list-style-type: none"> § جمع‌آوری و انتشار منظم آمار § استفاده در برنامه‌ریزی، ارزیابی، و سیاست‌گذاریها
(National Information Standards Organization 2002)	<ul style="list-style-type: none"> § پشتیبانی از تحقیق و تجزیه و تحلیل درست کتابخانه‌ها § کمک کردن به جامعه اطلاع‌رسانی § بالا بردن تأثیر کتابخانه‌ها
(Wegner 2002)	<ul style="list-style-type: none"> § مقایسه عملکرد کتابخانه‌ها § توجیه تقاضای بودجه § دنبال کردن داده‌های کتابخانه در هر زمان
(Whitehead 2003)	<ul style="list-style-type: none"> § تبیین عملکرد کتابخانه § کمک کردن به برنامه‌ریزی § نمایش آمار تعداد زیادی کتابخانه
(آشوریها ۱۳۵۶)	<ul style="list-style-type: none"> § بررسی وضعیت موجود و مطابقت با ضوابط متداول کتابخانه‌های پیشرفته
(آماجی ۱۳۷۳)	<ul style="list-style-type: none"> § تعیین نقاط قوت و ضعف کتابخانه‌ها نسبت به یکدیگر § بررسی وضعیت فعلی کتابخانه‌ها § اقدام برای حل مشکلات کتابخانه‌ها

منبع	ضرورت / اهمیت
§ مقایسه جنبه‌های مختلف وضعیت کتابخانه‌ها با یکدیگر	
(احمدی ۱۳۵۱)	§ استفاده مسئولان کتابخانه‌ها
(اعظمی ساردونی ۱۳۷۴)	§ پی بردن به مشکلات برای رفع کاستی‌ها
(اکبری ۱۳۷۹)	§ روشن کردن وضعیت موجود
(امانی ۱۳۷۸)	§ قراردادن اطلاعات لازم در اختیار مسئولان
(انجمن کتابداران ایران ۱۳۵۳)	§ حمایت از حقوق قانونی و اجتماعی کتابداران
	§ تحکیم موقع و مقام حرفه‌ای کتابداران
	§ آگاهی دقیق‌تر و سنجیده‌تر از موقعیت کتابداران و کتابخانه‌های امروز ایران
(بایامیری ۱۳۷۹)	§ اطلاع یافتن از وضعیت کتابخانه‌های موجود
(بررسی و ارزیابی کتابخانه‌های دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور سال تحصیلی ۵۰-۱۳۵۰)	§ وضع موجود تا چه اندازه با ضوابط متداول در کتابخانه‌های مرفه‌تر مطابقت دارد
(۱۳۵۰ ۱۳۴۹)	
(بنی‌اقبال ۱۳۸۰ الف)	§ کام نخستین مبارزه با مشکلات
	§ بررسی وضعیت موجود
	§ امکان‌سنجی ارتباط شبکه‌ای
	§ تعیین زمینه‌های همکاری
(بنی‌اقبال ۱۳۸۰ ب)	§ تعیین موقعیت صحیح کتابخانه‌ها در نظام تشکیلاتی دانشگاه
	§ شناخت صحیح و دقیق از ترکیب و حجم جامعه استفاده‌کننده، مجموعه، فضا، نیروی انسانی، بودجه، و خدمات کتابخانه
	§ محاسبه و مقایسه وضع موجود کتابخانه‌ها با استانداردها
	§ معرفی زمینه‌های کمبود احتمالی
(تعاونی ۱۳۷۹)	§ معیار و مبنایی برای ارزیابی
	§ کمک به توسعه و گسترش برنامه‌های راهبردی بلندمدت
(تعاونی و دیگران ۱۳۸۱ الف؛ ۱۳۸۱ ب)	§ برای استفاده کتابداران، قانونگذاران و سیاستگذاران، مدیران و برنامه‌ریزان
(حقیقی [۱۳۷۲])	§ مقایسه با استانداردهای معتبر جهانی
(خانی‌پور ۱۳۷۴)	§ کسب اطلاعات دقیق و جامع از کتابخانه‌ها و بکارگیری آن در برنامه‌ریزیهای آینده
(دبیرخانه هیئت امنای کتابخانه‌های عمومی کشور)	§ بازشناسی امکانات موجود
(۱۳۷۰)	§ رؤیت فاصله وضعیت کتابخانه‌ها از شرایط مطلوب
(راد ۱۳۷۴)	§ ارائه پیشنهادی متناسب با شرایط اقتصادی جامعه
	§ بررسی وضعیت موجود کتابخانه‌ها
	§ پی بردن به نقاط ضعف و قوت کتابخانه‌ها
(عابدی ۱۳۷۴)	§ ارائه تصویری کامل و جامع از وضعیت کتابخانه‌ها
	§ بهبود وضعیت کتابخانه‌ها از طریق مسئولان
	§ شناسایی، معرفی، و تشخیص کمبودهای موجود کتابخانه‌ها
(فاطمی ۱۳۵۳)	§ اقدام به شناخت کتابخانه‌های کشور از نقطه نظرهای کمی و کیفی
(کتبیر ۱۹۵۹)	§ برشمردن کتابخانه‌ها
(کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۷۹)	§ معرفی هر چه بیشتر و بهتر کتابخانه‌ها
	§ تبیین وضعیت و جایگاه کتابخانه‌ها در مقایسه با یکدیگر
	§ شناخت همه جانبه توان کتابخانه‌ها
(مرتضایی ۱۳۷۲)	§ برنامه‌ریزی با توجه به امکانات و تواناییهای بالفعل و بالقوه آنها
	§ پیش‌بینی‌های لازم برای رفع نقائص و مشکلات موجود
	§ ارزیابی و بررسی کتابخانه‌ها در فواصل زمانی
	§ در دسترس گذاشتن اطلاعات جدید
(مرکز اسناد و مدارک علمی ۱۳۶۲)	§ کمک به برقراری (ایجاد) شبکه اطلاع‌رسانی کشور

منبع	ضرورت / اهمیت
(مضطرزاده ۱۳۷۲)	§ تصویری تمام‌نما از کتابخانه‌ها
	§ شناخت مؤلفه‌های کتابخانه‌ها (بالقوه و بالفعل)
	§ جمع‌آوری، پردازش و تجزیه و تحلیل مجموعه داده‌های کتابخانه‌ها
(مقیمی‌زاده ۱۳۷۹)	§ استفاده بهینه از امکانات
	§ ارائه پیشنهاد به کتابخانه‌ها برای بهسازی و استانداردسازی
	§ تماس و همکاری با کتابخانه‌ها
	§ جلب توجه مدیران به آمارها
(مهرایی ۱۳۷۹)	§ مقایسه آمارهای کنونی با سالهای دیگر
	§ شناخت امکانات و فعالیتها
	§ اطلاع‌رسانی به مسئولان اجرایی، علمی، و پژوهشگران
(نظری و علیدوستی ۱۳۷۹)	§ گردآوری اطلاعات و استفاده از آن در نیل به اهداف برنامه‌های تدوین شده
	§ بهبود برنامه‌های جاری

قلمرو

کتابخانه: کتابخانه‌های دانشگاهی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

تعریف واژه‌ها و اصطلاحات

§ الگو: تعیین منابع و چگونگی گردآوری و توصیف داده‌ها، چگونگی تولید آمار، و چگونگی تدوین گزارشها.

§ وزارت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

§ کتابخانه دانشگاهی: کتابخانه‌ای که در قسمتی از دانشکده، دانشگاه یا مؤسسه‌های دانشگاهی دیگر در حوزه آموزش عالی، طراحی و اداره می‌شود تا به رفع نیازهای اطلاعاتی دانشجویان، اعضای هیئت علمی، و کارکنان وابسته به مؤسسه بپردازد (The ALA glossary of library and information science 1983)

§ توصیف آماری: به کارگیری روشهایی است برای شناخت بهتر ترتیب اشیا و بیان صرفاً توصیفی متغیرها، بدون قصد برقرار کردن ارتباط‌های علی و شبه علی یا استنباط آماری.

فصل دوم

تاریخچه آمار نیروی انسانی در جهان

آمارگرانی که در نخستین کنگره آمار بین‌المللی در «بروکسل»^۱ در سال ۱۸۵۳ گرد هم آمدند عقیده داشتند که در میان کشورهای جهان سرمایه‌های اندکی برای داده‌های مربوط به کتابخانه در نظر گرفته شده است، تا، برخی اطلاعات را با توجه به پیشرفتهای آموزشی و منابع علمی کشورهای سراسر جهان تهیه کنند. آنها چنین می‌اندیشیدند که از زمان به وجود آمدن کتابخانه‌ها داده‌های عددی معنی‌دار می‌تواند جمع‌آوری شود. زیرا، آنها مجبور به ثبت رکوردها برای فراهم آوردن دسترسی کاربر به منابع هستند و این مجموعه‌ها و استفاده از آنها می‌توانند هدایت، طبقه‌بندی، مقایسه، و تفسیر شوند (Schick 1975).

برخی از بررسی‌های کتابخانه‌ای با دامنه محدود به سطح ملی آن قبل از ۱۸۷۰ انجام گرفت، اما اولین مجموعه‌های مستمر و رسمی آمارهای کتابخانه با «گزارش کمیسونر آموزش ... برای سال ۱۸۷۰»^۲ آغاز شد. اولین بررسی جامع تقریباً ۱۲۰۰ صفحه‌ای، در سال ۱۸۷۶، بیشتر شامل منابع آماری متنی بود تا جدولی، اما همه انواع کتابخانه‌ها را تحت پوشش داشت و یک راهنمایی از مسائل دولتی ملی برای کتابخانه‌ها ایجاد نمود.

¹ First international statistics congress at Brussels

² The report of the commissioner of education ... for the year 1870

در طی قرن اخیر، «دفتر آموزش ایالات متحده»^۳ بررسی‌های کتابخانه‌ای را از روش‌های مختلف بر یک اساس پایدار رهبری کرده است.

ترکیب آمارها برای کتابخانه‌های آموزشی، و عمومی به طور سالانه و گاه‌گاهی در مدتی طولانی‌تر انجام می‌شوند. بررسی‌های کتابخانه‌های دانشکده‌ای و بعدها کتابخانه‌های دانشگاهی و دانشکده‌ای مکرراً انجام شدند. بررسی‌های کتابخانه‌ای را کارکنان آماری انجام دادند که راهنمایی‌های مورد نیاز را از انجمن‌های کتابخانه‌ای آمریکایی و دیگر انجمن‌ها دریافت نمودند.

طبق «دایره‌المعارف آمریکانا»^۴ «آمارها تقریباً نظریه‌های ارقامی برای همه چیز هستند». در واقع آمارها اختصارنویسی کمی هستند که به کتابخانه بسط داده شده‌اند و می‌تواند با دقت قابل ملاحظه‌ای منابع، بودجه کارکنان، و کارایی یک کتابخانه یا داده‌های قابل مقایسه از همه کتابخانه‌ها را در کشور یا بین کشورهای نشان دهد که همان اصطلاح‌ها و ابزار محاسباتی را به کار می‌برند.

در سال ۱۹۰۸ انتشارات «باوکر»^۵ اولین ویرایش «راهنمای کتابخانه‌های آمریکا»^۶ را منتشر نمود (Cattell Press 1980).

کتابداران به این تصور رسیده‌اند که به جای در فرعی از در اصلی وارد شوند. آمارگران و اعضای هیئت علمی دانشگاهی روش‌های رسیدن به این پیشرفت‌ها را فراهم آورده‌اند. نزدیک به یک قرن بعد، کتابداران و انجمن‌های کتابخانه‌ای نقش فعالی در توسعه آماری در سطح ملی خود ایفا نمودند. نیاز آنها به آمارهای کتابخانه و کوشش‌های آنها در نهایت به سطح مطلوبی از مهارت آماری برای ارزیابی نیازهایشان در داخل و جایگاهی فعال در خارج از کشور رسید. تا اواسط قرن بیستم اغلب کشورهای توسعه یافته تعدادی آمارهای کتابخانه را جمع‌آوری و منتشر کرده بودند. در حالی که در مناطق دیگر، طی دهه ۱۹۲۰ پرسش‌هایی در مورد قابلیت مقایسه نمودن داده‌های کتابخانه در داخل و خارج کشورها مطرح شد. مسائل آمارهای کتابخانه در سطح بین‌المللی در سال ۱۹۲۶ طی اجلاس مشترک «انجمن آمارهای بین‌المللی»^۷ و «مؤسسه بین‌المللی همکاری علمی»^۸ به توجه عموم رسید. پیشنهادهای ویژه این دو گروه نتایج محسوسه‌ای ندادند. در سال

³ The U.S. office of education

⁴ Encyclopedia Americana

⁵ Bowker

⁶ American library directory

⁷ International statistics association

⁸ International institute of intellectual cooperation

۱۹۳۲ «فدراسیون بین‌المللی انجمن‌های کتابداری (ایفلا)»^۹ کمیته‌ای فرعی در مورد آمارهای کتابخانه‌ای ایجاد کرد که طرحی برای جمع‌آوری داده‌های کتابخانه آماده نمود، اما به خاطر فقدان موافقت در مورد نوع داده‌های مورد جمع‌آوری و فقدان کارگزاری مسئول برای به عهده گرفتن چنین مطالعه‌ای، هیچ فعالیتی انجام نشد (Schick 1975).

توصیه‌های ایفلا و یونسکو در فاصله اکتبر ۱۹۴۶ در کنفرانس بوداپست «سازمان بین‌المللی برای استانداردسازی»^{۱۰} ارائه شده‌اند در «کمیته فنی سال ۴۶»^{۱۱}.

برای استفاده بهینه از زمان، شرکت‌کنندگان بر آن شدند تا ابتدا تمرکز خود را بر سند یونسکو «آمارها در کتابخانه_۱۹۴۶»^{۱۲} قرار دهند، تا همه اصطلاحهای به کار برده شده را تجدید نظر و از نو تعریف کنند، اصطلاحها و مفاهیم جدیدی را به آن بیافزایند، و واحدهای سنجشی جدیدی برای هدایت اجرایی کتابخانه معرفی کنند.

اصطلاحهایی که تعریف شد مربوط به انواع کتابخانه‌ها، انواع منابع، فعالیتهای کتابخانه‌ای، هزینه‌های مختلف بود. در میان مفاهیم جدید، درخواستهایی بود مبنی بر اینکه «واحدهای اجرایی» و «بخشهای خدماتی» کتابخانه‌ها به صورت جداگانه گزارش داده شوند، و اطلاعات اجرایی در مورد منابع به شکل میکروفورمها، دست‌نوشته‌ها، و منابع چاپی را فراهم آورند. کتابخانه‌های دانشگاهی به سه زیر گروه و کتابخانه‌های عمومی و تخصصی هم هر کدام به دو زیرگروه تقسیم شدند. این تعریف سبب ایجاد مشکلات برای کتابخانه‌های ملی و کتابخانه‌های دیگر با ویژگیهای ملی شد.

موافقت شد که نه تنها تعداد مجلدهای یک کتابخانه را مورد شمارش قرار دهند بلکه تأکید خاصی بر نسخه‌های اضافی سالانه بنمایند. برای هزینه‌های کارکنان قرار بر این شد تا نه تنها حقوق آنها بلکه هزینه‌های مرتبط دیگری مثل پرداختی‌های بیمه سلامت و تأمین اجتماعی هم مورد محاسبه قرار گیرند.

برای محاسبه هر چه با معناتر موجودی کتابخانه‌ها توصیه شد که موجودی منابع را برحسب واحد متری قفسه‌های مخزن محاسبه کنند. برای اینکه آمارهای کتابخانه هر چه راحت‌تر قابل مقایسه باشند، از یونسکو خواسته شد تا بین یافته‌های خود و داده‌های جمعیتی کل، هزینه‌های پژوهشی و آموزشی کل، و دیگر گزینه‌های مرتبط ارتباط برقرار کند.

⁹ International federation of library association (IFLA)

¹⁰ The international organization for standardization

¹¹ Technical committee 46

¹² Statistics in libraries- 1964

علاوه بر این تغییرات در مفاهیم، شکل پرسشنامه تجدید نظر و توصیه شد مطالعه‌های تخصصی آماری مرتبط با فعالیتهای کتابخانه انجام شوند (Schick 1975).

بین سالهای ۶۸-۱۹۴۸ «انجمن کتابخانه‌های کانادا»^{۱۳}، «راهنمای کتابخانه‌های کانادا»^{۱۴} را در ۲۱ جلد گردآوری و منتشر نمود. اولین ویرایش این راهنما برای سال ۴۸-۱۹۴۷ بوده است (Canadian Library Association 1948-68). در سال ۱۹۶۸ «کتابخانه ملی کانادا»^{۱۵} این راهنما را گردآوری و منتشر نمود. اطلاعات ارائه شده از طریق پرسشنامه گردآوری شده‌اند. در این راهنما، سه بخش جداگانه وجود دارند که به ترتیب الفبایی زیر تنظیم شده‌اند: بخش اول شامل سیاهه مؤسسه‌ها؛ بخش دوم شامل سیاهه هیئت امانا؛ و بخش سوم شامل سیاهه بخش خصوصی. هر پیشینه که داده‌هایش از پرسشنامه استخراج شده است، شامل موارد زیر است: اسم؛ موقعیت؛ نشانی؛ تحصیلات؛ و تغییرات حرفه‌ای. هر پیشینه که داده‌های آن در پرسشنامه تکمیل نشده یا بازگشت داده نشده است شامل موارد زیر است: اسم؛ نشانی؛ و موقعیتی که کتابخانه با آن شناخته می‌شود (National Library of Canada 1968).

وقتی که «یونسکو»^{۱۶} خدمات آماری خود را در سال ۱۹۵۰ ارائه نمود، مسئله کتابخانه‌ها جزو اولین برنامه‌های آنان بود و نیاز به استانداردسازی در این زمینه مورد توجه قرار گرفت. تا امکان مقایسه بین‌المللی کتابخانه‌ها در بین کشورهای مختلف فراهم شود. اولین آمار کتابخانه‌ای مربوط به سال ۱۹۵۰ در سال ۱۹۵۲ منتشر شد. در سال ۱۹۵۱ در «کنفرانس عمومی یونسکو»^{۱۷} تصمیمی اتخاذ کرد که ریاست کل را قادر می‌کرد «برای مطالعه چنین استانداردها و معیارها ... تا قابلیت مقایسه آمارها در سطح بین‌المللی را در زمینه آموزش، علم، و فرهنگ بهبود دهند». در سال ۱۹۵۳ یونسکو گزارشی مقدماتی را تحت عنوان «قابلیت دستیابی و مقایسه آمارهای کتابخانه‌ای»^{۱۸} ارائه داد. از نکات قابل توجه آن پیشنهادهایی برای همکاری بین‌المللی است:

«همکاری مداوم در سازمان‌های ملی و بین‌المللی می‌تواند به توسعه مشروط در قابلیت دستیابی و مقایسه آمارهای کتابخانه منجر شود...»

ایفلا این مطالعه را طی کنفرانس خود در سال ۱۹۵۳ در وین انجام داد و از آن پشتیبانی کامل نمود. بر این اساس یونسکو گزارشی مبنی بر «استانداردسازی آمارهای مرتبط با کتابخانه‌ها و

¹³ CLA

¹⁴ Canadian library directory

¹⁵ NLC

¹⁶ Unesco

¹⁷ The general conference of Unesco

¹⁸ Availability and comparability of library statistics

تولید کتاب»^{۱۹} ارائه نمود. ایفلا دوباره این مطالعات را در «کنفرانس زگراب»^{۲۰} سال ۱۹۵۵ ادامه داد. سپس یونسکو پاسخ آن را با گزارشی با همان عنوان در سال ۱۹۵۵ که مورد تأیید ایفلا بود در «کنفرانس بروکسل»^{۲۱} ۱۹۵۵ ارائه داد.

یونسکو دومین بررسی آماری کتابخانه را در ۱۹۵۵ هدایت نمود و پس از آن این بررسی هر دو سال یکبار انجام شد. گزارش یونسکو ۱۹۵۹ تحت عنوان «آمار در کتابخانه»^{۲۲} داده‌هایی در ۱۱۷ کشور ارائه داد و نکته مهمی که ابراز نمود این بود که: «تعریف و طبقه‌بندی کتابخانه‌ها از کشوری به کشور دیگر به طرز قابل ملاحظه‌ای فرق دارند.» و خاطرنشان می‌کند که «نتایج بسیار رضایت‌بخشی را نمی‌توان فوراً در سطح وسیع و در زمینه‌های گوناگون انتظار داشت.» اما از کاربرد توصیه‌های مرتبط با استانداردسازی نمودن آمارهای کتابخانه قدردانی می‌کند. بعد از سال ۱۹۶۰ کیفیت بررسیهای یونسکو در مورد کتابخانه‌ها بهبود یافت و تعداد کشورهای مسئول افزایش یافتند، اما قدم اصلی در استانداردسازی رسمی تا مدتها بعد انجام نگرفت (Schick 1975).

در سال ۱۹۶۳ «ولز»^{۲۳} اولین ویرایش «فهرست بین‌المللی کتابخانه»^{۲۴} را ویرایش و منتشر نمود (Wales [1963]). سپس در سال ۱۹۶۸، آن را ویرایش و منتشر نمود. در این راهنما، سیاهه کتابخانه‌های ۱۵۰ کشور جهان به ترتیب نام کشور و سپس شهر آمده است. هر پیشینه شامل موارد زیر است: نام کتابخانه؛ نشانی؛ نوع کتابخانه؛ نام کتابدار یا راهنما؛ موضوعها؛ زبانها؛ مجموعه؛ نشریه‌های ادواری؛ کتابخانه‌های اقماری؛ و مبادله (Wales 1968).

ایفلا در کنفرانس خود در رم در سال ۱۹۶۵ به یونسکو توصیه نمود تا در برنامه‌اش استاندارد آماری جهت اطلاعات ارزشمند و قابل اطمینان در مورد کتابخانه‌ها را لحاظ کند. در فاصله همان سال «کنفرانس آماری یونسکو»^{۲۵} مرتبط با «استانده بین‌المللی آمارها در مورد ادواریها و تولید کتاب»^{۲۶} در پاریس برگزار شد. این گروه در میان توصیه‌های خود به کنفرانس عمومی یونسکو قید کردند که:

«به منظور توسعه سودمندی کاری که این کمیته انجام می‌دهد و برای تداوم تلاشهای استانداردسازی‌های آماری در منطقه، این کمیته توصیه می‌کند که هیئت دبیران امکان

¹⁹ Standardization of statistics concerning libraries and book production

²⁰ Conference in Zagreb

²¹ Conference in Brussels

²² Statistics in libraries

²³ Wales

²⁴ International library directory

²⁵ Unesco statistics conference

²⁶ International standardization of statistics relating to book production and periodicals

استانداردسازی نمودن آمارهای کتابخانه و همکاری با آمارهای مرتبط با ادواریها و تولید کتاب را مورد مطالعه قرار دهند.»

این یادداشت، با توصیه‌های مناسب و مجموعه‌ای تازه از تعاریف و اصطلاحها مورد تأیید سازمانهای مادر قرار گرفت و تحت عنوان «کنفرانسی در مورد آمارهای کتابخانه، گزارشی از یک کنفرانس مورد حمایت ایفلا و ایزو/تی.سی.۴۶»^{۲۷} در نسخه انگلیسی و فرانسوی منتشر و به یونسکو ارسال گردید. از آنجا که این سند منبع مرجعی محسوب می‌شد، یونسکو اقدام به آماده نمودن پرسشنامه‌ای تحت عنوان «آمار در کتابخانه»^{۲۸} در سال ۱۹۶۶ نمود. این فرم جدید اغلب توصیه‌ها را پذیرفت و در بهار ۱۹۶۷ یونسکو آن را بین کشورهای عضو خود توزیع نمود.

در ماه «می»^{۲۹} سال ۱۹۶۶ کنفرانس ملی آمارهای کتابخانه‌ها بوسیله ان. سی. ای. اس، یو. اس. ا. ای.، و ای. ال. ای. برگزار و برنامه آمارهای کتابخانه‌ها بیان شد. نماینده ان. سی. ای. اس. برنامه جدید مجموعه آمارهای آموزشی را که با هدف یکپارچگی بررسیهای مجزا در قالب دو بررسی کاملاً فراگیر آموزش ابتدایی و دبیرستانی، و آموزش عالی بود بیان نمود. کمیته آمارهای انجمن کتابخانه‌های تحقیقاتی و دانشکده‌ای از سال ۱۹۲۹ تا ۱۹۶۰ به مطالعات آماری پرداخت و نتیجه این مطالعات را که در حدود ۳۵-۵۰ درصد کتابخانه‌های دانشگاهی را پوشش می‌داد در مجله «سی. آر. ال.»^{۳۰} منتشر نمود. در سال ۱۹۶۰ «ال. اس. بی.»^{۳۱} مسئولیت بررسیها و انتشار آنها را برای سالهای ۶۰-۱۹۵۹ تا ۶۴-۱۹۶۳، در دو سری با عنوانهای «آمار کتابخانه‌های دانشکده‌ها و دانشگاهها: اطلاعات سازمانی»^{۳۲} و «آمار کتابخانه‌های دانشکده‌ها و دانشگاهها: گزارش تحلیلی»^{۳۳} به عهده گرفت و دو گزارش با عنوانهای «آمار کتابخانه‌های دانشکده‌ها و دانشگاهها: ۱۹۵۹-۱۹۶۰»^{۳۴} و «آمار کتابخانه‌های دانشکده‌ها و دانشگاهها: ۱۹۵۹-۱۹۶۰»^{۳۵} منتشر کرد. اطلاعات مؤسسه‌ها برای سالهای ۶۵-۱۹۶۴ و گزارش تحلیلی برای سالهای ۶۳-۱۹۶۲ و ۶۴-۱۹۶۳ هرگز منتشر نشدند. ای. ال. ای. ال. ای. دی. دو ضمیمه را با عنوانهای «ضمیمه آمار کتابخانه‌های دانشکده‌ها و دانشگاهها، ۱۹۶۲-۱۹۶۳: اطلاعات سازمانی

²⁷ Conference on library statistics, report of a conference sponsored by IFLA and ISO/ TC 46

²⁸ Statistics on libraries 1966

²⁹ May

³⁰ CRL

³¹ LSB

³² Library statistics of college & universities: Institutional data

³³ Library statistics of college & universities: Analytic report

³⁴ Library statistics of college & universities, 1956-59

³⁵ Library statistics of college & universities, 1959-60: Advance analytic report

۴۱۹ کتابخانه»^{۳۶} و «ضمیمه آمار کتابخانه‌های دانشکده‌ها و دانشگاهها، ۱۹۶۳-۱۹۶۴: اطلاعات سازمانی ۲۴۷ کتابخانه»^{۳۷} را منتشر کرد. در سال ۱۹۶۷ ای. ال. ای. «آمار کتابخانه‌های دانشکده‌ها و دانشگاهها، ۱۹۶۵-۱۹۶۶»^{۳۸} را گردآوری و منتشر کرد. اطلاعات ارائه شده از طریق پرسشنامه گردآوری شده بودند. در این راهنما، سیاهه ۱۸۹۱ کتابخانه دانشکده‌ای و دانشگاهی آورده شده‌اند. ترتیب تنظیم این راهنما برحسب الفبایی ایالت به ایالت و در زیر آن، الفبایی کتابخانه است. این راهنما دارای سه جدول شامل جدول مجموعه، کارکنان و هزینه‌های عملیات، و حقوق است. هر پیشینه شامل این موارد است: نوع کتابخانه؛ داده‌های مربوط به ثبت‌نام‌شدگان اعم از تعداد دانشجویان تمام‌وقت و نیمه‌وقت؛ داده‌های مجموعه کتابخانه شامل: تعداد جلد‌ها در پایان سال، تعداد جلد‌های اضافه شده در طول سال، و تعداد جلد‌های وجین شده در طول سال؛ هزینه‌های عملیات (به دلار) شامل: کل هزینه، حقوقها، پاداشها، کتابها و سایر مواد کتابخانه‌ای، صحافی، شاخص هزینه‌های کتابخانه؛ و کارکنان و حقوق آنها.

در ابتدای این راهنما جدول بررسی میزان پاسخ‌دهندگان به تفکیک ایالتها و جدول خلاصه آمارهای کتابخانه برای سال تحصیلی ۶۵-۱۹۵۹ آورده شده است (American Library Association 1967). ان. سی. ای. اس.، در بین سالهای ۷۲-۱۹۶۸ «آمار کتابخانه‌های دانشکده‌ها و دانشگاهها: گزارش تحلیلی»^{۳۹} را در سه جلد (مرکز ملی برای آمارهای آموزشی ۱۹۶۸-۷۲)؛ در سال ۱۹۷۹ «آمار کتابخانه‌های دانشکده‌ها و دانشگاهها: اطلاعات سازمانی»^{۴۰} (مرکز ملی برای آمارهای آموزشی ۱۹۷۹-۷۲)؛ در سال ۱۹۸۴ «آمار کتابخانه‌های دانشکده‌ها و دانشگاهها»^{۴۱} (مرکز ملی برای آمارهای آموزشی [۱۹۸۴-۷۲])؛ و در سال ۱۹۸۷ «خلاصه‌های ملی، ایالتی و جدول‌های مؤسسه‌ها آمار کتابخانه‌های دانشکده‌ها و دانشگاهها»^{۴۲} را منتشر کرد (National Center for Educational Statistics 1987).

در طی سال ۱۹۶۶، ان. سی. ای. اس. و ای. ال. ای. با همکاری یکدیگر «کنفرانس ملی در مورد آمارهای کتابخانه‌ای»^{۴۳} را در شیکاگو برگزار نمودند که در آن نمایندگان انجمن‌های دیگر

³⁶ Supplement to library statistics of college & universities, 1962-63: Institutional data of 419 libraries

³⁷ Supplement to library statistics of college & universities, 1963-64: Institutional data of 247 libraries

³⁸ Library statistics of college & universities, 1965-66

³⁹ Library statistics of colleges & universities: Analytic report

⁴⁰ National Center for Educational Statistics 1968-72

⁴¹ Library statistics of colleges & universities: Institutional data

⁴² National Center for Educational Statistics 1979-

⁴³ Library statistics of colleges & universities

⁴⁴ National Center for Educational Statistics [1984-]

⁴⁵ Library statistics of colleges & universities, 1985: National summaries, state summaries, institutional tables

⁴⁶ National conference on library statistics

دعوت شده بودند. این کنفرانس برای مجموعه نظام‌مند آمارهای همه انواع کتابخانه‌ها و استانداردهای آمارهای کتابخانه و تعاریف و کمیته‌ها، طرحی جامع را توصیه نمود.

در سال ۱۹۶۷، اثر این گروه تلفیقی به «ایزو/تی. سی. ۴۶»^{۴۷} کنفرانس مسکو و کنفرانس ایفلا در تورنتو ارسال شد. کمیته آماری تلفیقی ایزو/تی. سی. ۴۶ و ایفلا برای دومین بار در پاریس با یکدیگر ملاقات کردند. اعضای کمیته آماری کشورهای سوسیال اروپای شرقی نیز حضور داشتند، و اصلاح‌های زیادی برای توصیه‌های قبلی انجام شد که شامل اصطلاح‌ها و مفاهیم اضافی و روش‌های مرتبط برای شمارش آنها بود. پیش‌نویس مجموعه‌ای از توصیه‌های مرتبط با استانداردهای بین‌المللی آمارهای مرتبط با کتابخانه‌ها تهیه شد.

در اکتبر سال ۱۹۶۷ در چهاردهمین جلسه کنفرانس عمومی یونسکو به دبیر کل این اجازه را داد تا در سال ۱۹۶۷ مطالعه‌ای مقدماتی روی استانداردهای بین‌المللی آمارهای کتابخانه، با نگاهی به آماده‌سازی توصیه‌ای بین‌المللی در این زمینه که مورد تصویب کنفرانس عمومی در جلسه شانزدهم خود می‌باشد انجام دهد.

در طی جلسه هیأت امنای یونسکو در می - جولای ۱۹۶۸ تصمیم گرفته شد تا در دستور جلسه موقت جلسه پانزدهم کنفرانس عمومی بحث شرایط مطلوب ایجاد قوانین بین‌المللی در مورد استانداردهای آمارهای کتابخانه‌ای مطرح شود که براساس آن فرم توصیه‌نامه‌ای به کشورهای عضو داده شد. در نتیجه کارکنان یونسکو گزارشی مقدماتی روی موضوعی که در ۱۰ جولای ۱۹۶۹ تحت عنوان «استانداردهای بین‌المللی آمارهای کتابخانه»^{۴۸} منتشر شد و برای نظرسنجی و مرور بین ۱۲۶ کشور عضو یونسکو توزیع شد. نسخه‌ها همچنین در دسترس ایفلا و ایزو قرار گرفتند.

در سال ۱۹۶۸، «لیوانسکی»^{۴۹}، «فهرست کتابخانه‌های اروپا»^{۵۰} را تنظیم نمود. در این راهنما، سیاهه تقریباً ۷۰۰۰ کتابخانه اروپایی از انواع گوناگون آورده شده‌اند. ترتیب تنظیم آن برحسب نام کشور و سپس شهر بوده است. هر پیشینه شامل موارد زیر است: عنوان و نوع کتابخانه؛ نشانی؛ نام کتابدار یا راهنما؛ تعداد مجموعه به تفکیک انواع منابع؛ میزان افزایش سالانه مجموعه؛ نوع فهرست؛ میزان منابع فهرست شده؛ مجموعه موضوعی خاص (شماره رده‌بندی دهدهی دیویی)؛ شرایط استفاده؛ نسخه واسپاری؛ و امکانات فتوکپی و میکروفیلم (Lewanski). (1968).

⁴⁷ ISO/ IC 46

⁴⁸ International standardization of library statistics

⁴⁹ Lewanski

⁵⁰ European library directory

در طی کنفرانس ایفلا در سال ۱۹۶۹ در کپنهاک دانمارک این سند بررسی شد و به کارکنان یونسکو اطمینان داده شد که نمایندگان ایفلا و ایزو/تی.سی. ۴۶ دعوت خواهند شد تا به عنوان مراقب در کنفرانس آتی کارشناسان دولتی یونسکو در می ۱۹۷۰ شرکت کنند (Schick 1975).

در کنفرانس پاریس ۱۹۷۰ کمیته تخصصی کارشناسان دولتی یونسکو پیش‌نویس توصیه‌نامه استانداردسازی بین‌المللی آمارهای کتابخانه‌ها را در می ۱۹۷۰ بررسی کردند. خصوصیت برجسته این جلسه تمایل همه شرکت‌کنندگان به تولید سندی با ارزش بود. به علت پراکندگی اقدام‌ها و مسئولیت‌های کتابخانه‌ای، همچنین تفاوت‌های زبانی، تاریخی، و فرهنگی، بحث‌ها در آن زمان بسیار پرنشاط برگزار می‌شد. در طول جلسه نزدیک به ۱۶۰ اصلاحیه ارسال، پس گرفته، قبول یا رد شد.

در انتهای بحث‌های خود، این کمیته به اتفاق آرا «گزارش و ضمیمه پیش‌نویس گزارش»^{۵۱} را که محتوی متن «پیش‌نویس توصیه‌نامه»^{۵۲} بود، پذیرفت.

در طی جلسه ۱۹۷۰ ایفلا در مسکو، در مورد «توصیه استاندارد» یونسکو بحث شد و شرکت‌کنندگان توافق خود را با آن اعلام نمودند، اما چند مورد هم که قبلاً در طی کنفرانس یونسکو در ماه می روشن شده بود حذف گردید.

اعضای «کمیته آماری کتابخانه‌ها در ایفلا، «ایزو»، و «کشورهای سوسیال اروپای شرقی» برای برطرف نمودن شکاف‌های به وجود آمده برگزاری جلسه‌های آتی مرتبط با این موضوع‌ها را برنامه‌ریزی نمودند.

جلسه بعدی در پراگ در ۶-۱۰ سپتامبر ۱۹۷۰ برگزار شد. مقاله‌هایی که «توصیه‌های جلسه یونسکو» ۱۹۷۰ را مدنظر قرار داده بودند در موضوع‌های زیر ارائه گردیدند (۱) مواد دیداری- شنیداری (انگلستان)؛ (۲) دست‌نوشته‌ها (جمهوری فدرال آلمان)؛ (۳) آمارهای ساختمانی کتابخانه (آمریکا)؛ (۴) «گزارش‌های تحلیل آماری کتابخانه با استفاده از شاخصهای گروهی (لهستان)؛ (۵) آمارهای خدمات کتابخانه‌ای (چک و اسلواکی)؛ (۶) آمارهای استفاده از کتابخانه (انگلستان) (Schick 1975).

در سال ۱۹۷۱ گزارش «برنامه‌ریزی برای سیستم کشوری آمارهای کتابخانه»^{۵۳} از سوی «ای. ال. ای. ال. ای. دی.»^{۵۴} تحت قراردادی با «ا. ای. ان. سی. ای. اس.»^{۵۵} آماده شد، توصیه‌هایی

⁵¹ Report and the draft annex

⁵² Draft recommendation

⁵³ Planning for a nationwide system of library statistics

⁵⁴ ALA/ LAD

برای توسعه سیستم داده‌های کتابخانه ملی با استفاده از برخی مفاهیم ارائه شده در سیستم‌های داده‌ای ا. ای / ان. سی. ای. اس. برای مدارس، «بررسی اطلاعات عمومی ابتدایی - متوسطه»^{۵۶} و موسسه‌های دانشگاهی، و بررسی اطلاعات عمومی آموزش عالی مطرح شدند.

برای ایجاد یک سیستم یکپارچه و منطقی گزارش‌دهی، ان. سی. ای. اس. مجبور شد تعداد و انواع گزینه‌های داده‌ای کتابخانه‌ای را که اخیراً جمع‌آوری شده بود، را تعیین کند. برای این هدف، ان. سی. ای. اس. در سال ۱۹۷۱ قراردادی با «هرنر و شرکاء»^{۵۷} منعقد ساخت و نتیجه آن در «سیاهه ملی فعالیتهای آماری کتابخانه‌ها»^{۵۸} منتشر شد.

ان. سی. ای. اس. با نتایج این بررسی، اولین چارچوب «بررسی اطلاعات عمومی کتابخانه‌ای» را برای کتابخانه‌های تخصصی، دانشگاهی، مدرسه‌ای، و عمومی طراحی کرد. برای آزمایش این چارچوب پیش‌نویس دو مطالعه انجام گرفت.

«سازمان استاندارد بین‌المللی (ایزو)»^{۵۹} متن مشابه را در سال ۱۹۷۲ تأیید کرد. یونسکو در فاصله بهار ۱۹۷۲ اولین «بررسی آماری کتابخانه‌ای یونسکو»^{۶۰} را به همه کشورها ارسال نمود. تعیین فضا و آمارهای ساختمان کتابخانه و اندازه‌گیری کیفی که در «لایحه بررسی یونسکو»^{۶۱} ۱۹۷۱ بحث شده بود در آن وارد شده بود.

در سال ۱۹۷۴ بررسی‌های زیر در مراحل مختلف تکمیل و انجام شدند.

«بررسی کتابخانه فدرال»^{۶۲} در سال ۱۹۷۲: دست نوشته‌ها تکمیل و انتشار آن اوایل ۱۹۷۵ انتظار می‌رفت.

«بررسی کتابخانه‌های دانشکده‌ای، دانشگاهی سال ۱۹۷۳، داده‌های موسسه‌ای»^{۶۳} (یک جزء از «ال. آی. بی. جی. آی. اس. ۸»)^{۶۴} در مراحل پایانی ویرایش و جدول‌بندی بود که انتشار آن در سال ۱۹۷۵ انتظار می‌رفت.

هر کدام از این بررسی‌ها آخرین نوع خود در حوزه «پری- ال. آی. بی. جی. آی. اس.»^{۶۵} خواهند بود.

⁵⁵ OE/ NCES

⁵⁶ Elementary- secondary general information survey (ELSEGIS)

⁵⁷ Herner and company

⁵⁸ National inventory of library statistics practices

⁵⁹ The international organization for standardization (ISO)

⁶⁰ Unesco library statistics survey

⁶¹ Unesco syrvey form

⁶² Federal library survey

⁶³ College and university library survey, 1973 institutional data

⁶⁴ LIBGIS VIII

⁶⁵ Pre- LIBGIS

«دستنامه فعالیت‌های آماری کتابخانه»^{۶۶} نیاز برای استانداردسازی روش‌شناسی و همچنین تهیه رهنمودهای عملی ال. آی. بی. جی. آی. اس. برای تسهیل تلاش‌های پژوهشی جداگانه، بین ایالتی، و ایالتی-فدرالی را روزآمد نمود.

ان. سی. ای. اس. قرارداری در ژوئن ۱۹۷۳ با ای. ال. ای. برای دستنامه یاد شده قراردادی منعقد ساخت که تحت رهبری «فریس»^{۶۷} انجام شد. این طرح، استاندارد قبلی در این زمینه یعنی «آمارهای کتابخانه: دستنامه‌ای از مفاهیم، تعاریف، و اصطلاح‌شناسی»^{۶۸} را به روز کرد. که ای. ال. ای. آن را در سال ۱۹۶۶ منتشر کرده بود. این مورد نیاز به آمار برای انواع کتابخانه‌ها (دانشکده‌ای و دانشگاهی، عمومی، مدرسه‌ای، و تخصصی) را توصیه کرد (Schick 1975).

در فاصله ۱۹۷۳-۱۹۷۲، طرح «اثبات»^{۶۹} در شش ایالت برگزار شد که دو یا بیشتر از انواع کتابخانه‌ها از طریق همکاری کارگزاران ایالتی بررسی شدند. این پروژه آزمایشی شامل ۲۳۰۰ کتابخانه بود، همچنین بیش از ۳۰۰ کتابخانه دانشگاهی؛ نزدیک به ۴۰۰ کتابخانه تخصصی؛ ۶۷۰ کتابخانه مدرسه‌ای؛ و بیش از ۸۰۰ کتابخانه عمومی را شامل می‌شد. در همان زمان، پروژه «مشارکت ایالتی ال. آی. بی. جی. آی. اس.»^{۷۰} در هفده ایالت برگزار شد. این پروژه به کتابخانه ایالتی «آیلینویس»^{۷۱} واگذار گردید.

نگاهی به طرح پنج ساله ال. آی. بی. جی. آی. اس. نشان داد که:

- در سال مالی ۱۹۷۵ («ال. آی. بی. جی. آی. اس. ۱»)^{۷۲} مرکز رسانه‌ای کتابخانه‌های مدرسه‌ای و عمومی ارزیابی شدند.
- در سال مالی ۱۹۷۶ «پیوستی از ال. آی. بی. جی. آی. اس.»^{۷۳} در مورد کتابخانه‌های دانشگاهی اجرا شد.
- در سال مالی ۱۹۷۷ («ال. آی. بی. جی. آی. اس. ۲»)^{۷۴} اولین اقدام کاملاً نظام یافته انجام شد که شامل: اجزایی برای کتابخانه‌های عمومی و دانشگاهی و مراکز رسانه/کتابخانه مدرسه‌ای، و جزئی هم برای بررسی کارگزار و کتابخانه ایالتی بود.

⁶⁶ The library statistics operations handbook

⁶⁷ Robert W. Frase

⁶⁸ Library statistics: a handbook of concepts, definitions, and terminology

⁶⁹ Demonstration

⁷⁰ LIBGIS state participation project

⁷¹ Illinois

⁷² LIBGIS I

⁷³ LIBGIS supplement

⁷⁴ LIBGIS II

- در سال مالی ۱۹۷۸ («ال. آی. بی. جی. آی. اس.»)^{۷۵} شامل سه عنصر پایه‌ای و یک عنصر در مورد کتابخانه‌های فدرال، به دنبال مطالعه ۱۹۷۲ انجام یافت. در سال ۱۹۷۸ لیوانسکی ویرایش دوم «مجموعه‌های موضوعی در کتابخانه‌های اروپا»^{۷۶} را تدوین نمود (Lewanski 1978). دو وجه تمایز «راهنمای کتابخانه‌های اروپایی»^{۷۷} با مجموعه حاضر در این است که اولاً این مجموعه ۲۳۰۰ پیشینه کمتر از «راهنمای کتابخانه‌های اروپایی» دارد و دوم این که مجموعه بسیاری از کتابخانه‌های عمومی را در بر نمی‌گیرد (Lewanski 1968).

در سال مالی ۱۹۷۹ («ال. آی. بی. جی. آی. اس.»)^{۷۸} شامل سه عنصر اصلی و یک عنصر برای کتابخانه‌های تخصصی است که به جامعه صنعتی و تجاری خدمت داده بودند (Schick 1975).

در سال ۱۹۸۰ انتشارات «کاتل»^{۷۹} سی‌وسومین ویرایش راهنمای کتابخانه‌های امریکا را گردآوری و منتشر نمود. در این راهنما سیاهه ۳۱۵۹۱ کتابخانه ایالات متحده و کانادا از انواع مختلف برحسب الفبایی ایالت و سپس شهر آورده شده است. اطلاعات ارائه شده از طریق پرسشنامه گردآوری شده‌اند. هر پیشینه شامل این موارد است: کلید طبقه‌بندی (نوع کتابخانه را نشان می‌دهد)؛ اسم رسمی کتابخانه و سایر اسمهایی که ممکن است کتابخانه با آن شناخته شود؛ نشانی و شماره استاندارد نشانی («اس. ای. ان.»)^{۸۰}؛ شماره‌های تلفن؛ کارکنان و اسامی کتابداران متصدی امانت بین کتابخانه‌ها در هنگام گزارش؛ تعداد و وضعیت کارکنان؛ سابقه کتابخانه؛ تاریخ ثبت‌نام و بالاترین درجه خواسته شده برای کتابخانه‌های دانشگاهی؛ نمودارهای درآمد؛ نمودارهای هزینه برای کتابها، نشریه‌های ادواری، مواد دیداری و شنیداری، میکروفرمها، و صحافی؛ نمودارهای حقوق؛ نمودارهای پیش‌بینی درآمد و هزینه برای سال مالی بعد نظامی که کتابخانه عضو آن است؛ شبکه‌هایی که کتابخانه در آنها مشارکت دارد؛ شعبه‌های کتابخانه (کتابخانه‌های بخشی برای کتابخانه‌های دانشگاهی و تخصصی) که شامل این موارد است: اسم کتابخانه، نشانی، اسم کتابدار، تعداد جلد‌های کتاب؛ و کتابخانه‌های سیار.

این راهنما بخش دیگری شامل هشت نمایه جغرافیایی ایالت دارد که به ترتیب نمایه‌های زیر هستند: نظام‌های کتابخانه؛ کتابخانه‌ها برای نابینایان و معلولان جسمی؛ شبکه‌ها و مشارکتها و

⁷⁵ LIBGIS III

⁷⁶ Subject collections in european libraries

⁷⁷ European library directory

⁷⁸ LIBGIS IV

⁷⁹ Cattell

⁸⁰ SAN

سایر سازمانهایی که کتابخانه با آنها همکاری دارد؛ آژانسهای کتابخانه‌های عمومی ایالتی و استانی و آژانسهای کتابخانه‌های مدرسه‌ای ایالتی؛ کتابخانه‌های مدارس و دوره‌های آموزشی؛ کدهای امانت بین کتابخانه‌ها؛ کتابخانه‌های نیروهای مسلح فعال در خارج از کشور؛ و مراکز آژانس ارتباطی بین‌المللی.

در انتهای این راهنما، نمایه الفبایی از همه کتابخانه‌ها و شبکه‌ها آورده شده است که در آن برای سهولت دسترسی، ارجاعات مورد نیاز داده شده‌اند (Cattell press 1980). در سال ۲۰۰۲ انتشارات «اطلاعات روز»^{۸۱} ویرایش پنجاه و پنجم راهنمای کتابخانه‌های آمریکا را گردآوری و منتشر کرد. این راهنما آمارهای سالانه مهمی را شامل اطلاعات زیر ارائه می‌دهد: تماس با کتابخانه؛ کارکنان؛ بودجه؛ مجموعه موضوعی جالب؛ فعالیت خودکارسازی و اطلاعات کارگزاران؛ پایگاه اطلاعات کارگزاران؛ مجموعه‌های ویژه؛ و انتشارات کتابخانه‌های ایالات متحده و کانادا. ترتیب تنظیم این راهنما براساس ایالت، استان و سپس شهر و عنوان کتابخانه است (American library directory 2002).

یک بخش کتابخانه‌ای جداگانه در «دفتر آموزش» ایجاد شد که، متصدی همه فعالیت‌های کتابخانه‌ای از جمله آمارها بود. بررسی‌های انواع مختلف کتابخانه در انتشاراتی جداگانه تقسیم شده در چرخه‌ای چهار تا شش ساله قرار داده شدند.

در طول این مدت حمایت مالی، و کارکنان آماری و حرفه‌ای، برای بهبود کتابخانه‌ها افزایش یافتند. کتابخانه‌های دانشکده‌ای و دانشگاهی به طور سالیانه، انواع دیگر کتابخانه‌ها تقریباً هر سه یا چهار سال مورد بررسی قرار گرفتند (Schick 1975).

ان. سی. ای. اس «بررسی عرضه و تقاضای نیروی انسانی در کتابخانه»^{۸۲} را از طریق «بخش طرح‌های کتابخانه‌ای»^{۸۳} آغاز نمود. اولین «بررسی نیروی انسانی کتابخانه»^{۸۴} را کارکنان «ا. ای.»^{۸۵} با همکاری «بورآو»^{۸۶} انجام دادند. در سال ۱۹۶۶ «یو. اس. ا. ای.»^{۸۷} آن را تحت عنوان «نیروی انسانی، خصوصیات شغلی کتابداران مدارس و عمومی»^{۸۸} منتشر ساخت. یک بررسی قابل مقایسه که کتابخانه‌های دانشکده‌ای و دانشگاهی را مورد توجه قرار داده بود سال بعد در دانشگاه

⁸¹ Information Today

⁸² The library manpower supply and demand study

⁸³ Division of library programs

⁸⁴ Bureau of labor statistics

⁸⁵ OE

⁸⁶ Census Bureau

⁸⁷ U.S.O.E.

⁸⁸ Library manpower, occupational characteristics of public and school librarians

مدرسه کتابداری آلیونس انجام شد. بررسی اخیر حاکی از این است که استخدام کتابخانه، که در حال حاضر در حدود ۱۱۵۰۰۰ است تا سال ۱۹۸۵ به ۱۶۷۰۰۰ نفر (در حدود ۴۵٪ رشد) افزایش خواهد یافت. این رشد انتظار می‌رود در دهه ۱۹۷۰ به کمترین حد خود برسد. اکثر این افزایش رشد ۱۹۸۵-۱۹۷۰ بعد از سال ۱۹۸۰ رخ می‌دهد (Schick 1975).

در سال ۱۹۹۸ یونسکو، «سالنامه آماری»^{۸۹} را تدوین و منتشر کرد. در این سالنامه، سیاهه کتابخانه‌های ۲۲۴ کشور از پنج قاره جهان به ترتیب الفبایی قاره و سپس کشور آورده شده است. بخش اول، انواع کتابخانه‌ها را از نظر موارد زیر بررسی کرده است: نوع؛ تعداد واحدهای اجرایی؛ تعداد خدمات؛ تعداد مجموعه شامل: تعداد جلدها و متراژ قفسه‌ها؛ تعداد جلدی که سالانه اضافه می‌شود؛ و کاربران عضو. بخش دوم سالنامه به کتابخانه‌های ملی پرداخته است، و بخش سوم کتابخانه‌های عمومی را از نظر موارد زیر بررسی کرده است: تعداد واحدهای اجرایی؛ تعداد خدمات؛ تعداد مجموعه شامل: کتابها از نظر تعداد جلدها و متراژ قفسه‌ها، میکروفورمها، مواد دیداری و شنیداری، و سایر مواد کتابخانه‌ای؛ تعداد جلدی که سالانه اضافه می‌شوند؛ کاربران عضو؛ امانت بین کتابخانه‌ها؛ هزینه‌های جاری شامل: کل هزینه‌ها، و هزینه کارکنان؛ و رؤسای کتابخانه شامل: کل رؤسا، تعداد دیپلم، و تعداد آموزش‌دیدگان این شغل (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 1998). سازماندهی مجدد «دفتر آموزش ایالات متحده» در سال ۱۹۶۶ همه واحدهای آماری آموزشی را در ۱۰ «مرکز ملی آمارهای آموزشی»^{۹۰} ترکیب کرد. مسئولیت آمارهای کتابخانه تحت نظر ان. سی. ای. اس قرار گرفت که واحد آماری کتابخانه‌ای جداگانه را ایجاد نمود.

در طی ربع آخر قرن، اغلب کشورها از داده‌های رقمی در مقیاس‌های وسیع استفاده می‌کردند. در مورد کتابخانه‌ها، داده‌های آماری ابزار اساسی برای همان اهداف و کارکردها هستند. در مقام مقایسه با دیگران، هر کتابخانه می‌تواند انجام کارها، منابع، خدمات، کارکنان، نیازهای مکانی، و نیازمندیهای مالی خود را متقصدانه‌تر ارزیابی کند. در حالی که اعتراضی به این مطلب نیست که همه اطلاعاتی که کتابخانه‌ها برای کارهای جاری یا پیشرفت‌های آتی خود نیاز دارند تنها منحصر به داشتن آمار نیست، اما، بودجه‌بندی و نیازهای مالی مدرن نیاز به داده‌های رقمی دارند (Schick 1975).

مروری مختصر بر مطالب اخیر این نقطه نظر را تقویت می‌کند که یکی از روش‌های مدرن برای تعیین اهداف و نیازهای عملی موسسات اجتماعی داشتن صلاحیت توانایی‌های ملی و

^{۸۹} Statistical yearbook

^{۹۰} National center for educational statistics (NCES)

بین‌المللی برای ایجاد استانداردها و معیارهایی برای توسعه خودشان در سطوح محلی، ملی، و بین‌المللی است. در این رابطه، نویسندگان نیاز به داده‌های مالی را مطرح نموده‌اند. «کارلوس وی. پنا»^{۹۱} در مطالعه خود «طرح‌ریزی خدمات کتابخانه‌ای»^{۹۲}، فهرستی از نیازهای اساسی داده‌های آماری را تهیه کرد که همه جنبه‌های آماری دارند. همین نویسنده در «امور مالی خدمات اسناد و کتابخانه‌ای»^{۹۳} موضوعی مرتبط را به بحث می‌کشد، که در آن اظهار می‌دارد، یکی از پیچیده‌ترین وظایف در برنامه‌ریزی خدمات کتابخانه تعیین هزینه مورد نیاز برای این خدمات در همه سطوح و تهیه الگوهای مالی آنهاست. او خاطر نشان کرد که کمبود همیشگی آمارها و مفهوم بودجه ملی به عنوان یکی از موانع برای برنامه‌ریزی کتابخانه‌ای به نظر می‌رسد و نیازهای داده‌ای خاصی که مورد نیاز این هدف است را توضیح یا ارائه می‌کند. او اینها را به عنوان هزینه‌های اصلی، هزینه‌های جاری، معیارهای تخمین هزینه‌های آینده، هزینه‌های واحد، و منابع مالی فهرست می‌کند. اهمیت آمارها برای برنامه‌ریزی از سوی «ایونس»^{۹۴} در مقاله‌ای در «نشست کارشناسان برنامه‌ریزی در سطح ملی برای خدمات کتابخانه‌ای در آسیا»^{۹۵} مورد تاکید قرار گرفت. در حال حاضر برنامه‌ریزی در اغلب کشورهای آسیا غیر ممکن است، چرا که داده‌های آماری ضروری قابل دستیابی نیستند. برای بهبود این وضعیت، نویسنده پیشنهاد می‌دهد:

(۱) کشورهای عضو را به جمع‌آوری مناسب داده‌ها تشویق کنید؛

(۲) سازمانی برای یاری‌رسانی در طراحی آمارهایی که به آن ارجاع شد ایجاد کنند؛ و

(۳) نتایج آمارها را جمع‌آوری کنند.

«زاراگزا»^{۹۶}، در مقاله خود در «سمینار آیرو- آمریکن»^{۹۷} در بحث «برنامه‌ریزی خدمات اسناد و کتابخانه‌ای»^{۹۸} همان نقطه نظرها را مطرح کرد. «سول»^{۹۹} در مقاله‌اش گویاترین مبحث را تحت عنوان «ارزیابی عمیق خدمات کتابخانه‌ای»^{۱۰۰} مطرح نمود. این نویسندگان هم عقیده‌اند که خدمات کتابخانه نمی‌تواند بهبود یابد مگر اینکه آنها را به طور کافی ارزیابی نمود، و بدون داده چنین ارزیابی‌هایی حاصل نمی‌شوند. باید اضافه نمود که استانداردهای کتابخانه‌ای با اهمیت نمی‌تواند بدون پایه داده‌ای کافی ایجاد شوند.

^{۹۱} Carlos V. Penna

^{۹۲} Planning library service

^{۹۳} The financing of library and documentation services

^{۹۴} Everlyn J. A. Evans

^{۹۵} Meeting of experts on national planning of library services in Asia

^{۹۶} Vicent L. Zaragoza

^{۹۷} Ibero- American seminar

^{۹۸} Planning of library and documentation services

^{۹۹} P. H. Sewell

^{۱۰۰} The evaluation of library services in Depth

هدف اولیه آمارها فراهم آوردن داده‌های رقمی برای ارزیابی پدیده‌های قابل مشاهده یا گردهمایی از حقایق مرتبط و اتفاق‌هایی است به منظور نیل به ارزیابی انتقادی در قالب مفاهیم با معنی. از این لحاظ آمارها نقشی اصلی را در فرآیند تصمیم‌گیری و در کارکردهای مدیریتی مرتبط با برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی، قانون‌گذاری، و تخصیص‌های مالی ایفا می‌کنند.

بررسی‌ها می‌تواند بسیار جامع و به روش نمونه‌گیری انجام شوند. بررسی جامع باید پاسخگویی در حدود ۸۵ درصد یا بالاتر داشته باشد. بنابر تجربه‌های فردی پیشنهاد می‌شود که در همه نتیجه‌ها، فرم‌های بررسی باید کاملاً قابل فهم و با توضیح‌های لازم پست شوند، و تا یک مهلت معین باید برگشتی‌ها را دریافت نمود. با کسانی که پاسخگو نبوده‌اند باید حداقل دوبار یا بیشتر تماس گرفته شود تا پاسخ‌های مناسب و کافی دریافت گردد. ارزان‌ترین آنها ارسال از طریق پست است که پیگیری آن با تلفن انجام می‌شود. دیدارهای شخصی هر چند مفیدترین تکنیک است اما برای بررسی روزمره، در اکثر موارد بسیار گران خواهد بود.

برگزاری جلسه با کمیته‌های آماری انجمن‌های کتابخانه هم برای ارائه و ارزیابی سودمند خواهد بود.

کتابخانه‌ها باید داده‌های خود را به روشی قابل مقایسه با گزارش‌های ملی جمع‌آوری کنند. زیرا، برای پیشرفت کتابخانه در کل کشور ضروری است تا از تعداد اعضای کارکنانی که در همه کتابخانه‌ها مشغول به کار هستند، تعداد افرادی که خدمت داده می‌شوند، مقدار فضایی که اشغال می‌شوند، و مقدار منابعی که سالانه به مجموعه کتابخانه اضافه می‌شود، اطمینان حاصل شود. این‌که این داده‌ها چگونه در طول سال‌ها تغییر می‌کنند، و چگونه این پیشرفت‌ها با خط‌مشی‌های آموزشی ملی مرتبط می‌شوند زمانی دارای اهمیت است که بودجه‌های مورد نیاز این کتابخانه‌ها در نظر گرفته می‌شوند. تنها زمانی که خدمات و هزینه‌ها مقایسه می‌شوند می‌توان توانایی‌های شایسته خدمات کتابخانه را ارزیابی کرد و برای مسائل آن تصمیم گرفت. هنگامی که مسائل در مورد هزینه‌های کتابخانه، مطرح می‌شود، ضروری است نشان دهیم کشورهای قابل مقایسه دیگر چه مقدار هزینه صرف خدمات کتابخانه‌های خود می‌نمایند (Schick 1975).

پیشینه پژوهش در جهان

انتشارات باوکر در سال ۱۹۰۸ اولین ویرایش «راهنمای کتابخانه‌های امریکا» را منتشر نمود. در این راهنما اطلاعات از طریق پرسشنامه گردآوری شده است. هر پیشینه موارد گوناگون را شامل است. اما در بحث نیروی انسانی به کارکنان و اسامی کتابداران متصدی امانت بین

کتابخانه‌ای در هنگام گزارش، تعداد و وضعیت کارکنان، و نمودارهای حقوق اشاره داشته است (Cattell press 1980).

در سال ۱۹۶۶ مرکز ملی برای آمارهای آموزشی «آمار کتابخانه‌های دانشکده‌ها و دانشگاه‌ها» را منتشر کرد. این اثر در هر پیشینه موارد زیر را نیز آورده است: کارکنان و هزینه‌های عملیات، حقوق کارکنان، و پاداش به کارکنان (National Center for Educational Statistics) (1987).

ولز اولین ویرایش «فهرست بین‌المللی کتابخانه» را در سال ۱۹۶۸ ویرایش و منتشر نمود. در این راهنما تنها نام کتابدار یا راهنما آورده شده است (Wales 1968).

کتابخانه ملی کانادا بین سالهای ۶۸-۱۹۴۸ «راهنمای کتابخانه‌های کانادا» را در ۲۱ جلد منتشر کرد. این راهنما اطلاعات ارائه شده را از طریق پرسشنامه بدست آورده است. در حوزه نیروی انسانی در هر پیشینه تنها تحصیلات کارکنان را مدنظر قرار داده است (National Library of Canada 1968).

لیوانسکی «فهرست کتابخانه‌های اروپا» را در سال ۱۹۶۸ تنظیم کرد. اطلاعات از طریق پرسشنامه گردآوری شد. هر پیشینه دارای موارد بی‌شمار بود که از نظر نیروی انسانی به نام کتابدار یا راهنما اشاره داشت (Lewanski 1968).

ان. سی. ای. اس. ۱۹۷۵ در سال اولین «بررسی نیروی انسانی کتابخانه» را انجام داد. این اثر یک بررسی قابل مقایسه است که کتابخانه‌های دانشکده‌ای و دانشگاهی را مورد توجه قرار داده است. بررسی حاضر حاکی از این است که استخدام در کتابخانه در طی سال‌های بعد از ۱۹۸۰ افزایش چشمگیر خواهد کرد (Schick 1975).

سازمان آموزشی، علمی، و فرهنگی ملل متحد در سال ۱۹۹۸ «سالنامه آماری» تدوین و منتشر کرد. در این سالنامه هزینه کارکنان، روسای کتابخانه، میزان تحصیلات، و تعداد آموزش‌دیدگان شغل کتابداری آورده شده است (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 1998).

خدمات کتابخانه‌های تحقیقاتی در سال ۱۹۹۸ به بررسی «آمارهای کتابخانه‌های دانشگاهی پیر^{۱۰۱}» پرداخته است. در این پژوهش که اطلاعات آن از طریق پرسشنامه گردآوری گردیده است اطلاعات زیر آورده شده است: کتابداران معادل تمام‌وقت، سایر کارکنان، کل کارکنان، و کارکنان دانشجویی (Library research service (LRS) 1998).

¹⁰¹ Peer academic library statistics (PALS)

مرکز ملی برای آمارهای آموزشی در سال ۲۰۰۱ «وضعیت کتابخانه‌های دانشگاهی در ایالات متحده^{۱۰۲}» را بررسی کرده است. اطلاعات ارائه شده در این پژوهش از طریق پرسشنامه گردآوری گردیده است. در حوزه نیروی انسانی در این اثر اطلاعات زیر بررسی گردیده است: کارکنان معادل تمام وقت کتابخانه، کارکنان معادل تمام وقت به ازای هر ۱۰۰۰ دانشجو، تغییرات کارکنان بعد از تاریخ ۱۹۷۴، و تغییرات کارکنان کتابخانه نسبت به کل کارکنان موسسه و دانشجویان (National Center for Educational Statistics 2001).

کریلیدو و یانگ در سال ۲۰۰۲ به بررسی «آمارهای ای. آر. ال.^{۱۰۳}» از نقطه نظرهای گوناگون پرداخته است. از آن جمله می‌توان به بحث نیروی انسانی شامل: کل هزینه حقوق و پاداش، کارکنان حرفه‌ای، کارکنان پشتیبانی، و کل کارکنان اشاره کرد (Kyrillidou and young 2002).

کنسولگری کتابداران دانشگاهی استرالیایی در سال ۲۰۰۳ «آمارهای سی. ای. یو. ال.^{۱۰۴}» را تدوین کرد. در این بررسی موقعیتهای حرفه‌ای کتابخانه، موقعیتهای پاراحرفه‌ای کتابخانه، کارکنان پشتیبانی، سایر کارکنان حرفه‌ای، و تعداد کارکنان آمده است (Council of australian university librarians (CAUL) 2003).

انجمن کتابخانه‌های دانشکده‌ای و دانشگاهی در سال ۲۰۰۳ «آمارهای ای. سی. آر. ال.^{۱۰۵}» را منتشر کرد. در این آمار در حوزه کارکنان اطلاعات به شرح زیر آمده است: کارکنان حرفه‌ای، کارکنان پشتیبانی، دستیاران دانشجو، و کل کارکنان (Association of college and research libraries (ACRL) [2003]).

کریلیدو و یانگ در سال ۲۰۰۵ به بررسی «حقوق سالانه ای. آر. ال.^{۱۰۶}» پرداختند. در این بررسی به توصیف سطوح حقوق، روند حقوق در کتابخانه‌های دانشگاهی، و کتابخانه‌های غیردانشگاهی، توصیف کارکنان حرفه‌ای، و حقوق پایه آنها پرداخته است (Kyrillidou and young 2005).

¹⁰² The status of academic libraries in the united states

¹⁰³ ARL statistics 2000-01

¹⁰⁴ CAUL statistics

¹⁰⁵ ACRL 2003 statistical

¹⁰⁶ ARL annual salary survey

پیشینه پژوهش در ایران

رضوی در سال ۱۳۴۷ راهنمای کتابخانه‌های شمال شرقی ایران را تهیه کرد. اطلاعات ارائه شده با پرسشنامه گردآوری شده‌اند. در این راهنما، انواع کتابخانه‌های زیر معرفی شده‌اند: کتابخانه‌های عمومی؛ دانشگاهی؛ آموزشگاه‌های عالی (دانشسراها، مدرسه‌های عالی)؛ کتابخانه‌های مؤسسه‌ها (بیمارستانها، زندانها و مؤسسه‌های دیگر دولتی)؛ کتابخانه‌های دبستانی؛ دبیرستانی؛ مذهبی؛ و خصوصی. هر پیشینه موارد گوناگون را شامل می‌شود. اما در بحث نیروی انسانی تنها به ذکر نام کتابدار؛ و بودجه سالانه کارمندان اکتفا نموده است (رضوی ۱۳۴۷).

در همین سال «فرنیا» راهنمای رؤسای کتابخانه‌های استان تهران را گردآوری نمود. این راهنما سیاهه‌ای از نام رؤسای کتابخانه‌های استان تهران است (فرنیا ۱۳۴۷).

آزموده در سال ۱۳۴۹ راهنمای کتابخانه‌های دانشگاهی در تهران را گردآوری نمود. این راهنما سیاهه‌ای از همه کتابخانه‌هایی را که در چهار دانشگاه تهران؛ صنعتی آریامهر سابق (صنعتی شریف)؛ دانشگاه ملی ایران سابق (شهیدبهبشتی)؛ و دانشگاه پدافند ملی سابق وجود داشتند به صورت الفبایی نام دانشکده در زیر هر دانشگاه ارائه داده است. اطلاعات ارائه شده با پرسشنامه و مصاحبه گردآوری شده‌اند. هر پیشینه شامل گزینه‌هایی است. اما در حوزه نیروی انسانی کتابخانه به نام رئیس کتابخانه؛ و کارکنان آن اشاره داشته است. حاصل این پژوهش اولین راهنما برای کتابخانه‌های دانشگاهی در تهران است (آزموده ۱۳۴۹).

وضعیت کتابخانه‌های دانشگاهها و مؤسسه‌های آموزش عالی کشور در سال تحصیلی ۵۰-۱۳۴۹ در سال ۱۳۵۰ مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و نتایج آن منتشر شد. اطلاعات لازم برای این امر از طریق پرسشنامه و مشاهده گردآوری شده‌اند. در این پژوهش، سیاهه ۶۰ کتابخانه دانشگاهها و مؤسسه‌های آموزش عالی کشور شامل ۲۳ کتابخانه دانشگاه تهران، هشت کتابخانه دانشگاه تبریز، پنج کتابخانه دانشگاه اصفهان، پنج کتابخانه دانشگاه مشهد (سابق)، چهار کتابخانه دانشگاه پهلوی (سابق) شیراز، سه کتابخانه دانشگاه جندی شاپور (سابق) اهواز، و ۱۲ کتابخانه در دانشگاهها و مؤسسه‌های آموزش عالی تهران آورده شده‌اند. بخش دوم این پژوهش شامل مباحثی از نیروی انسانی کتابخانه‌ها و مقایسه کلی کتابخانه‌ها از دیدگاه‌های زیر است: مدیریت؛ کار تمام‌وقت مدیران؛ صلاحیت کارکنان؛ کارآموزی کتابداران؛ مدارک تحصیلی کارکنان؛ بررسی همکاری و روابط کتابخانه‌ها (بررسی و ارزیابی وضعیت کتابخانه‌های دانشگاهها و مؤسسه‌های آموزش عالی کشور در سال تحصیلی ۵۰-۱۳۴۹ ۱۳۵۰).

احمدی در سال ۱۳۵۱ به بررسی کتابخانه‌های کودکان و نوجوانان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پرداخت. اطلاعات ارائه شده از طریق پرسشنامه و مصاحبه گردآوری شده‌اند. در این پژوهش، وضعیت کتابخانه‌های کودکان و نوجوانان از دیدگاه‌های گوناگون مورد بررسی قرار گرفته‌اند. یکی از این دیدگاه‌ها مدیریت کتابخانه؛ و دیگری کارمندان کتابخانه‌ها است (احمدی ۱۳۵۱).

ارفعی در سال ۱۳۵۱ کتابخانه دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران را بررسی کرد. وی در این پژوهش، کتابخانه یاد شده را از نظر تاریخچه؛ مجموعه؛ ساختمان؛ کارکنان؛ امانت؛ و بودجه مورد بررسی قرار داد (ارفعی ۱۳۵۱).

انجمن کتابداران ایران در سال ۱۳۵۳ گزارش بررسی اجمالی سازمان و خدمات کتابخانه‌های ایران را گردآوری و منتشر نمود. اطلاعات ارائه شده از طریق پرسشنامه گردآوری شده بودند. در این گزارش، اطلاعات ۱۰۹ کتابخانه آموزشی؛ اختصاصی؛ دانشگاهی؛ و عمومی بررسی شده است. اطلاعات گردآمده در قالب کلی ارائه شده است. از نظر نیروی انسانی تعداد کارکنان کتابخانه و پایه تحصیلی آنها مورد بررسی قرار گرفته است (انجمن کتابداران ایران ۱۳۵۳).

عرفانیان تقوایی بقال‌کار در سال ۱۳۵۴ فهرست کتابخانه‌های مؤسسه‌های دامپزشکی ایران را گردآوری نمود. در این پژوهش، عناوین ۱۲ کتابخانه دامپزشکی ایران آورده شده‌اند. دو کتابخانه دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران و کتابخانه مؤسسه سرم‌سازی رازی (حصارک کرج) از دیدگاه‌های زیر بررسی شده‌اند: کارکنان؛ و تحصیلات مدیریت کتابخانه (عرفانیان تقوایی بقال‌کار ۱۳۵۴).

بیگلری در سال ۱۳۵۵ به بررسی کتابخانه‌های بیمارستانی در ایران پرداخت. در این پژوهش، از ۸۷ پرسشنامه دریافتی از بیمارستانهایی که بیش از ۵۰ تخت‌خواب داشته‌اند ۴۰ بیمارستان دارای کتابخانه مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در سه کتابخانه بنیاد قلب ملکه پهلوی (سابق)، کتابخانه ملی پزشکی (سابق)، و کتابخانه ملی پزشکی ایران (سابق) به تفکیک آمده‌اند: وضعیت کتابدار از جهت اطلاع و تخصص. در سایر کتابخانه‌ها این اطلاعات به صورت کلی بررسی شده‌اند (بیگلری ۱۳۵۵).

صنیع‌زاده در سال ۱۳۵۵ اطلاعات ۳۲ کتابخانه دانشگاه اصفهان را شامل یک کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد و آمار، هشت کتابخانه دانشکده‌ای، چهار کتابخانه بیمارستانی، ۱۵ کتابخانه

گروهی، سه کتابخانه آموزشی، و یک کتابخانه دانشجویی یا خوابگاهی بررسی کرد. هر پیشینه شامل کارکنان؛ و آموزش کارکنان و کتابداران است (صنیع‌زاده ۱۳۵۵).

فتح‌راضی در همین سال اطلاعات شش کتابخانه به نامهای زیر را بررسی کرد: ارکستر سنفونیک تهران (سابق)؛ کتابخانه دانشکده هنرهای دراماتیک (سابق)؛ کتابخانه دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران؛ کتابخانه مرکز باستان‌شناسی ایران؛ کتابخانه هنرستان عالی موسیقی (سابق)؛ و کتابخانه هنرستان عالی موسیقی ملی (سابق). هر پیشینه شامل رؤسای کتابخانه از زمان تأسیس تا به حال؛ و نمودار تشکیلات سازمانی کتابخانه است (فتح‌راضی ۱۳۵۵).

آشوریها در سال ۱۳۵۶ سه کتابخانه تخصصی انستیتو رازی، مؤسسه بررسیها و تحقیقات دامپروری حیدرآباد، و دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران واقع در شهرستان کرج را بررسی و ارزیابی کرد. اطلاعات ارائه شده از طریق پرسشنامه گردآوری شده‌اند. در این پژوهش، کارکنان بررسی و نتیجه ارزیابی هر کتابخانه ارائه شده است (آشوریها ۱۳۵۶).

کوکبی در سال ۱۳۵۷ دو نمونه از کتابخانه‌های عمومی تهران را بررسی و آنها را با دو کتابخانه خارجی در ایران مقایسه کرد. در این پژوهش، دو کتابخانه عمومی مرکزی پارک‌شهر و کتابخانه عمومی یوسف‌آباد با دو کتابخانه آبراهام لینکلن (سابق) و شورای فرهنگی بریتانیا (سابق) مقایسه شده‌اند. هر پیشینه شامل تشکیلات؛ سازمان و مدیریت؛ و نیروی انسانی است (کوکبی ۱۳۵۷).

دامادی در سال ۱۳۵۹ مشخصات کتابخانه‌های مساجد و حسینیه‌های منطقه پستی ۱۷ تهران را از طریق پرسشنامه گردآوری نمود. در این پژوهش، سیاهه ۱۰۳ کتابخانه از بین ۱۷۰ مسجد و حسینیه بازدید شده به ترتیب الفبایی عنوان کتابخانه یا حسینیه استخراج شد. هر پیشینه شامل اطلاعات کارمندان است. در انتها، فهرست حسینیه‌ها و مساجد فاقد کتابخانه در منطقه پستی ۱۷ به ترتیب الفبایی نام حسینیه یا مسجد آمده است. همچنین فهرست جغرافیایی کتابخانه‌های مساجد و حسینیه‌های دارای کتابخانه که در نزدیکی یکدیگر قرار دارند به ترتیب الفبایی محل و سپس عنوان کتابخانه ارائه شده است (دامادی ۱۳۵۹).

مرتضایی در سال ۱۳۷۲ وضعیت اطلاع‌رسانی در ایران را از لحاظ آماری و با استفاده از پرسشنامه بررسی کرد. در این پژوهش، وضعیت ۲۸۰ مرکز مدارک و کتابخانه تخصصی در ایران از نظر: مدیریت؛ کارکنان؛ و نیازهای آموزشی ارائه شده است (مرتضایی ۱۳۷۲).

مدیرامانی در سال ۱۳۷۴ با هدف شناسایی وضعیت مجموعه مدارک ۲۳ کتابخانه مرکزی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، به بررسی روش یا روشهای به کار گرفته شده در ذخیره و

بازیابی مدارک در آنها پرداخته است. این پژوهش، پیمایشی و توصیفی و ابزار گردآوری داده‌های آن پرسشنامه است. مدارک موردنظر در این پژوهش به این قرارند: پایان‌نامه؛ شرح و خلاصه سخنرانیها و مقاله‌های گردهماییها؛ مقاله؛ گزارش پژوهش؛ و جزوه. در این پژوهش علاوه بر بررسی وضعیت ذخیره و بازیابی مدارک در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، عوامل زیربنایی نیز مورد بررسی قرار گرفته‌اند که بدین شرح است: مجموعه مدارک؛ نیروی انسانی؛ کاربرد کامپیوتر؛ و همکاری با سایر کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی داخل کشور در سال ۱۳۷۳ (مرتضایی ۱۳۷۴).

حیدری در سال ۱۳۷۸ به تعیین میزان تأثیر گروه‌های کتابداری بر روند ارائه خدمات در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های تمام‌وقت زیرپوشش وزارت فرهنگ و آموزش عالی (سابق) و نیز بررسی وضعیت این کتابخانه‌ها از لحاظ نیروی انسانی؛ مدیریت؛ و منابع پرداخته است. اطلاعات این کار از طریق پرسشنامه گردآوری و به روش توصیفی - تحلیلی ارائه شده‌اند. حاصل این پژوهش، نشان می‌دهد که کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دارای گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی خدمات بیشتری نسبت به کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های فاقد گروه کتابداری ارائه می‌دهند و طبق آمار بدست آمده اختلاف خدمات ارائه شده بین دو گروه به ۱۵ درصد می‌رسد (حیدری ۱۳۷۸).

مقیم‌زاده در سال ۱۳۷۹ میزان استاندارد بودن کتابخانه‌های دانشکده‌های پزشکی شهر کرمان را براساس استانداردهای هشتگانه ارائه شده در پیش‌نویس کتابخانه‌های دانشگاهی ایران بررسی کرده است. اطلاعات ارائه شده از شش کتابخانه دانشکده‌های پزشکی شهر کرمان گردآوری شده‌اند. این پژوهش، به بررسی موارد زیر پرداخته است: تعداد کارمند؛ تعداد کتابدار؛ کتابدار امانت و کتابدار فهرستنویس؛ و تحصیلات مدیر کتابخانه (مقیم‌زاده ۱۳۷۹).

بنی‌اقبال در سال ۱۳۸۰ به بررسی کمی نیروی انسانی شاغل در کتابخانه‌های دانشگاه تهران و مقایسه وضعیت آن با استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران پرداخت (بنی‌اقبال ۱۳۸۰ الف). اطلاعات این کار از طریق پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامه، مشاهده، و مصاحبه در نیمه دوم سال ۱۳۷۵ گردآوری شده است. در این پژوهش، از مجموع ۳۳ کتابخانه وابسته به دانشکده‌ها و سازمانهای پژوهشی و خدماتی دانشگاه تهران تنها یک کتابخانه از نظر نیروی انسانی متخصص کاملاً غنی است. چهار کتابخانه تعداد کتابداران مورد نیاز خود را در جمع کارکنان دارند و بقیه کمبودی بین یک تا نه نفر دارند و کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران به ۸۸ نفر متخصص کتابداری نیاز دارد (بنی‌اقبال، ۱۳۸۰ ب). بررسی وضعیت موجود تشکیلات، منابع، نیروی انسانی،

امکانات، و خدمات ۳۴ کتابخانه وابسته به دانشگاه تهران از طریق پرسشنامه، مشاهده، و مصاحبه در یک پژوهش کاربردی، کار دیگر «بنی اقبال» بود. در این پژوهش، مجموعه، فضا، و کارکنان مورد نیاز کتابخانه‌ها براساس پیش‌نویس استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران محاسبه و در صورت نیاز برای تأیید بیشتر مقایسه‌هایی با استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی مصوب انجمن کتابخانه‌های پژوهشی و دانشگاهی نیز انجام شده است (بنی اقبال، ۱۳۸۰پ).

نتیجه‌گیری

آنچه از مرور پژوهش‌های انجام شده برمی‌آید تلاش بی‌وقفه بسیاری از سازمانها و انجمنهای کتابداری و اطلاع‌رسانی ملی و بین‌المللی برای ارائه آمارهای گوناگون از انواع کتابخانه‌هاست. در ایران آمارهای متعددی منتشر شده‌اند که هر کدام یک یا چند جنبه از کتابخانه را در محدوده‌ای جغرافیایی مورد بررسی قرار داده‌اند. در این مستندات نبود یک الگوی جامع و یکپارچه برای ارائه آمار کتابخانه و روزآمد نشدن راهنماها یا آمارها در طول زمان، هویداست و این در حالی است که کشورهای دیگر سالهاست که از راهنماها و آمارهای استاندارد بهره می‌برند. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان یکی از ارکان اصلی پژوهش و آموزش در کشور با داشتن تعداد زیادی کتابخانه در دانشگاهها، هنوز یک نظام روزآمد و استاندارد برای ارائه آمارهای دقیق از وضعیت کتابخانه‌ها در اختیار ندارد. و این در حالی است که نبود چنین نظامی، امکان هرگونه مقایسه با استانداردهای ملی یا بین‌المللی را نیز از بین برده است. همچنین جایگاه بسیاری از کتابخانه‌ها در نظام آموزشی و پژوهشی کشور نامشخص است. در نتیجه نیاز به الگوی آماری همه‌جانبه، علمی، استاندارد با قابلیت بهنگام‌سازی که از دقت آماری لازم برخوردار باشد، گریزناپذیر است.

از آنجا که نیروی انسانی در کتابخانه‌ها یکی از عناصر اصلی کارآمدی کتابخانه می‌باشد، آگاهی از وضعیت نیروی انسانی کتابخانه‌ها از ابعاد گوناگون یکی دیگر از نیازهای اساسی سیاستگذاران، مدیران، و کارشناسان برای تدوین برنامه‌ها و خط‌مشی‌های مناسب است تا شاهد رشد و تعالی در کتابخانه‌های دانشگاهی و پژوهشی کشور باشد. این مهم، بدون داشتن الگوی جامع و یکدست که قالبی استاندارد و متناسب با نیازهای آماری را در اختیار بگذارد امکان‌پذیر نیست.

فصل سوم

روش پژوهش

برای انجام این پژوهش، ابتدا پژوهشهای پیشین بررسی و روشها، معیارها، و پارامترهای آنها برای آمار نیروی انسانی کتابخانه‌ها استخراج شدند. این یافته‌ها در قالب مدل اولیه‌ای متناسب با موضوع پژوهش تلفیق، یکپارچه، اصلاح، و تکمیل شدند. این مدل شامل اقسام مورد نیاز در استانداردهای ایران و استانداردهای معتبر جهانی نیز بود. سپس این مدل با نظرخواهی از متخصصان این حوزه و با استفاده از روش دلفی نهایی شد. براساس مدل به دست آمده از روش دلفی، پرسشنامه‌ای برای گردآوری داده‌های مدل طراحی گردید. برای اعتباریابی مدل از یک سو و پرسشنامه از سوی دیگر، نمونه‌ای متشکل از ۲۲ کتابخانه برگزیده شدند و اطلاعات آنها با استفاده از پرسشنامه گردآوری شد. با استفاده از نتایج این بخش، مدل و پرسشنامه اصلاح و نهایی شدند. شمای کلی روش انجام پژوهش در نمودار دو نشان داده شده است.

نمودار دو: شمای کلی روش انجام پژوهش

روش دلفی

روش دلفی^۱ به عنوان یکی از روشهای ساخت یافته برای ایجاد وفاق^۲ (Fink et al. 1984) در دهه ۱۹۵۰ میلادی در شرکت «راند»^۳ ابداع شد (Riggs 1983). واژه «دلفی» از یک اسطوره کهن یونانی به نام «پیشگوی دلفی»^۴ گرفته شده است. در این افسانه، فردی برگزیده در جزیره دلفی می‌توانسته است آینده را بدون اشتباه پیش‌بینی کند. روش دلفی نیز که اولین بار در زمینه پیش‌بینی به کار رفت، وسیله‌ای برای نگاه به آینده بود و از این‌رو نام دلفی بر آن نهاده شد (Clayton 1997).

¹ Delphi method

² consensus

³ RAND

⁴ Delphi oracle

کاربرد این روش، ساخت دادن به فرایند ارتباطات گروهی است به نحوی که چنین فرایندی در فراهم کردن زمینه درگیری مجموعه‌ای از افراد به عنوان یک کل، با مسئله یا موضوعی پیچیده مؤثر باشد. این ارتباط ساخت‌یافته با بازخوران اطلاعات و دانش افراد، ارزیابی نظر^۵ گروه، فراهم کردن فرصتی برای افراد برای بازنگری در نظرشان، و با تأمین درجه‌ای از محرمانه بودن پاسخهای افراد فراهم می‌شود (Linston and tuoff 1975). روش دلفی در عمل، یک سری از پرسشنامه‌ها یا دوره‌های^۶ متوالی به همراه بازخوران کنترل شده‌ای است که تلاش دارد به اتفاق نظر میان یک گروه از افراد متخصص^۷ دربارهٔ یک موضوع خاص دست یابد (Hasson, Kenney, and McKenna 2000; Powell 2003).

بنابراین روش دلفی دارای چند ویژگی اساسی است. اولین ویژگی این روش، ناشناختگی^۸ افرادی است که در آن مشارکت می‌کنند. این افراد یکدیگر را نمی‌شناسند و به همین دلیل، امکان تأثیرپذیری آنها از هم کاهش می‌یابد. دومین ویژگی، تکرار^۹ است. این روش در چندین دور انجام می‌شود. در پژوهشهای پیشین، تعداد این دوره‌ها از دو تا ۱۰ دور در نوسان بوده است. بازخوران^{۱۰} سومین ویژگی روش دلفی است. (Woudenberg 1991).

در شرایط زیر از روش دلفی استفاده می‌شود (Linston and tuoff 1975):

- ** مسئله از طریق فنون تحلیلی دقیق قابل بررسی نباشد، اما بتوان برای آن از قضاوت‌های انتزاعی^{۱۱} یک گروه بهره برد.
- ** افرادی که باید در بررسی یک مسئله گسترده یا پیچیده مشارکت کنند، ارتباط کافی نداشته و احتمالاً دارای زمینه‌های تخصصی و تجربی متنوعی باشند.
- ** تعداد افراد مورد نیاز بیش از آن باشد که بتوانند برهم‌کنش رودررو داشته باشند.
- ** برگزاری نشست‌های گروهی متناوب، از لحاظ زمان و هزینه توجیهی نداشته باشد.
- ** برای اطمینان از اعتبار نتایج، لازم باشد که عدم تجانس افراد حفظ شود.

هر چند روش دلفی در ابتدا برای پیش‌بینی^{۱۲} به کار برده شد (Hasson, Kenney, and McKenna 2000) اما در گردآوری داده‌های مربوط به زمان حال یا گذشته که به درستی معلوم یا موجود نیستند و یافتن روابط علی در پدیده‌های پیچیده اجتماعی و اقتصادی نیز استفاده می‌شود

⁵ judgment

⁶ rounds

⁷ expert panel

⁸ anonymity

⁹ iteration

¹⁰ feedback

¹¹ subjective judgments

¹² forecasting

(Linston and turoff 1975). در مراحل گوناگون فرایند یک پژوهش نیز این روش می‌تواند به کار رود. از جمله این مراحل می‌توان به یافتن دیدگاهی نظری برای پژوهش، انتخاب متغیرها، شناخت اولیه روابط علی میان متغیرها، و تعریف سازه‌ها اشاره کرد (Okoli and Pawlowski 2004).

به طور کلی روش دلفی شامل چند مرحله اساسی است (Mitchell 1991؛ Jones and Okoli and Pawlowski؛ Story et al. 2001؛ Schmidt 1997؛ Clayton 1997؛ Hunter 1995). در مرحله اول، مسئله پژوهش تعریف و بر این اساس ویژگیهای لازم برای شرکت‌کنندگان در پانل دلفی تعیین می‌شوند. سپس نامزدهای مشارکت در این پانل شناسایی و از آنان دعوت به عمل می‌آید. این مرحله با تعیین اعضای پانل به اتمام می‌رسد. مرحله دوم روش دلفی به تولید ایده در زمینه مسئله پژوهش اختصاص دارد. در این مرحله، اعضای پانل ایده‌های خود را درباره گزینه‌های مورد نیاز پژوهش ارائه می‌کنند. پژوهشگر با تحلیل و پالایش این ایده‌ها، حذف موارد تکراری، و کاربرد واژگان یکسان، لیست نهایی گزینه‌های مورد نیاز با مسئله پژوهش را استخراج می‌کند. در این مرحله نظر اعضا درباره گزینه‌های مورد نیازی خواسته شد که اعضای پانل پیشنهاد داده‌اند.

تشکیل و ترکیب پانل

همان‌گونه که اشاره شد، کاربرد روش دلفی با مشارکت افرادی انجام می‌پذیرد که در موضوع پژوهش دارای دانش و تخصص باشند. این افراد با عنوان پانل دلفی شناخته می‌شوند (Hasson, Kenney, and McKenna 2000؛ Okoli and Pawlowski 2000). گزینش اعضای واجد شرایط برای پانل دلفی از مهمترین مراحل این روش به حساب می‌آید، چرا که اعتبار نتایج کار بستگی به شایستگی و دانش این افراد دارد (Powell 2003؛ Story et al. 2001). این افراد برخلاف آنچه در پیمایشهای کمی معمول است، بر مبنای نمونه‌گیری احتمالی^{۱۳} انتخاب نمی‌شوند. چرا که این روش سازوکاری برای تصمیم‌گیری گروهی است و نیاز به متخصصان واجد شرایطی دارد که درک و دانش عمیقی از موضوع پژوهش داشته باشند. روشن است که این افراد را نمی‌توان از این طریق برگزید.

¹³ probability sampling

اولین نکته در تشکیل پانل دلفی، چگونگی انتخاب اعضای آن است. معمولاً انتخاب اعضای پانل از طریق نمونه‌گیری غیراحتمالی^{۱۴} صورت می‌گیرد. در این نمونه‌گیری، اعضا به صورت احتمالی انتخاب نمی‌شوند و به همین دلیل معرف جامعه‌ای خاص نیز نیستند. در این حالت، اعضا به منظور کاربرد دانش آنان در مسئله‌ای خاص و بر مبنای معیارهایی برگزیده می‌شوند که از ماهیت موضوع و مسئله پژوهش نشأت گرفته‌اند. یکی از روشهای مورد استفاده در این زمینه، نمونه‌گیری هدف‌دار یا قضاوتی^{۱۵} است. این روش بر این فرض استوار است که دانش پژوهشگر درباره جامعه^{۱۶} برای دستچین کردن اعضای پانل قابل استفاده است (Hasson, Kenney, and McKenna 2000; Benis 2004). در صورتی که پژوهشگر، خود تمام افراد مناسب را برای عضویت در پانل شناسد، می‌تواند از روش نمونه‌گیری زنجیره‌ای^{۱۷} نیز استفاده کند که نوعی دیگر از روشهای غیراحتمالی به حساب می‌آید. در این روش، پژوهشگر کار تعیین اعضا را با شناسایی فرد یا گروهی از افراد آگاه^{۱۸}، آغاز و از این طریق به دیگر افراد مناسب برای کار دست می‌یابد (Benis 2004; Remenyi et al. 1998). این روش به‌ویژه هنگامی به کار می‌رود که شناخت افراد مناسب برای پژوهشگر دشوار باشد (Saunders, Lewis, and Thornhill 2003).

تعداد مناسب برای اعضا، نکته مهم دیگری است که در تشکیل پانل باید به آن توجه کرد. مانند هر نوع نمونه‌گیری دیگر، حجم نمونه به عواملی مانند امکان دسترسی به افراد، زمان لازم، و هزینه گردآوری اطلاعات بستگی دارد. در روش دلفی که اعضای پانل باید از متخصصان موضوع پژوهش باشند، این محدودیتها افزایش می‌یابند. از طرف دیگر، ایجاد اتفاق نظر میان اعضا به عنوان هدف از کاربرد این روش، با افزایش آنان دشوارتر می‌شود. هر چند تعداد اعضای پانل در پژوهشهای پیشین بین ۱۰ تا ۱۶۸۵ نفر متغیر بوده است (Powell 2003)، اما هنگامی که میان اعضای پانل تجانس وجود داشته باشد، حدود ۱۰ تا ۲۰ عضو توصیه شده است (Delbecq, Van 1986; Okoli and Pawlowski 2004; Story et al. 2001).

بر این اساس، اعضای پانل دلفی برای این پژوهش به صورت نمونه‌گیری غیراحتمالی و ترکیبی از روشهای هدف‌دار یا قضاوتی و زنجیره‌ای برگزیده شدند. بر این اساس، ابتدا ۱۳ نفر از افرادی نامزد شدند که پژوهشگر برای مشارکت در این پژوهش مناسب می‌دانست. این افراد واجد یک یا چند ویژگی زیر بودند:

¹⁴ non-probability sampling

¹⁵ purposive/judgmental sampling

¹⁶ Population

¹⁷ chain-referral/snowball sampling

¹⁸ Informant

الف. عضو هیئت علمی دانشگاه یا مؤسسه پژوهشی در زمینه کتابداری.

ب. عضو هیئت علمی دانشگاه یا مؤسسه پژوهشی در زمینه مدیریت.

پ. مدیر کتابخانه.

قدم بعدی، جلب مشارکت نامزدها برای مشارکت در انجام پژوهش است که باید به صورت جداگانه و تا حد امکان به صورت حضوری انجام شود. بهتر است در ملاقات با نامزدها پس از توضیح پژوهش و انتظاری که از آنها می‌رود، دعوت‌نامه‌ای نیز در اختیارشان قرار گیرد که شامل چگونگی انجام پژوهش و دریافت موافقت آنها برای مشارکت باشد (Gordon 1994).

برای دعوت نامزدها به مشارکت، فرمی طراحی و برای اظهار نظر در اختیار یک نفر از متخصصان موضوع قرار گرفت و ویرایش شد. سپس با تک‌تک نامزدها به صورت تلفنی تماس حاصل و قرار ملاقاتهای جداگانه‌ای تنظیم شد. در این ملاقاتها، هدف و موضوع پژوهش، و چگونگی انجام کار به آگاهی ایشان رسید و از آنها دعوت شد که در پانل دلفی مشارکت کنند. سپس فرم دعوت‌نامه در اختیار آنها قرار گرفت که شامل موضوع پژوهش، هدفهای آن، تعریفها، تعداد دورها، زمان لازم برای مشارکت در هر دور، طول تقریبی کار، و مشخصات افراد بود. در این فرم از آنها خواسته شد که تمایل و موافقت خود را برای مشارکت در این پانل اعلام کنند. علاوه بر این، از هر یک از این افراد درخواست شد که افراد دیگری را معرفی کنند که بر اساس معیارهای یاد شده برای مشارکت در این پژوهش مناسب باشند. از میان افراد معرفی شده، ۲ نفر دیگر واجد شرایط تشخیص داده شدند که همین فرایند برای آنها نیز تکرار شد. از این میان، در مجموع ۱۵ نفر تمایل و موافقت خود را برای مشارکت در پانل دلفی اعلام کردند. با این وجود، ۱۵ نفر از افراد منتخب برای پانل در اولین دور روش دلفی مشارکت کردند که ترکیب آنها بر اساس معیارهای یاد شده عبارت بود از:

الف. عضو هیئت علمی دانشگاه یا مؤسسه پژوهشی در زمینه کتابداری: ۶ نفر.

ب. عضو هیئت علمی دانشگاه یا مؤسسه پژوهشی در زمینه مدیریت: ۴ نفر.

پ. مدیر کتابخانه: ۵ نفر.

از میان ۱۵ نفر اعضای پانل، ۶ نفر عضو هیئت علمی دانشگاه یا مؤسسه پژوهشی در زمینه کتابداری بودند که میانگین سابقه کار آنها بیش از ۱۶ سال و بیشترین و کمترین سابقه کار در میان این افراد به ترتیب، ۳۰ و ۱۰ سال بود (جدول ۳-۱). ۴ نفر عضو هیئت علمی دانشگاه یا مؤسسه پژوهشی در زمینه مدیریت بودند که میانگین، بیشترین، و کمترین سابقه کار آنها به ترتیب برابر با

۸/۷۵، ۱۲، و ۲ سال بود. ۵ نفر از اعضا مدیر کتابخانه بودند که میانگین، بیشترین، و کمترین سابقه کار آنها به ترتیب معادل ۱۱/۲، ۲۷، و ۱ سال بود

از میان ۱۵ نفر، تحصیلات یک نفر از اعضای پانل کارشناسی، ۱۰ نفر کارشناسی ارشد، و ۴ نفر دکترای تخصصی بودند. ۹ نفر از این افراد تحصیلاتی در زمینه علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی داشتند. تحصیلات دیگران شامل دو نفر مدیریت سیستم، یک نفر مدیریت صنعتی، و یک نفر در هر یک از رشته‌های مهندسی مکانیک، زبان‌شناسی همگانی، و زمین‌شناسی بود.

جدول ۳-۱. سابقه کار اعضای پانل

نوع کار	تعداد		
	بیشترین	کمترین	سابقه (به سال)
عضو هیئت علمی دانشگاه یا مؤسسه پژوهشی در زمینه کتابداری	۶	۳۰	۱۰
عضو هیئت علمی دانشگاه یا مؤسسه پژوهشی در زمینه مدیریت	۴	۱۲	۲
مدیر کتابخانه	۵	۲۷	۱

فرایند دلفی

شکل ۳-۴ فرایند این پژوهش را نشان می‌دهد. در این پژوهش، ابتدا موضوع و ابعاد آن تعریف شد. بر این اساس نوشتجات موجود نیز بررسی و گزینه‌های مورد نیاز آمار نیروی انسانی کتابخانه‌ها از آنها استخراج گردید. بر اساس تعریف موضوع، تخصص‌های مورد نیاز تعیین و اعضای پانل دلفی با استفاده از روش‌های نمونه‌گیری غیراحتمالی، شناسایی و انتخاب شدند.

شکل ۳-۴. فرایند روش دلفی

پس از تعیین اعضای پانل، دو دور روش دلفی انجام شد. پرسشنامه‌های هر دور به صورت حضوری توزیع و گردآوری شدند. جدول ۳-۲ تاریخ توزیع و گردآوری پرسشنامه‌های هر دور را به همراه تعداد آنها نشان می‌دهد.

جدول ۳-۲. تاریخ توزیع و گردآوری پرسشنامه‌ها

دور	توزیع پرسشنامه‌ها		گردآوری پرسشنامه‌ها		میانگین تعداد پیگیری از هر عضو
	تاریخ توزیع	تعداد	آخرین تاریخ	تعداد درصد	
اول	۲۵ و ۱۳۸۴/۷/۲۶	۱۵	۱۳۸۴/۸/۱۷	۱۵ ۱۰۰	۲ بار
دوم	۱۷ و ۱۳۸۴/۸/۱۸	۱۵	۱۳۸۴/۸/۱۸	۱۴ ۹۳/۳۳	۱ بار

در دور اول سیاهه‌ای از گزینه‌های مورد نیاز که از پژوهشهای پیشین استخراج شده بودند، برای یافتن گزینه‌های مورد نیاز آمار نیروی انسانی کتابخانه‌های زیرپوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در اختیار اعضا قرار گرفت. علاوه بر این، از آنان خواسته شد که ایده‌های خود را درباره گزینه‌هایی ارائه کنند که در این سیاهه نیستند. در دور دوم، مجموعه گزینه‌هایی که در دور اول پیشنهاد شده بودند، برای تعیین میزان اهمیت در اختیار آنان قرار گرفت. انجام روش دلفی پس از انجام دور دوم پایان یافت.

مقیاس

در این پژوهش برای تعیین میزان موافقت میان اعضای پانل، از روش زیر استفاده شد. جدولی تنظیم شد که به ازای هر یک از گزینه‌ها میزان پاسخهای موافق، مخالف، و بدون نظر آورده شد. جدول ۳-۳، و جدول ۴-۳ تعداد پاسخهای مربوط به گزینه‌های ارائه شده در دور اول و دوم پانل دلفی را نمایش می‌دهد.

جدول ۳-۳. توزیع تعداد پاسخهای مربوط به گزینه‌های ارائه شده در دور اول پانل دلفی

شماره	شرح گزینه	N		موافق		بی نظر		مخالف		بدون پاسخ	
		صء	ءءءء	صء	ءءءء	صء	ءءءء	صء	ءءءء	صء	ءءءء
-	مشخصات کتابخانه										
۱	عنوان کتابخانه/ عنوان سازمان مادر	۱۵	۱۰۰	۱۵	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲	استان/ شهر/ نشانی کتابخانه/ صندوق پستی/ کد پستی	۱۵	۱۰۰	۱۳	۸۶/۶۷	۱	۶/۶۷	۱	۶/۶۷	۰	۰
۳	پست الکترونیکی	۱۵	۱۰۰	۱۴	۹۳/۳۳	۰	۰	۱	۶/۶۷	۰	۰
۴	سایت وب	۱۵	۱۰۰	۱۳	۸۶/۶۷	۱	۶/۶۷	۱	۶/۶۷	۰	۰
۵	کد شهرستان/ تلفن مستقیم/ تلفن غیرمستقیم/ داخلی	۱۵	۱۰۰	۱۴	۹۳/۳۳	۱	۶/۶۷	۰	۰	۰	۰
۶	دورنگار	۱۵	۱۰۰	۱۴	۹۳/۳۳	۱	۶/۶۷	۰	۰	۰	۰
۷	تلفن صوتی/ تلفن گویا	۱۵	۱۰۰	۱۳	۸۶/۶۷	۱	۶/۶۷	۱	۶/۶۷	۰	۰
-	مدیران										
۸	تعداد مدیران میانی	۱۵	۱۰۰	۱۱	۷۳/۳۳	۴	۲۶/۶۷	۰	۰	۰	۰
۹	تعداد سرپرستان	۱۵	۱۰۰	۱۲	۸۰	۳	۲۰	۰	۰	۰	۰
۱۰	تعداد رئیسان کتابخانه از زمان تأسیس تاکنون	۱۵	۱۰۰	۸	۵۳/۳۳	۲	۱۳/۳۳	۵	۳۳/۳۳	۰	۰
-	نام مسئول یا نماینده										
۱۱	امانت/ مرجع/ نشریات/ پایگاه‌های اطلاعاتی	۱۵	۱۰۰	۱۲	۸۰	۰	۰	۳	۲۰	۰	۰
۱۲	طرح غدیر/ طرح امین	۱۵	۱۰۰	۱۱	۷۳/۳۳	۲	۱۳/۳۳	۲	۱۳/۳۳	۰	۰
-	ارتباط										
۱۳	تعداد بازدیدهای انجام شده از کتابخانه (در سال گذشته)	۱۵	۱۰۰	۱۰	۶۶/۶۷	۲	۱۳/۳۳	۳	۲۰	۰	۰
۱۴	تعداد بازدید اعضا از دیگر کتابخانه‌ها (در سال گذشته)	۱۵	۱۰۰	۸	۵۳/۳۳	۴	۲۶/۶۷	۳	۲۰	۰	۰
-	تشکیلات										
۱۵	تعداد پستهای سازمانی مصوب	۱۵	۱۰۰	۱۴	۹۳/۳۳	۱	۶/۶۷	۰	۰	۰	۰
۱۶	تعداد کارکنان در موقعیتهای پر شده	۱۵	۱۰۰	۱۳	۸۶/۶۷	۲	۱۳/۳۳	۰	۰	۰	۰
۱۷	تعداد پستهای سازمانی بالاتر	۱۵	۱۰۰	۱۳	۸۶/۶۷	۱	۶/۶۷	۱	۶/۶۷	۰	۰
۱۸	تعداد پستهای سازمانی کارشناس مسئول	۱۵	۱۰۰	۱۴	۹۳/۳۳	۱	۶/۶۷	۰	۰	۰	۰
۱۹	تعداد پستهای سازمانی کارشناس	۱۵	۱۰۰	۱۴	۹۳/۳۳	۱	۶/۶۷	۰	۰	۰	۰
۲۰	تعداد پستهای سازمانی کمک کارشناس	۱۵	۱۰۰	۱۴	۹۳/۳۳	۱	۶/۶۷	۰	۰	۰	۰
۲۱	تعداد پستهای هیئت علمی	۱۵	۱۰۰	۱۵	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۲	تعداد پستهای تخصصی کتابداری	۱۵	۱۰۰	۱۴	۹۳/۳۳	۱	۶/۶۷	۰	۰	۰	۰
۲۳	تعداد پستهای غیر تخصصی/ عمومی و ...	۱۵	۱۰۰	۱۳	۸۶/۶۷	۲	۱۳/۳۳	۰	۰	۰	۰
۲۴	تعداد کل استخدام‌شدگان بوسیله کتابخانه	۱۵	۱۰۰	۱۲	۸۰	۲	۱۳/۳۳	۱	۶/۶۷	۰	۰

شماره	شرح گزینه	N		موافق		بی نظر		مخالف		بدون پاسخ	
		صء	ءءءء	صء	ءءءء	صء	ءءءء	صء	ءءءء	صء	ءءءء
-	کارکنان										
۲۵	تعداد کل کارکنان	۱۵	۱۰۰	۱۵	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۶	تعداد کارکنان تمام وقت	۱۵	۱۰۰	۱۵	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۷	تعداد کارکنان نیمه وقت	۱۵	۱۰۰	۱۵	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۸	تعداد کارکنان به تفکیک مقطع تحصیلی، مرتبط یا غیرمرتبط با شغل، آموزش دیده یا ندیده	۱۵	۱۰۰	۱۵	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۹	تعداد کارکنان به تفکیک نوع استخدام (رسمی / آزمایشی / پیمانی / قراردادی / شرکتی)	۱۵	۱۰۰	۱۴	۹۲/۳۳	۱	۶/۶۷	۰	۰	۰	۰
۳۰	تعداد کارکنان پاسخگو به مراجعان	۱۵	۱۰۰	۱۱	۷۳/۳۳	۲	۱۳/۳۳	۲	۱۳/۳۳	۰	۰
۳۱	تعداد کارکنان به تفکیک جنس (زن / مرد)	۱۵	۱۰۰	۱۳	۸۶/۶۷	۱	۶/۶۷	۱	۶/۶۷	۰	۰
۳۲	تعداد کارکنان پشتیبانی (غیر پاسخگو به مراجعان)	۱۵	۱۰۰	۱۱	۷۳/۳۳	۲	۱۳/۳۳	۲	۱۳/۳۳	۰	۰
۳۳	تعداد کارکنان از طریق کار دانشجویی	۱۵	۱۰۰	۱۱	۷۳/۳۳	۳	۲۰	۱	۶/۶۷	۰	۰
۳۴	تعداد کارآموز (در سال گذشته)	۱۵	۱۰۰	۱۰	۶۶/۶۷	۳	۲۰	۲	۱۳/۳۳	۰	۰
۳۵	تعداد کارورز (در سال گذشته)	۱۵	۱۰۰	۱۰	۶۶/۶۷	۳	۲۰	۲	۱۳/۳۳	۰	۰
۳۶	تعداد سایر کارکنان	۱۵	۱۰۰	۱۲	۸۰	۲	۱۳/۳۳	۰	۰	۱	۶/۶۷
۳۷	تعداد کارکنان حرفه‌ای	۱۵	۱۰۰	۱۲	۸۰	۲	۱۳/۳۳	۰	۰	۱	۶/۶۷
-	آموزش										
۳۸	مجموع ساعت‌های آموزش کارکنان	۱۵	۱۰۰	۱۳	۸۶/۶۷	۱	۶/۶۷	۱	۶/۶۷	۰	۰
۳۹	وجود آموزش داخلی (داخل کتابخانه) به کارکنان	۱۵	۱۰۰	۱۳	۸۶/۶۷	۲	۱۳/۳۳	۰	۰	۰	۰
۴۰	وجود آموزش بیرونی (بیرون از کتابخانه) به کارکنان	۱۵	۱۰۰	۱۴	۹۲/۳۳	۱	۶/۶۷	۰	۰	۰	۰
۴۱	زمینه‌های آموزش کارکنان (در یک سال گذشته) (فناوری اطلاعات / کتابداری و اطلاع‌رسانی / سواد اطلاعاتی / سایر)	۱۵	۱۰۰	۱۴	۹۲/۳۳	۱	۶/۶۷	۰	۰	۰	۰
۴۲	میزان آموزش کارکنان	۱۵	۱۰۰	۸	۵۳/۳۳	۳	۲۰	۲	۱۳/۳۳	۲	۱۳/۳۳
-	رفاه کارکنان										
۴۳	وجود امکانات سیاحتی و زیارتی	۱۵	۱۰۰	۸	۵۳/۳۳	۶	۴۰	۱	۶/۶۷	۰	۰
۴۴	وجود امکانات تفریحی (باشگاه ورزشی و ...)	۱۵	۱۰۰	۱۰	۶۶/۶۷	۴	۲۶/۶۷	۱	۶/۶۷	۰	۰
۴۵	وجود پاداش‌های نقدی (عیدی، بن خرید، و ...)	۱۵	۱۰۰	۸	۵۳/۳۳	۵	۳۳/۳۳	۲	۱۳/۳۳	۰	۰
۴۶	وجود پاداش‌های غیرنقدی (خواروبار و ...)	۱۵	۱۰۰	۸	۵۳/۳۳	۵	۳۳/۳۳	۲	۱۳/۳۳	۰	۰

شماره	شرح گزینه	N		موافق		بی نظر		مخالف		بدون پاسخ	
		۳	۴	۳	۴	۳	۴	۳	۴	۳	۴
۴۷	وجود بیمه	۱۵	۱۰۰	۱۰	۶۶/۶۷	۴	۲۶/۶۷	۱	۶۶/۶۷	۰	۰
۴۸	وجود درمانگاه اختصاصی	۱۵	۱۰۰	۹	۶۰	۵	۳۳/۳۳	۱	۶۶/۶۷	۰	۰
۴۹	وجود امکانات رفاهی داخل کتابخانه (غذاخوری، اتاق استراحت کتابداران، و ...)	۱۵	۱۰۰	۱۰	۶۶/۶۷	۴	۲۶/۶۷	۱	۶۶/۶۷	۰	۰
۵۰	سایر امکانات رفاهی	۱۵	۱۰۰	۹	۶۰	۵	۳۳/۳۳	۱	۶۶/۶۷	۰	۰
-	مدیر / رئیس کتابخانه										
۵۱	نام و نام خانوادگی	۱۵	۱۰۰	۱۴	۹۳/۳۳	۰	۰	۱	۶۶/۶۷	۰	۰
۵۲	جنس (زن/ مرد)	۱۵	۱۰۰	۱۴	۹۳/۳۳	۰	۰	۱	۶۶/۶۷	۰	۰
۵۳	نوع استخدام (رسمی/ آزمایشی/ پیمانی/ قراردادی/ ...)	۱۵	۱۰۰	۱۳	۸۶/۶۷	۱	۶۶/۶۷	۱	۶۶/۶۷	۰	۰
۵۴	عضو هیئت علمی (هست/ نیست)	۱۵	۱۰۰	۱۴	۹۳/۳۳	۰	۰	۱	۶۶/۶۷	۰	۰
۵۵	اگر عضو هیئت علمی است: محل اصلی خدمت/ نوع هیئت علمی (آموزشی یا پژوهشی)/ مرتبه علمی	۱۵	۱۰۰	۱۳	۸۶/۶۷	۱	۶۶/۶۷	۱	۶۶/۶۷	۰	۰
۵۶	آخرین مدرک تحصیلی	۱۵	۱۰۰	۱۴	۹۳/۳۳	۱	۶۶/۶۷	۰	۰	۰	۰
۵۷	رشته تحصیلی و گرایش	۱۵	۱۰۰	۱۳	۸۶/۶۷	۲	۱۳/۳۳	۰	۰	۰	۰
۵۸	اگر رشته نامرتبط با کتابداری و اطلاع‌رسانی است آیا آموزش کتابداری و اطلاع‌رسانی دیده	۱۵	۱۰۰	۱۱	۷۳/۳۳	۳	۲۰	۰	۰	۶/۶۷	۱
۵۹	اگر رشته نامرتبط با کتابداری و اطلاع‌رسانی است آیا آموزش کتابداری و اطلاع‌رسانی ندیده	۱۵	۱۰۰	۹	۶۰	۳	۲۰	۳	۲۰	۰	۰
۶۰	مقطع تحصیلی	۱۵	۱۰۰	۱۲	۸۰	۲	۱۳/۳۳	۰	۰	۶/۶۷	۱
۶۱	سابقه کار در کتابخانه	۱۵	۱۰۰	۱۳	۸۶/۶۷	۲	۱۳/۳۳	۰	۰	۰	۰
۶۲	میزان حضور در سمت مدیریت کتابخانه (تمام وقت/ نیمه‌وقت)	۱۵	۱۰۰	۱۳	۸۶/۶۷	۱	۶۶/۶۷	۱	۶۶/۶۷	۰	۰
۶۳	سابقه کار در سمت مدیریت کتابخانه	۱۵	۱۰۰	۱۴	۹۳/۳۳	۰	۰	۱	۶۶/۶۷	۰	۰

جدول ۳-۴. توزیع تعداد پاسخهای مربوط به گزینه‌های ارائه شده در دور دوم پانل دلفی

شماره	شرح گزینه	N		موافق		بی نظر		مخالف		بدون پاسخ	
		۱۳۹۴	۱۳۹۳	۱۳۹۴	۱۳۹۳	۱۳۹۴	۱۳۹۳	۱۳۹۴	۱۳۹۳	۱۳۹۴	۱۳۹۳
-	مشخصات کتابخانه										
۱	سال تاسیس کتابخانه	۱۴	۹۳/۳۳	۱۳	۸۶/۶۷	۰	۰	۱	۶/۶۷	۱	۶/۶۷
۲	ساعات کار کتابخانه	۱۴	۹۳/۳۳	۱۱	۷۳/۳۳	۱	۶/۶۷	۲	۱۳/۳۳	۱	۶/۶۷
۳	ساعات کار سالن مطالعه	۱۴	۹۳/۳۳	۸	۵۳/۳۳	۴	۲۶/۶۷	۲	۱۳/۳۳	۱	۶/۶۷
-	مدیران										
۴	تعداد سرپرستان به تفکیک سمت	۱۴	۹۳/۳۳	۱۲	۸۰	۲	۱۳/۳۳	۰	۰	۱	۶/۶۷
۵	سطح تحصیلات سرپرستان	۱۴	۹۳/۳۳	۱۳	۸۶/۶۷	۱	۶/۶۷	۰	۰	۱	۶/۶۷
۶	سابقه کار سرپرستان	۱۴	۹۳/۳۳	۱۱	۷۳/۳۳	۲	۱۳/۳۳	۱	۶/۶۷	۱	۶/۶۷
۷	تعداد رؤیسان کتابخانه در ۵ سال گذشته	۱۴	۹۳/۳۳	۹	۶۰	۲	۱۳/۳۳	۴	۲۰	۱	۶/۶۷
-	نام مسئول یا نماینده										
۸	طرح سیمرغ شرکت نوسا	۱۴	۹۳/۳۳	۳	۲۰	۴	۲۶/۶۷	۵	۳۳/۳۳	۳	۲۰
-	ارتباط										
۹	تعداد جلسه‌های پرسش و پاسخ کارکنان با مدیر کتابخانه (در یک سال گذشته)	۱۴	۹۳/۳۳	۵	۳۳/۳۳	۴	۲۶/۶۷	۵	۳۳/۳۳	۱	۶/۶۷
۱۰	تعداد جلسه‌های کارکنان کتابخانه با کارکنان سازمان مادر (در یک سال گذشته)	۱۴	۹۳/۳۳	۶	۴۰	۴	۲۶/۶۷	۴	۲۶/۶۷	۱	۶/۶۷
۱۱	تعداد دفعات شرکت کارکنان در هم‌اندیشی‌های داخلی یا خارجی (در یک سال گذشته)	۱۴	۹۳/۳۳	۵	۳۳/۳۳	۴	۲۶/۶۷	۵	۳۳/۳۳	۱	۶/۶۷
-	تشکیلات										
۱۲	تعداد کارکنانی که همکاری آنها در طول یک سال گذشته با کتابخانه قطع شده است (به دلیل بازنشستگی، اتمام قرارداد، اخراج، و ...)	۱۴	۹۳/۳۳	۱۲	۸۰	۲	۱۳/۳۳	۰	۰	۱	۶/۶۷
۱۳	تعداد کارکنانی که همکاری آنها در طول یک سال گذشته با کتابخانه آغاز شده است (نوع همکاری: دانشجویی، استخدام رسمی، ...)	۱۴	۹۳/۳۳	۱۳	۸۶/۶۷	۱	۶/۶۷	۰	۰	۱	۶/۶۷
۱۴	تعداد کارکنان مامور به خدمت در کتابخانه (در زمان تکمیل پرسشنامه)	۱۴	۹۳/۳۳	۹	۶۰	۲	۱۳/۳۳	۳	۲۰	۱	۶/۶۷
۱۵	تعداد کارکنانی که تنها در نوبت دوم ساعت کار کتابخانه کار می‌کنند	۱۴	۹۳/۳۳	۱۱	۷۳/۳۳	۱	۶/۶۷	۲	۱۳/۳۳	۱	۶/۶۷
-	کارکنان										
۱۶	تخصص کارکنان	۱۴	۹۳/۳۳	۱۳	۸۶/۶۷	۱	۶/۶۷	۰	۰	۱	۶/۶۷
۱۷	تناسب کار با رشته تحصیلی کارکنان (وجود دارد یا ندارد)	۱۴	۹۳/۳۳	۱۱	۷۳/۳۳	۱	۶/۶۷	۲	۱۳/۳۳	۱	۶/۶۷

شماره	شرح گزینه	N		موافق		بی نظر		مخالف		بدون پاسخ	
		۱۴	درصد	۱۴	۱۳	۱۴	۱۳	۱۴	۱۳	۱۴	۱۳
۱۸	کارکنان با زبانهای خارجی مانند انگلیسی، آلمانی، فرانسه، و... آشنایی (دارند یا ندارند)	۱۴	۹۳/۳۳	۱۱	۷۳/۳۳	۲	۱۳	۰	۰	۰	۰
۱۹	تعداد کارکنان به تفکیک سابقه کار (به سال)	۱۴	۹۳/۳۳	۱۴	۹۳/۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰

ابزار اولیه

در این پژوهش برای طراحی ابزار اولیه از روش زیر استفاده شد. از نتایج حاصل از دور اول و دوم پانل دلفی (جدول ۳-۳ و ۴-۳)، گزینه‌هایی که بیش از ۵۰ درصد از اعضای پانل دلفی به آن رای موافق داده بودند استخراج و بقیه حذف شدند. بدین ترتیب پرسشنامه اولیه برای گردآوری داده‌های مربوط به مدل اولیه (پیوست الف) طراحی گردید. پرسشنامه شامل ۹ بخش به شرح زیر بود:

بخش اول: مشخصات کتابخانه شامل ۱۹ سؤال؛

بخش دوم: مدیران شامل ۳ سؤال؛

بخش سوم: مسئولان و نمایندگان شامل ۱ سؤال؛

بخش چهارم: ارتباط شامل ۲ سؤال؛

بخش پنجم: تشکیلات شامل ۱۴ سؤال؛

بخش ششم: کارکنان شامل ۱۴ سؤال؛

بخش هفتم: آموزش شامل ۳ سؤال؛

بخش هشتم: رفاه کارکنان شامل ۸ سؤال؛ و

بخش نهم: مدیر/ رئیس کتابخانه شامل ۹ سؤال.

انتخاب نمونه و کاربرد ابزار برای گردآوری داده‌ها

پس از طراحی پرسشنامه اولیه، برای گردآوری داده‌های مورد نیاز پرسشنامه به طور نمونه در ۲۲ کتابخانه مرکزی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های زیرپوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مستقر در تهران به کار رفت. در جدول ۳-۵، سیاهه کتابخانه‌های مورد بررسی نشان داده شده‌اند.

جدول ۳-۵. سیاهه کتابخانه‌های زیرپوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (نمونه)

ردیف	عنوان
۱	بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی - کتابخانه دکتر غلامحسین مصاحب
۲	پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران - کتابخانه
۳	پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله - کتابخانه و مرکز اطلاعات زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
۴	پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران - کتابخانه
۵	پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - کتابخانه مرکزی
۶	دانشگاه الزهرا (س) - کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
۷	دانشگاه پیام‌نور - کتابخانه مرکزی
۸	دانشگاه تربیت‌مدرس - کتابخانه و مرکز اسناد و مدارک علمی
۹	دانشگاه تربیت‌معلم - کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
۱۰	دانشگاه تهران - کتابخانه مرکزی
۱۱	دانشگاه شاهد - کتابخانه مرکزی
۱۲	دانشگاه شهیدبهشتی - کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
۱۳	دانشگاه صنعتی امیرکبیر - کتابخانه مرکزی شهیدصبوری
۱۴	دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
۱۵	دانشگاه صنعتی شریف - کتابخانه مرکزی
۱۶	دانشگاه علامه طباطبائی - کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
۱۷	دانشگاه علم و صنعت ایران - کتابخانه مرکزی
۱۸	دانشگاه هنر - کتابخانه و مرکز اسناد
۱۹	سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران - کتابخانه و مرکز اسناد
۲۰	سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت) - کتابخانه
۲۱	مرکز ملی اقیانوس‌شناسی - کتابخانه
۲۲	مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی - کتابخانه

طراحی ابزار و الگوی نهایی

پس از گردآوری داده‌های جامعه نمونه از طریق پرسشنامه کاستی‌های ابزار پرسشنامه شناسایی و اصلاح گردید. سپس ابزار پرسشنامه نهایی طراحی گردید (نگاه کنید به: پیوست ب). با در دست داشتن مدل اولیه و اصلاح ابزار پرسشنامه اقدام به طراحی الگوی نهایی گردید (نگاه کنید به: پیوست پ).

راهنمای تدوین و انتشار آمار

به منظور تعیین مراحل انجام کار، مشخص نمودن زمان‌بندی، افزایش کارایی و اثربخشی، جلوگیری از دوباره‌کاریها، تسهیل آموزش کارشناسان جدید و مانند آنها مراحل و زمان‌بندی تدوین و انتشار آمار در قالب یک راهنما مستند شده‌اند.

به طور کلی در فرایند تدوین و انتشار آمار، دفتر اشتراک منابع داده‌های لازم را گردآوری می‌کند (نگاه کنید به: شکل یک). منابع داده‌ها برای تدوین و انتشار آمار). پس از استخراج داده‌ها، و انجام محاسبات و توصیف داده‌ها، متن دستنویس حروف‌نگاری می‌شود. در مرحله بعد متن حروف‌نگاری شده، بازخوانی، ویرایش و نمونه‌خوانی می‌شود.

به منظور آماده‌سازی متن آمار برای چاپ، از طریق کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، فهرست‌نویسی پیش از انتشار (فیفا) انجام و از خانه کتاب ایران، شماره استاندارد بین‌المللی کتاب (شابک) و بارکد شابک دریافت می‌شود. سپس برای طراحی جلد و چاپ آن اقدام می‌شود. جلد‌ها پس از چاپ برای صحافی کتاب به چاپخانه مرکز^(۱) تحویل داده می‌شوند.

از سوی دیگر نیز، نسخه نهایی شده اثر به صورت چاپ معکوس شده روی کالک به چاپخانه پژوهشگاه سپرده می‌شود که پس از انجام مراحل چاپ و صحافی، کتاب آماده شده به انتشارات پژوهشگاه تحویل داده می‌شود.

به منظور تسهیل دسترسی به اطلاعات، نسخه نهایی شده اثر و دیسکت پشتیبان فایل‌های کتاب در محیط ویندوز از طریق سایت وب پژوهشگاه نیز انتشار می‌یابد (نگاه کنید به: شکل دو). چارچوب فرایند تدوین و انتشار آمار).

۱. این در صورتی است که کتاب در چاپخانه متعلق به پژوهشگاه به چاپ برسد.

شکل یک. منابع داده‌ها برای تدوین و انتشار آمار

شکل دو. چارچوب فرایند تدوین و انتشار آمار

در این راهنما، تنها به مستندسازی آن بخش از فعالیتها که در دفتر اشتراک منابع به انجام می‌رسند پرداخته و از چارچوب زیر تبعیت شده است:

در این چارچوب، ابتدا روندنما که مراحل انجام کار را به ترتیب تقدم و تاخر هر عملیات نشان می‌دهد، آماده است. سپس ارجاعاتی از روندنما به بخش فرم‌ها داده شده‌اند. بخش مربوط به

فرم‌ها، نمونه فرم‌ها، درخواست‌ها و مستندات استفاده شده در فرایند را نشان می‌دهد. ارجاعات از روندنما به فرم‌ها با شماره‌ای در داخل پرانتز مشخص شده‌اند. روندنما با استفاده از علامت‌های زیر رسم شده است:

شروع و پایان،

کنترل یا تصمیم،

عمل یا اقدام،

ارجاع به، و

ارجاع از.

نمودار مدل منطقی فرایند تدوین و انتشار آمار

فرایند ۱) گردآوری داده‌ها		
فرایند ۱-۱) تهیه و ارسال درخواستها (صفحه ۱ از ۱)		
توضیح	شرح	نمودار
۱	نامه‌های درخواست داده‌ها شامل: نامه درخواست اطلاعات از کتابخانه‌ها، و پرسشنامه آمار نیروی انسانی کتابخانه‌های زیرپوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.	<pre> graph TD Start([شروع]) --> Step1[تهیه نامه‌های درخواست داده‌ها] Step1 --> Step2[بسته‌بندی] Step2 --> Step3{کنترل} Step3 -- دارای نقص --> Step2 Step3 -- بدون نقص --> Step4[تهیه مستندات پست] Step4 --> Step5[تحویل بسته و فرمهای پستی به متصدی پست] Step5 --> Step6[بایگانی فرم مراسلات پستی] Step6 --> End([A]) </pre>
۲	بسته‌بندی مستندات هر موسسه شامل: نامه درخواست اطلاعات، و پرسشنامه آمار نیروی انسانی کتابخانه‌های زیرپوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.	
۳	عنوان نامه و عنوان پرسشنامه با نشانی روی پاکت مطابقت داده و کنترل می‌شوند.	
۴	مستندات پست شامل فرم مراسلات پستی به تفکیک تهران و شهرستان است.	
۵	بسته‌ها به همراه فرم(های) مراسلات پستی در ۴ نسخه به تفکیک تهران و شهرستان به متصدی پست تحویل داده می‌شوند.	
۶	بایگانی فرم (های) مراسلات پستی به تفکیک: تهران و شهرستان و براساس شماره سفارشی آن(ها) انجام می‌شود.	

فرایند ۱) گردآوری داده‌ها		
فرایند ۱-۲) دریافت و تکمیل درخواستها (صفحه ۱ از ۱)		
نمودار	شرح	توضیح
<pre> graph TD A((A)) --> B[دریافت داده‌ها ۷] B --> C{کنترل داده‌ها ۸ درست} C -- نادرست ۹ --> D[اصلاح داده‌ها] D --> C C --> E[آغاز فرایند ۲) استخراج داده‌ها و انجام محاسبات] </pre>	<p>با دریافت پرسشنامه، تاریخ دریافت آنها در پشت هر صفحه درج می‌شود. در صورتی که پس از طی مهلت مجاز، مدارک دریافت نشده بود، با برقراری تماس تلفنی با نماینده یا مسئول مربوط برای دریافت آنها اقدام می‌شود.</p> <p>مدارک دریافتی از نظر کامل بودن بازبینی می‌شوند.</p> <p>در صورتی که مدارک دریافتی ناقص یا ناخوانا باشند، پس از برقراری تماس تلفنی با نماینده یا مسئول مربوط اقدام به رفع و اصلاح نقص می‌شود.</p>	<p>۷</p> <p>۸</p> <p>۹</p>

فرایند ۲) استخراج داده‌ها و انجام محاسبات

(صفحه ۱ از ۱)

فرایند ۱-۲) استخراج داده‌ها

نمودار	شرح	توضیح
<pre> graph TD Start([شروع]) --> Step1[استخراج داده‌ها و تهیه جدولهای آماری] Step1 --> Step2{کنترل جدولهای آماری} Step2 -- درست --> End{B} Step2 -- نادرست --> Step3[اصلاح جدولهای آماری] Step3 --> Step2 </pre>	<p>استخراج داده‌ها از پرسشنامه.</p> <p>کنترل داده‌های جدولهای آماری از نظر صحت و درستی اطلاعات با بازبینی جدولها انجام می‌شود.</p> <p>در صورتی که جدول(هایی) دارای نقص باشند با توجه به داده‌های استخراج شده اقدام به رفع نقص یا اصلاح آنها می‌شود.</p>	<p>۱</p> <p>۲</p> <p>۳</p>

فرایند ۲) استخراج داده‌ها و انجام محاسبات

(صفحه ۱ از ۱)

فرایند ۲-۲) انجام محاسبات

نمودار	شرح	توضیح
	<p>محاسبه داده‌ها.</p> <p>محاسبه‌های انجام شده از نظر صحت و درستی آنها بررسی می‌شوند.</p> <p>در صورتی که محاسبه‌های انجام شده دارای نقص باشند نسبت به رفع یا اصلاح نقص آنها اقدام می‌شود.</p> <p>اطلاعات توصیفی و محاسبه‌های مربوط به نمودارها براساس الگوی تعریف شده تدوین و محاسبه می‌شوند.</p> <p>آمار توصیفی تدوین شده از نظر صحت و درستی محاسبات و تدوین آن بررسی می‌شود.</p> <p>در صورتی که محاسبه‌های توصیفی دارای نقص باشند نسبت به رفع یا اصلاح نقص آنها اقدام می‌شود.</p>	<p>۴</p> <p>۵</p> <p>۶</p> <p>۷</p> <p>۸</p> <p>۹</p>

فرایند (۳) ورود اطلاعات به نرم افزار

(صفحه ۱ از ۱)

نمودار	شرح	توضیح
<pre> graph TD A([شروع]) --> B[ورود اطلاعات] B --> C[آغاز فرایند (۴) بازخوانی، ویرایش و صفحه آرایی] </pre>	<p>ورود اطلاعات به نرم افزار شامل: ورود اطلاعات جدولهای آماری.</p>	<p>۱</p>

فرایند ۴) بازخوانی، ویرایش و صفحه‌آرایی

(صفحه ۱ از ۱)

فرایند ۴- ۱) بازخوانی و ویرایش

نمودار	شرح	توضیح
<pre> graph TD Start([شروع]) --> Step1[تهیه پرینت از اطلاعات وارد شده] Step1 --> Step2{کنترل داده‌ها} Step2 -- تایید --> C[/c/] Step2 -- رد --> Step3[اصلاح موارد نقص] Step3 --> Step2 </pre>	<p>از اطلاعات وارد شده پرینت گرفته می‌شود.</p> <p>اطلاعات وارد شده به نرم‌افزار از روی پرینت تهیه شده از نظر صحت و درستی بررسی می‌شوند.</p> <p>در صورتی که در ورود اطلاعات اشکالی وجود داشته باشد نسبت به رفع نقص یا اصلاح آنها اقدام می‌شود.</p>	<p>۱</p> <p>۲</p> <p>۳</p>

فرایند ۴) بازخوانی، ویرایش و صفحه‌آرایی

(صفحه ۱ از ۱)

فرایند ۴-۲) صفحه‌آرایی

نمودار	شرح	توضیح
<pre> graph TD C((C)) --> A[صفحه‌آرایی ۴] A --> B[تحويل فایل متن صفحه‌آرایی شده به سایت وب مرکز ۵] B --> C1(پایان) C1 --> D[آغاز فرایند (۵) آماده‌سازی برای چاپ] D --> B </pre>	<p>پس از تایید اطلاعات وارد شده به نرم‌افزار، اطلاعات صفحه‌آرایی می‌شوند این کار توسط نرم‌افزار واژه‌پرداز انجام می‌شود. با تنظیم صفحات و شماره‌گذاری آنها، از نسخه تایید شده پرینت گرفته می‌شود.</p> <p>یک نسخه از فایل متن صفحه‌آرایی شده به دو شکل چاپی و غیر چاپی (روی CD) به سایت وب پژوهشگاه تحویل داده می‌شود.</p>	<p>۴</p> <p>۵</p>

فرایند (آماده‌سازی برای چاپ

(صفحه ۱ از ۱)

نمودار	شرح	توضیح
<pre> graph TD Start([شروع]) --> B1[دریافت شابک و بارکد] Start --> B2[پرینت روی کالک] B1 --> B3[طراحی جلد] B2 --> B3 B3 --> B4[آغاز فرایند (۶) چاپ] </pre>	<p>پس از هماهنگی با روابط عمومی پژوهشگاه یک شابک (ISBN) دریافت می‌شود. از خانه کتاب ایران فرم دریافت بارکد دریافت می‌گردد و پس از تکمیل فرم و پیوست فیش واریز وجه دریافت بارکد، مدارک به خانه کتاب ایران تحویل می‌شوند و سپس دیسکت بارکد تحویل گرفته می‌شود. و پس از کنترل و تایید آن، به طراح جلد سپرده می‌شود.</p> <p>نسخه صفحه‌آرایی شده روی کاغذ کالک به صورت معکوس پرینت گرفته می‌شود.</p> <p>طراحی جلد در خارج از پژوهشگاه انجام و حق‌الزحمه طراح براساس توافق با پژوهشگاه پرداخت می‌شود.</p>	<p>۱</p> <p>۲</p> <p>۳</p>

فرایند ۶ چاپ

(صفحه ۱ از ۱)

نمودار	شرح	توضیح
<pre> graph TD A([شروع]) --> B[چاپ جلد] B --> C[تحویل کالک و جلد چاپ شده به چاپخانه] C --> D([پایان]) </pre>	<p>پس از هماهنگی با پژوهشگاه و طرح جلد به چاپخانه رنگی سپرده می‌شود، و جلد‌های چاپ شده تحویل گرفته می‌شوند.</p> <p>پس از هماهنگی با ریاست پژوهشگاه، پرینت کالک و جلد کتاب چاپ شده به چاپخانه پژوهشگاه تحویل داده می‌شوند.</p>	<p>۱</p> <p>۲</p>

نمودار گانت: زمان‌بندی فعالیت‌های تدوین و انتشار آمار

کل مدت لازم برای انجام فعالیت‌ها (به ماه): ۴/۵

شماره مرحله	عنوان فعالیت‌های اصلی در هر مرحله	زمان لازم به ماه				
		۱	۲	۳	۴	۵
۱	گردآوری داده‌ها					
۱-۱	تهیه و ارسال درخواستها					
۱-۱-۱	تهیه پرسشنامه‌ها					
۲-۱-۱	تهیه نامه درخواست اطلاعات از کتابخانه‌ها					
۳-۱-۱	کنترل مستندات					
۴-۱-۱	بسته‌بندی مستندات هر موسسه					
۵-۱-۱	کنترل بسته‌بندی					
۶-۱-۱	تکمیل فرم مراسلات پستی					
۷-۱-۱	ارسال مراسلات پستی					
۸-۱-۱	بایگانی مستندات					
۲-۱	دریافت و تکمیل پرسشنامه‌ها					
۱-۲-۱	دریافت پرسشنامه‌ها					
۲-۲-۱	کنترل دریافتها					
۳-۲-۱	تکمیل اطلاعات دریافت ناقص					

نمودار گانت: زمان‌بندی فعالیت‌های تدوین و انتشار آمار

کل مدت لازم برای انجام فعالیت‌ها (به ماه): ۴/۵

شماره مرحله	عنوان فعالیت‌های اصلی در هر مرحله	زمان لازم به ماه				
		۱	۲	۳	۴	۵
۲	استخراج داده‌ها و انجام محاسبات					
۱-۲	استخراج داده‌ها					
۱-۱-۲	کنترل داده‌های استخراج شده					
۲-۱-۲	تکمیل اطلاعات استخراج شده ناقص					
۲-۲	انجام محاسبات					
۱-۱-۲	کنترل محاسبات					
۲-۱-۲	تکمیل محاسبات انجام شده					
۳-۱-۲	محاسبه و تدوین اطلاعات توصیفی					
۴-۱-۲	کنترل محاسبات اطلاعات توصیفی					
۵-۱-۲	تکمیل محاسبات اطلاعات توصیفی					
۳	ورود اطلاعات به نرم‌افزار					
۱-۳	ورود اطلاعات جدول‌ها					
۲-۳	ورود اطلاعات آمار توصیفی					

نمودار گانت: زمان‌بندی فعالیت‌های تدوین و انتشار آمار

کل مدت لازم برای انجام فعالیت‌ها (به ماه): ۴/۵

شماره مرحله	عنوان فعالیت‌های اصلی در هر مرحله	زمان لازم به ماه				
		۱	۲	۳	۴	۵
۴	بازخوانی و ویرایش و صفحه‌آرایی					
۱-۴	بازخوانی و ویرایش					
۱-۱-۴	تهیه پرینت از اطلاعات وارد شده					
۲-۱-۴	هماهنگی با نمونه‌خوان برای بازبینی متن					
۳-۱-۴	کنترل اطلاعات وارد شده					
۴-۱-۴	تکمیل اطلاعات وارد شده					
۲-۴	صفحه‌آرایی					
۱-۲-۴	تهیه پرینت از اطلاعات صفحه‌آرایی شده					
۲-۲-۴	کنترل متن صفحه‌آرایی شده					
۳-۲-۴	تکمیل متن صفحه‌آرایی شده					
۴-۲-۴	تهیه نسخه چاپی و سی‌دی پشتیبان					
۵-۲-۴	تحویل نسخه چاپی و سی‌دی پشتیبان به سایت و ثبت در دستگاه					

نمودار گانت: زمان‌بندی فعالیت‌های تدوین و انتشار آمار

کل مدت لازم برای انجام فعالیت‌ها (به ماه): ۴/۵

شماره مرحله	عنوان فعالیت‌های اصلی در هر مرحله	زمان لازم به ماه				
		۵	۴	۳	۲	۱
۵	آماده‌سازی برای چاپ					
۱-۵	دریافت فرم شابک و بارکد شابک از خانه کتاب ایران					
۱-۱-۵	تکمیل مدارک درخواستی خانه کتاب ایران					
۲-۱-۵	دریافت شابک و بارکد شابک					
۳-۱-۵	کنترل دیسکت شابک و بارکد شابک					
۴-۱-۵	تحويل نسخه نهایی دیسکت شابک و بارکد شابک به طراح جلد					
۲-۵	دریافت فرم فهرست‌نویسی پیش از انتشار از کتابخانه ملی ایران					
۱-۲-۵	تکمیل مدارک درخواستی کتابخانه ملی ایران					
۲-۲-۵	دریافت فهرست‌نویسی پیش از انتشار					
۳-۵	پرینت نهایی معکوس روی کالک					
۱-۳-۵	کنترل کالک					
۲-۳-۵	تکمیل کالک					
۴-۵	تهیه درخواست طراحی جلد					

نمودار گانت: زمان‌بندی فعالیت‌های تدوین و انتشار آمار

کل مدت لازم برای انجام فعالیت‌ها (به ماه): ۴/۵

شماره مرحله	عنوان فعالیت‌های اصلی در هر مرحله	زمان لازم به ماه				
		۵	۴	۳	۲	۱
۱-۴-۵	نهایی کردن طرح جلد					
۲-۴-۵	دریافت دیسکت پشتیبان طرح جلد تصویب شده					
۳-۴-۵	اقدام به پرداخت هزینه طراحی جلد					
۶	چاپ					
۱-۶	تحويل دیسکت پشتیبان طرح جلد به چاپخانه رنگی					
۲-۶	همه‌نگی با ریاست پژوهشگاه برای چاپ اثر					
۳-۶	تحويل پرینت کالک و جلد‌های چاپ شده رنگی به چاپخانه					

پیوست‌ها

پیوست الف: پرسشنامه اولیه

به نام خدا

پاسخ گوی گرامی

با سلام و احترام؛

در پژوهشی که در حال انجام است، آمار نیروی انسانی کتابخانه‌های زیرپوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بررسی می‌شوند. در این پژوهش، کارکنانی که کارهایی را که نیاز به تحصیلات حرفه‌ای (درجه کارشناسی ارشد یا معادل آن) در حوزه کتابداری دارد را انجام می‌دهند، یا برخی کتابخانه‌ها، کارکنانی که کتابدار نیستند ولی تحصیلات و آموزش معادل در رشته‌های وابسته را دارند (به عنوان مثال: آرشیو، علوم کامپیوتر) به عنوان «کارکنان حرفه‌ای» تعریف می‌شود. سایر افرادی که بدون صلاحیت رسمی در کتابداری/علوم اطلاع‌رسانی یا سایر تخصص‌های مربوط در کتابخانه کار می‌کنند به عنوان «سایر کارکنان» تعریف می‌شود. دانشجویانی که به طور ساعتی در ازای پرداخت مبلغی در کتابخانه کار می‌کنند به عنوان «کارکنان دانشجویی» تعریف می‌شود.

پرسشنامه‌ای که در پیش رو دارید به عنوان پاره‌ای از این پژوهش و برای بررسی آمار نیروی انسانی کتابخانه‌های زیرپوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طراحی شده است. موفقیت در دستیابی به نتیجه مناسب در این زمینه بستگی به پاسخ‌های دقیق شما به این پرسشنامه دارد. بنابراین از جنابعالی تقاضا می‌شود با اختصاص حدود ۲۰ دقیقه از وقت خود و تکمیل این پرسشنامه، به انجام بهتر این مهم مساعدت فرمایید. شایان ذکر است که پاسخ‌های شما کاملاً محرمانه تلقی و تنها برای مقاصد پژوهشی استفاده می‌شوند. پیشاپیش از همکاری جنابعالی سپاسگزارم.

بخش اول: مشخصات کتابخانه

	۱-۱. عنوان کتابخانه:
	۲-۱. عنوان سازمان مادر:
	۳-۱. استان:
	۴-۱. شهر:
	۵-۱. نشانی پستی:
	۶-۱. صندوق پستی:
	۷-۱. کد پستی:
@	۸-۱. پست الکترونیکی:
www.	۹-۱. نشانی سایت وب:
	۱۰-۱. کد شهرستان:
	۱۱-۱. تلفن مستقیم:
	۱۲-۱. تلفن غیرمستقیم:
	۱۳-۱. داخلی:
	۱۴-۱. دورنگار:
	۱۵-۱. تلفن صوتی:
	۱۶-۱. تلفن گویا:
□□□□	۱۷-۱. سال تاسیس کتابخانه:
از ساعت:	تا ساعت:
از ساعت:	تا ساعت:
	۱۸-۱. ساعات کار کتابخانه:
	۱۹-۱. ساعات کار سالن مطالعه:

بخش دوم: مدیران

نفر	۱-۲. تعداد رئیسان کتابخانه در ۵ سال گذشته:
نفر	۲-۲. تعداد مدیران میانی:
نفر	۳-۲. تعداد سرپرستان:

۱-۳-۲. تعداد سرپرستان به تفکیک سمت:			
تعداد (نفر)	سمت	سرپرستان	

۲-۳-۲. تعداد سرپرستان به تفکیک سابقه کار (به سال):		
تعداد (نفر)	سابقه کار (سال)	کد
	بالاتر از ۳۰ سال	۱
	۳۰-۲۶	۲
	۲۵-۲۱	۳
	۲۰-۱۶	۴
	۱۵-۱۱	۵
	۱۰-۶	۶
	۵-۱	۷
	پایین تر از یک سال	۸

۲-۳-۳. تعداد سرپرستان به تفکیک سطح تحصیلات:		
کد	سطح تحصیلات	تعداد (نفر)
۱	دکترای تخصصی	
۲	دکترای حرفه‌ای	
۳	کارشناسی ارشد	
۴	کارشناسی	
۵	کاردانی	
۶	دیپلم	
۷	زیردیپلم	

بخش سوم: مسئولان و نمایندگان

۳-۱. نام مسئول یا نماینده:		
عنوان	نام	نام خانوادگی
طرح غدیر - عضویت فراگیر کتابخانه‌ها:		
طرح امین - امانت بین کتابخانه‌ها:		
امانت:		
مرجع:		
نشریات:		
پایگاه‌های اطلاعاتی:		

بخش چهارم: ارتباط

بازدید	۴-۱. تعداد بازدیدهای انجام شده از کتابخانه (در سال گذشته):
بازدید	۴-۲. تعداد بازدید کارکنان از دیگر کتابخانه‌ها (در سال گذشته):

بخش پنجم: تشکیلات

عنوان	تعداد (نفر)
۱-۵. تعداد پستهای سازمانی مصوب:	
۲-۵. تعداد پستهای سازمانی بلا تصدی:	
۳-۵. تعداد کارکنان در موقعیتهای پر شده:	
۴-۵. تعداد پستهای سازمانی کارشناس مسئول:	
۵-۵. تعداد پستهای سازمانی کارشناس:	
۶-۵. تعداد پستهای سازمانی کمک کارشناس:	
۷-۵. تعداد پستهای سازمانی هیئت علمی:	
۸-۵. تعداد پستهای تخصصی کتابداری:	
۹-۵. تعداد پستهای غیر تخصصی / عمومی و...:	
۱۰-۵. تعداد کل استخدام شدگان بوسیله کتابخانه:	
۱۱-۵. تعداد کارکنانی که همکاری آنها در طول یک سال گذشته با کتابخانه قطع شده است (به دلیل بازنشستگی، اتمام قرارداد، اخراج، و ...):	

۱۲-۵. تعداد کارکنانی که همکاری آنها در طول یک سال گذشته آغاز شده است به تفکیک نوع همکاری:			
کد	نوع همکاری	کتابداری و اطلاع رسانی تعداد (نفر)	غیر کتابداری و اطلاع رسانی تعداد (نفر)
۱	استخدام رسمی		
۲	استخدام رسمی آزمایشی		
۳	استخدام پیمانی		
۴	استخدام قراردادی		
۵	استخدام شرکتی		
۶	دانشجویی		

نفر	۱۳-۵. تعداد کارکنان مامور به خدمت در کتابخانه (در زمان تکمیل پرسشنامه):
نفر	۱۴-۵. تعداد کارکنانی که تنها در نوبت دوم ساعت کار کتابخانه کار می کنند:

بخش ششم: کارکنان

نفر	۱-۶. تعداد کل کارکنان:
نفر	۲-۶. تعداد کارکنان تمام وقت:
نفر	۳-۶. تعداد کل کارکنان نیمه وقت:

۴-۶. تعداد کارکنان به تفکیک مقطع تحصیلی:

کد	مقطع تحصیلی	کتابداری و اطلاع رسانی تعداد (نفر)	غیر کتابداری و اطلاع رسانی تعداد (نفر)
۱	دکترای تخصصی		
۲	دکترای حرفه ای		
۳	کارشناسی ارشد		
۴	کارشناسی		
۵	کاردانی		
۶	دیپلم		
۷	زیردیپلم		
۸	بیسواد		

۵-۶. تعداد کارکنان به تفکیک نوع استخدام:

کد	نوع استخدام	کتابداری و اطلاع رسانی تعداد (نفر)	غیر کتابداری و اطلاع رسانی تعداد (نفر)
۱	رسمی		
۲	رسمی آزمایشی		
۳	پیمانی		
۴	قراردادی		
۵	شرکتی		
۶	سایر (لطفا نام ببرید)		

۶-۶. تعداد کارکنان به تفکیک جنس:			
کد	جنس	کتابداری و اطلاع‌رسانی تعداد (نفر)	غیر کتابداری و اطلاع‌رسانی تعداد (نفر)
۱	زن		
۲	مرد		

۶-۷. تعداد کارکنان به تفکیک سابقه کار (به سال):			
کد	سابقه کار	کتابداری و اطلاع‌رسانی تعداد (نفر)	غیر کتابداری و اطلاع‌رسانی تعداد (نفر)
۱	بالاتر از ۳۰ سال		
۲	۳۰-۲۶		
۳	۲۵-۲۱		
۴	۲۰-۱۶		
۵	۱۵-۱۱		
۶	۱۰-۶		
۷	۵-۱		
۸	پایین‌تر از یک سال		

نفر	۶-۸. تعداد کارکنان پاسخگو به مراجعان:
نفر	۶-۹. تعداد کارکنان پشتیبانی (غیر پاسخگو به مراجعان):
نفر	۶-۱۰. تعداد کارکنان از طریق کار دانشجویی:
نفر	۶-۱۱. تعداد کارآموز (در سال گذشته):
نفر	۶-۱۲. تعداد کارورز (در سال گذشته):
نفر	۶-۱۳. تعداد کارکنان حرفه‌ای:
نفر	۶-۱۴. تعداد سایر کارکنان:

بخش هفتم: آموزش

وجود ندارد q	وجود دارد q	۱-۷. آموزش داخلی (داخل کتابخانه) به کارکنان:
وجود ندارد q	وجود دارد q	۲-۷. آموزش خارجی (خارج از کتابخانه) به کارکنان:

۳-۷. زمینه‌های آموزش کارکنان (در یک سال گذشته):		
کتابداری و اطلاع‌رسانی q		
فناوری اطلاعات q		
سواد اطلاعاتی q		
سایر (لطفا نام ببرید) q		

بخش هشتم: رفاه کارکنان

وجود ندارد q	وجود دارد q	۱-۸. امکانات سیاحتی و زیارتی برای کارکنان:
وجود ندارد q	وجود دارد q	۲-۸. امکانات تفریحی (باشگاه ورزشی، و ...) برای کارکنان:
وجود ندارد q	وجود دارد q	۳-۸. پاداشهای نقدی (عیدی، بن خرید، و ...) به کارکنان:
وجود ندارد q	وجود دارد q	۴-۸. پاداشهای غیرنقدی (خواروبار، و ...) به کارکنان:
وجود ندارد q	وجود دارد q	۵-۸. بیمه برای کارکنان:
وجود ندارد q	وجود دارد q	۶-۸. درمانگاه اختصاصی برای کارکنان:
وجود ندارد q	وجود دارد q	۷-۸. امکانات رفاهی داخل کتابخانه (غذاخوری، اتاق استراحت کارکنان، و ...)
وجود ندارد q	وجود دارد q	۸-۸. سایر امکانات رفاهی (لطفا نام ببرید):

بخش نهم: مدیر / رئیس کتابخانه

۱-۹. نام و نام خانوادگی:	
۲-۹. جنس:	۱) زن <input type="checkbox"/> ۲) مرد <input type="checkbox"/>

۳-۹. نوع استخدام:	
۱) رسمی <input type="checkbox"/> ۲) رسمی آزمایشی <input type="checkbox"/> ۳) پیمانی <input type="checkbox"/> ۴) قراردادی <input type="checkbox"/> ۵) سایر <input type="checkbox"/>	

۴-۹. عضو هیئت علمی:	۱) هست <input type="checkbox"/> ۲) نیست <input type="checkbox"/>
---------------------	--

۱-۴-۹. اگر عضو هیئت علمی است محل اصلی خدمت:

۲-۴-۹. نوع هیئت علمی:	۱) آموزشی <input type="checkbox"/> ۲) پژوهشی <input type="checkbox"/>
-----------------------	---

۳-۴-۹. مرتبه علمی:	۱) مربی <input type="checkbox"/> ۲) دانشور <input type="checkbox"/> ۳) استادیار <input type="checkbox"/> ۴) دانشیار <input type="checkbox"/> ۵) استاد <input type="checkbox"/>
--------------------	--

۵-۹. مقطع تحصیلی:	
۱) دکترای تخصصی <input type="checkbox"/> ۲) دکترای حرفه‌ای <input type="checkbox"/> ۳) کارشناسی ارشد <input type="checkbox"/> ۴) کارشناسی <input type="checkbox"/> ۵) کاردانی <input type="checkbox"/> ۶) دیپلم <input type="checkbox"/>	

۶-۹. رشته تحصیلی و گرایش:

۷-۹. اگر رشته غیرمرتبط با کتابداری و اطلاع‌رسانی است آموزش کتابداری و اطلاع‌رسانی:	دیده‌اند <input type="checkbox"/> ندیده‌اند <input type="checkbox"/>
--	--

۸-۹. سابقه کار در کتابخانه (به سال):	سال
--------------------------------------	-----

۹-۹. سابقه کار در سمت مدیریت کتابخانه (به سال):	سال
---	-----

پیوست پ: الگوی نهایی

به نام خدا

پاسخ گوی گرامی

با سلام و احترام؛

در پژوهشی که در حال انجام است، آمار نیروی انسانی کتابخانه‌های زیرپوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بررسی می‌شوند. در این پژوهش، کارکنانی که کارهایی را که نیاز به تحصیلات حرفه‌ای (درجه کارشناسی ارشد یا معادل آن) در حوزه کتابداری دارد را انجام می‌دهند، یا برخی کتابخانه‌ها، کارکنانی که کتابدار نیستند ولی تحصیلات و آموزش معادل در رشته‌های وابسته را دارند (به عنوان مثال: آرشیو، علوم کامپیوتر) به عنوان «کارکنان حرفه‌ای» تعریف می‌شود. سایر افرادی که بدون صلاحیت رسمی در کتابداری / علوم اطلاع‌رسانی یا سایر تخصص‌های مربوط در کتابخانه کار می‌کنند به عنوان «سایر کارکنان» تعریف می‌شود. دانشجویانی که به طور ساعتی در ازای پرداخت مبلغی در کتابخانه کار می‌کنند به عنوان «کارکنان دانشجویی» تعریف می‌شود.

پرسشنامه‌ای که در پیش رو دارید به عنوان پاره‌ای از این پژوهش و برای بررسی آمار نیروی انسانی کتابخانه‌های زیرپوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طراحی شده است. موفقیت در دستیابی به نتیجه مناسب در این زمینه بستگی به پاسخ‌های دقیق شما به این پرسشنامه دارد. بنابراین از جنابعالی تقاضا می‌شود با اختصاص حدود ۲۰ دقیقه از وقت خود و تکمیل این پرسشنامه، به انجام بهتر این مهم مساعدت فرمایید. شایان ذکر است که پاسخ‌های شما کاملاً محرمانه تلقی و تنها برای مقاصد پژوهشی استفاده می‌شوند. پیشاپیش از همکاری جنابعالی سپاسگزارم.

بخش اول: مشخصات کتابخانه

	۱-۱. عنوان کتابخانه:
	۲-۱. عنوان سازمان مادر:
	۳-۱. استان:
	۴-۱. شهر:
	۵-۱. نشانی پستی:
	۶-۱. صندوق پستی:
	۷-۱. کد پستی:
@	۸-۱. پست الکترونیکی:
www.	۹-۱. نشانی سایت وب کتابخانه:
	۱۰-۱. کد شهرستان:
	۱۱-۱. تلفن مستقیم:
	۱۲-۱. تلفن غیرمستقیم:
	۱۳-۱. داخلی:
	۱۴-۱. دورنگار:
	۱۵-۱. تلفن صوتی:
	۱۶-۱. تلفن گویا:
	۱۷-۱. سال تاسیس کتابخانه:
	از ساعت: تا ساعت:
	از ساعت: تا ساعت:
	۱۸-۱. ساعات کار کتابخانه:
	۱۹-۱. ساعات کار سالن مطالعه:

بخش دوم: مدیران

نفر	۱-۲. تعداد رئیسان کتابخانه در ۵ سال گذشته:
-----	--

نفر	۲-۲. تعداد مدیران میانی:
-----	--------------------------

نفر	۳-۲. تعداد سرپرستان:
-----	----------------------

۱-۳-۲. تعداد سرپرستان به تفکیک سابقه کار (به سال):

کد	سابقه کار (سال)	تعداد (نفر)
۱	بالاتر از ۳۰ سال	
۲	۳۰-۲۶	
۳	۲۵-۲۱	
۴	۲۰-۱۶	
۵	۱۵-۱۱	
۶	۱۰-۶	
۷	۵-۱	
۸	پایین تر از یک سال	

۲-۳-۲. تعداد سرپرستان به تفکیک سطح تحصیلات:

کد	سطح تحصیلات	تعداد (نفر)
۱	دکترای تخصصی	
۲	دکترای حرفه‌ای	
۳	کارشناسی ارشد	
۴	کارشناسی	
۵	کاردانی	
۶	دیپلم	
۷	زیردیپلم	

بخش سوم: مسئولان و نمایندگان

۳-۱. نام مسئول یا نماینده:		
عنوان	نام	نام خانوادگی
طرح غدیر - عضویت فراگیر کتابخانه‌ها:		
طرح امین - امانت بین کتابخانه‌ها:		
امانت:		
مرجع:		
نشریات:		
پایگاه‌های اطلاعاتی:		

بخش چهارم: ارتباط

بازدید	۴-۱. تعداد بازدیدهای انجام شده از کتابخانه (در سال گذشته):
بازدید	۴-۲. تعداد بازدید کارکنان از دیگر کتابخانه‌ها (در سال گذشته):

بخش پنجم: تشکیلات

عنوان	تعداد (نفر)
۱-۵. تعداد پستهای سازمانی مصوب:	
۲-۵. تعداد پستهای سازمانی بلا تصدی:	
۳-۵. تعداد کارکنان در موقعیتهای پر شده:	
۴-۵. تعداد پستهای سازمانی کارشناس مسئول:	
۵-۵. تعداد پستهای سازمانی کارشناس:	
۶-۵. تعداد پستهای سازمانی کمک کارشناس:	
۷-۵. تعداد پستهای سازمانی هیئت علمی:	
۸-۵. تعداد پستهای تخصصی کتابداری:	
۹-۵. تعداد پستهای غیر تخصصی / عمومی و...:	
۱۰-۵. تعداد کل استخدام شدگان بوسیله کتابخانه:	
۱۱-۵. تعداد کارکنانی که همکاری آنها در طول یک سال گذشته با کتابخانه قطع شده است (به دلیل بازنشستگی، اتمام قرارداد، اخراج، و ...):	

۱۲-۵. تعداد کارکنانی که همکاری آنها در طول یک سال گذشته آغاز شده است به تفکیک نوع همکاری:			
کد	نوع همکاری	کتابداری و اطلاع رسانی تعداد (نفر)	غیر کتابداری و اطلاع رسانی تعداد (نفر)
۱	استخدام رسمی		
۲	استخدام رسمی آزمایشی		
۳	استخدام پیمانی		
۴	استخدام قراردادی		
۵	استخدام شرکتی		
۶	دانشجویی		

نفر	۱۳-۵. تعداد کارکنان مامور به خدمت در کتابخانه (در زمان تکمیل پرسشنامه):
نفر	۱۴-۵. تعداد کارکنانی که تنها در نوبت دوم ساعت کار کتابخانه کار می کنند:

بخش ششم: کارکنان

نفر	۱-۶. تعداد کل کارکنان:
نفر	۲-۶. تعداد کارکنان تمام وقت:
نفر	۳-۶. تعداد کل کارکنان نیمه وقت:

۴-۶. تعداد کارکنان به تفکیک مقطع تحصیلی:			
کد	مقطع تحصیلی	کتابداری و اطلاع رسانی تعداد (نفر)	غیر کتابداری و اطلاع رسانی تعداد (نفر)
۱	دکترای تخصصی		
۲	دکترای حرفه‌ای		
۳	کارشناسی ارشد		
۴	کارشناسی		
۵	کاردانی		
۶	دیپلم		
۷	زیر دیپلم		
۸	بیسواد		

۵-۶. تعداد کارکنان به تفکیک نوع استخدام:			
کد	نوع استخدام	کتابداری و اطلاع رسانی تعداد (نفر)	غیر کتابداری و اطلاع رسانی تعداد (نفر)
۱	رسمی		
۲	رسمی آزمایشی		
۳	پیمانی		
۴	قراردادی		
۵	شرکتی		
۶	سایر (لطفا نام ببرید)		

۶-۶. تعداد کارکنان به تفکیک جنس:			
کد	جنس	کتابداری و اطلاع‌رسانی تعداد (نفر)	غیر کتابداری و اطلاع‌رسانی تعداد (نفر)
۱	زن		
۲	مرد		

۷-۶. تعداد کارکنان به تفکیک سابقه کار (به سال):			
کد	سابقه کار	کتابداری و اطلاع‌رسانی تعداد (نفر)	غیر کتابداری و اطلاع‌رسانی تعداد (نفر)
۱	بالاتر از ۳۰ سال		
۲	۳۰-۲۶		
۳	۲۵-۲۱		
۴	۲۰-۱۶		
۵	۱۵-۱۱		
۶	۱۰-۶		
۷	۵-۱		
۸	پایین‌تر از یک سال		

نفر	۸-۶. تعداد کارکنان پاسخگو به مراجعان:
نفر	۹-۶. تعداد کارکنان پشتیبانی (غیر پاسخگو به مراجعان):
نفر	۱۰-۶. تعداد کارکنان از طریق کار دانشجویی:
نفر	۱۱-۶. تعداد کارآموز (در سال گذشته):
نفر	۱۲-۶. تعداد کارورز (در سال گذشته):
نفر	۱۳-۶. تعداد کارکنان حرفه‌ای:
نفر	۱۴-۶. تعداد سایر کارکنان:

بخش هفتم: آموزش

وجود ندارد q	وجود دارد q	۱-۷. آموزش داخلی (داخل کتابخانه) به کارکنان:
وجود ندارد q	وجود دارد q	۲-۷. آموزش خارجی (خارج از کتابخانه) به کارکنان:

۳-۷. زمینه‌های آموزش کارکنان (در یک سال گذشته):	
کتابداری و اطلاع‌رسانی q فناوری اطلاعات q سواد اطلاعاتی q سایر (لطفا نام ببرید) q	

بخش هشتم: رفاه کارکنان

وجود ندارد q	وجود دارد q	۱-۸. امکانات سیاحتی و زیارتی برای کارکنان:
وجود ندارد q	وجود دارد q	۲-۸. امکانات تفریحی (باشگاه ورزشی، و ...) برای کارکنان:
وجود ندارد q	وجود دارد q	۳-۸. پاداشهای نقدی (عیدی، بن خرید، و ...) به کارکنان:
وجود ندارد q	وجود دارد q	۴-۸. پاداشهای غیرنقدی (خواروبار، و ...) به کارکنان:
وجود ندارد q	وجود دارد q	۵-۸. بیمه برای کارکنان:
وجود ندارد q	وجود دارد q	۶-۸. درمانگاه اختصاصی برای کارکنان:
وجود ندارد q	وجود دارد q	۷-۸. امکانات رفاهی داخل کتابخانه (غذاخوری، اتاق استراحت کارکنان، و ...)
وجود ندارد q	وجود دارد q	۸-۸. سایر امکانات رفاهی (لطفا نام ببرید):

بخش نهم: مدیر / رئیس کتابخانه

	۹-۱. نام و نام خانوادگی:
--	--------------------------

	۹-۲. جنس: <input type="checkbox"/> زن (۱) <input type="checkbox"/> مرد (۲)
--	--

۹-۳. نوع استخدام:				
<input type="checkbox"/> رسمی (۱)	<input type="checkbox"/> رسمی آزمایشی (۲)	<input type="checkbox"/> پیمانی (۳)	<input type="checkbox"/> قراردادی (۴)	<input type="checkbox"/> سایر (۵)

	۹-۴. عضو هیئت علمی: <input type="checkbox"/> هست (۱) <input type="checkbox"/> نیست (۲)
--	--

۹-۴-۱. اگر عضو هیئت علمی است محل اصلی خدمت:	
---	--

	۹-۴-۲. نوع هیئت علمی: <input type="checkbox"/> آموزشی (۱) <input type="checkbox"/> پژوهشی (۲)
--	---

<input type="checkbox"/> مرتبه علمی: (۱)	<input type="checkbox"/> دانشور (۲)	<input type="checkbox"/> استادیار (۳)	<input type="checkbox"/> دانشیار (۴)	<input type="checkbox"/> استاد (۵)
--	-------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------

۹-۵. مقطع تحصیلی:		
<input type="checkbox"/> دکترای تخصصی (۱)	<input type="checkbox"/> کارشناسی ارشد (۳)	<input type="checkbox"/> کاردانی (۵)
<input type="checkbox"/> دکترای حرفه‌ای (۲)	<input type="checkbox"/> کارشناسی (۴)	<input type="checkbox"/> دیپلم (۶)

	۹-۶. رشته تحصیلی و گرایش:
--	---------------------------

	۹-۷. اگر رشته غیرمرتبط با کتابداری و اطلاع‌رسانی است آموزش کتابداری و اطلاع‌رسانی:	
<input type="checkbox"/> ندیده‌اند	<input type="checkbox"/> دیده‌اند	

	۹-۸. سابقه کار در کتابخانه (به سال):

	۹-۹. سابقه کار در سمت مدیریت کتابخانه (به سال):

پیوست پ: الگوی نهایی

به نام آنکه جان را فکرت آموخت

آمار نیروی انسانی کتابخانه‌های زیرپوشش

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سال تحصیلی xxxx-xx

آمار نیروی انسانی کتابخانه‌های زیرپوشش

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سال تحصیلی ××××-××

نام نویسنده اول

نام نویسنده دوم

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران

تهران - سال انتشار

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران

تهران - خیابان انقلاب - چهارراه فلسطین - شماره ۱۱۸۸ - صندوق پستی ۱۳۷۱-۱۳۱۸۵

www.irandoc.ac.ir

آمار نیروی انسانی کتابخانه‌های زیرپوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

(سال تحصیلی xx-xxxx)

< نام نویسنده اول >

????@irandoc.ac.ir

< نام نویسنده دوم >

????@irandoc.ac.ir

طرح جلد: < نام طراح جلد >

نوبت چاپ: xx-xxxx

شابک: xx-xx-xxxx-xxx

ISBN: xxx - xxx - xx - x

شمارگان: xxx

بها: xxx ریال

فهرست‌نویسی پیش از انتشار کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

-xxxx, ?????, ?????	
آمار نیروی انسانی کتابخانه‌های زیرپوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سال تحصیلی xx-xxxx /	
????, ????? - تهران: پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران، xxxx.	
ISBN:	xx, [xx] ص.: جدول، نمودار. ***_***_**_*
	فهرست‌نویسی براساس اطلاعات فیبا. کتابنامه: ص. xx.
	۱. ?????????????? . ۲. ?????????????? . ۳. ?????????????? . ۴. ?????????????? . ۵. ?????????????? . الف.
	ب. ?????????????? . ج. ?????????????? . د. ?????????????? . -xxxx, ?????, ?????
xxx/xxxxxx	Zxxx/??x??x
??x-xxxx	کتابخانه ملی ایران محل نگهداری:

فهرست

عنوان	صفحه
نمودارها.....	xx.....
جدولها.....	xx.....
پیشگفتار.....	xx.....
بخش اول: درآمدی بر آمار.....	xx.....
فصل اول: خلاصه آمار.....	xx.....
۱. نیروی انسانی کتابخانه‌های زیرپوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.....	xx.....
۲. تعاریف.....	xx.....
۳. خلاصه آمار.....	xx.....

بخش دوم: اطلاعات توصیفی.....	xx
فصل دوم: آمار نیروی انسانی.....	xx
۱. مدیران.....	xx
۱-۱. توزیع تعداد مدیران.....	xx
۲. سرپرستان.....	xx
۱-۲. توزیع تعداد سرپرستان به تفکیک سابقه کار.....	xx
۲-۲. توزیع تعداد سرپرستان به تفکیک سطح تحصیلات.....	xx
۳. مسئولان و نمایندگان.....	xx
۱-۳. خلاصه اطلاعات مسئولان و نمایندگان.....	xx
۴. بازدیدها.....	xx
۱-۴. توزیع تعداد بازدیدها.....	xx
۵. پست‌های سازمانی.....	xx
۱-۵. توزیع تعداد پست‌های سازمانی.....	xx
۲-۵. توزیع تعداد پست‌های سازمانی به تفکیک نوع پست‌ها.....	xx
۳-۵. توزیع تعداد کارکنان استخدام‌شده در یک سال گذشته به تفکیک نوع همکاری و رشته.....	xx
۶. کارکنان.....	xx
۱-۶. توزیع تعداد کارکنان.....	xx
۲-۶. توزیع تعداد کارکنان به تفکیک مقطع تحصیلی و رشته.....	xx
۳-۶. توزیع تعداد کارکنان به تفکیک نوع استخدام و رشته.....	xx
۴-۶. توزیع تعداد کارکنان به تفکیک جنس و رشته.....	xx
۵-۶. توزیع تعداد کارکنان به تفکیک سابقه کار و رشته.....	xx
۷. آموزش.....	xx
۱-۷. توزیع آموزش کارکنان و زمینه‌های آن.....	xx
۸. رفاه کارکنان.....	xx
۱-۸. توزیع رفاه کارکنان.....	xx
۹. مدیر/ رئیس کتابخانه.....	xx
۱-۹. توزیع سابقه کار مدیران فعلی کتابخانه.....	xx
۲-۹. توزیع مدیران کتابخانه به تفکیک نوع استخدام.....	xx

۳-۹. توزیع مدیران عضو هیئت علمی.....xx

۴-۹. توزیع تعداد مدیران به تفکیک مقطع تحصیلی.....xx

۵-۹. توزیع تعداد مدیران به تفکیک رشته تحصیلی و گرایش.....xx

پیوست: جدولهای بخش دوم.....xx

نمودارها

عنوان

صفحه

آمار نیروی انسانی

- نمودار ۱. تعداد و نسبت مدیران و سرپرستان به تفکیک مدیران میانی و سرپرستان.....xx
- نمودار ۲. تعداد و نسبت مسئولان و نمایندگان به تفکیک طرح غدیر، طرح امین، و بخش‌های کتابخانه.....xx
- نمودار ۳. تعداد و نسبت بازدیدها به تفکیک بازدیدهای انجام شده از کتابخانه و بازدیدهای کارکنان از دیگر کتابخانه‌ها.....xx
- نمودار ۴. تعداد و نسبت پست‌های سازمانی به تفکیک مصوب، بلا تصدی، و موقعیتهای پر شده.....xx
- نمودار ۵. تعداد و نسبت پست‌های سازمانی به تفکیک نوع آنها.....xx
- نمودار ۶. تعداد و نسبت کارکنان استخدام شده در یک سال گذشته به تفکیک رشته کتابداری و سایر رشته‌ها.....xx
- نمودار ۷. تعداد و نسبت کارکنان استخدام شده در یک سال گذشته به تفکیک نوع همکاری و رشته.....xx
- نمودار ۸. تعداد و نسبت کارکنان به تفکیک نیمه وقت و تمام وقت.....xx
- نمودار ۹. تعداد و نسبت کارکنان به تفکیک کارکنان پاسخگو به مراجعان و غیر پاسخگو به مراجعان.....xx
- نمودار ۱۰. تعداد و نسبت کارکنان به تفکیک حرفه‌ای، از طریق کار دانشجویی، و سایر کارکنان.....xx
- نمودار ۱۱. تعداد و نسبت کارکنان به تفکیک کارآموز و کارورز در سال گذشته.....xx
- نمودار ۱۲. تعداد و نسبت کارکنان به تفکیک مقطع تحصیلی و رشته.....xx
- نمودار ۱۳. تعداد و نسبت کارکنان به تفکیک نوع استخدام و رشته.....xx
- نمودار ۱۴. تعداد و نسبت کارکنان به تفکیک جنس.....xx
- نمودار ۱۵. تعداد و نسبت کارکنان به تفکیک جنس و رشته تحصیلی.....xx
- نمودار ۱۶. تعداد و نسبت کارکنان به تفکیک سابقه کار.....xx
- نمودار ۱۷. تعداد و نسبت کارکنان به تفکیک سابقه کار و رشته.....xx
- نمودار ۱۸. تعداد و نسبت آموزش کارکنان به تفکیک آموزش در داخل کتابخانه و آموزش در خارج از کتابخانه.....xx
- نمودار ۱۹. تعداد و نسبت زمینه‌های آموزش کارکنان به تفکیک کتابداری و اطلاع‌رسانی، فناوری اطلاعات، سواد اطلاعاتی، و سایر.....xx

- نمودار ۲۰. تعداد و نسبت رفاه کارکنان به تفکیک اقلام رفاهی.....xx
- نمودار ۲۱. تعداد و نسبت مدیران فعلی کتابخانه به تفکیک جنس.....xx
- نمودار ۲۲. تعداد و نسبت مدیران کتابخانه به تفکیک نوع استخدام.....xx
- نمودار ۲۳. تعداد و نسبت مدیران عضو هیئت علمی به تفکیک آموزشی و پژوهشی.....xx
- نمودار ۲۴. تعداد و نسبت مدیران عضو هیئت علمی به تفکیک مرتبه علمی.....xx
- نمودار ۲۵. تعداد و نسبت مدیران کتابخانه به تفکیک مقطع تحصیلی.....xx
- نمودار ۲۶. تعداد و نسبت مدیران کتابخانه به تفکیک رشته علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی و سایر رشته‌ها.....xx
- نمودار ۲۷. تعداد و نسبت مدیران کتابخانه با رشته غیر مرتبط با کتابداری به تفکیک آموزش کتابداری دیده و ندیده.....xx

جدولها

عنوان

صفحه

جدول ۱-۲. سیاهه کتابخانه‌های زیرپوشش.....	xx
جدول ۲-۲. توزیع تعداد مدیران.....	xx
جدول ۳-۲. توزیع تعداد سرپرستان به تفکیک سابقه کار.....	xx
جدول ۴-۲. توزیع تعداد سرپرستان به تفکیک سطح تحصیلات.....	xx
جدول ۵-۲. توزیع مسئولان و نمایندگان.....	xx
جدول ۶-۲. توزیع تعداد بازدیدها.....	xx
جدول ۷-۲. توزیع تعداد پست‌های سازمانی.....	xx
جدول ۸-۲. توزیع تعداد پست‌های سازمانی به تفکیک نوع پست‌ها.....	xx
جدول ۹-۲. توزیع تعداد کارکنان استخدام شده در یک سال گذشته به تفکیک نوع همکاری و رشته.....	xx
جدول ۱۰-۲. توزیع تعداد کارکنان.....	xx
جدول ۱۱-۲. توزیع تعداد کارکنان به تفکیک مقطع تحصیلی و رشته.....	xx
جدول ۱۲-۲. توزیع تعداد کارکنان به تفکیک نوع استخدام و رشته.....	xx
جدول ۱۳-۲. توزیع تعداد کارکنان به تفکیک جنس و رشته.....	xx
جدول ۱۴-۲. توزیع تعداد کارکنان به تفکیک سابقه کار و رشته.....	xx
جدول ۱۵-۲. توزیع آموزش کارکنان و زمینه‌های آن.....	xx
جدول ۱۶-۲. توزیع رفاه کارکنان.....	xx
جدول ۱۷-۲. توزیع سابقه کار مدیران فعلی کتابخانه.....	xx
جدول ۱۸-۲. توزیع مدیران کتابخانه به تفکیک نوع استخدام.....	xx

جدول ۲-۱۹. توزیع مدیران عضو هیئت علمی.....xx

جدول ۲-۲۰. توزیع تعداد مدیران به تفکیک مقطع تحصیلی.....xx

جدول ۲-۲۱. توزیع تعداد مدیران به تفکیک رشته تحصیلی و گرایش.....xx

پیشگفتار

کتابخانه‌ها به عنوان نهادهایی که از فرایند آموزش، پژوهش، و خدمات علمی در آموزش عالی، پشتیبانی مؤثری به عمل می‌آورند، شایان توجهی خاص هستند. انجام کار و اثربخش چنین مأموریتی مستلزم آگاهی از وضعیت کتابخانه‌ها در سطوح گوناگون است. کاربران (دانشجویان، پژوهشگران، و اساتید) برای استفاده بهتر از کتابخانه‌ها باید از امکانات آنها آگاهی داشته باشند. مدیران کتابخانه‌ها برای انجام بهتر مأموریت خود باید نیازهای کاربران، وضعیت اعتبارات، استانداردها، وضعیت نیروی انسانی، و ... را بدانند. در سطحی بالاتر نیز، سیاستگذاران و برنامه‌ریزان ملی و استانی باید در جریان وضعیت کتابخانه‌ها از ابعاد گوناگون باشند. نیروی انسانی کتابخانه‌ها به دلیل نقش چشمگیر در تحقق اهداف کتابخانه بسیار مؤثر می‌باشند. چنین نیازهایی اقتضا می‌کند که آمار نیروی انسانی کتابخانه‌ها در یک قالب مناسب تولید شود تا نیازهای افراد و نهادهای گوناگون را به اطلاعات مربوط به نیروی انسانی کتابخانه‌ها فراهم سازد.

آمار نیروی انسانی، با ارائه آمارهای گوناگون در xx بخش و xx فصل به این مهم می‌پردازد (نگاه کنید به: ساختار کتاب).

ساختار کتاب

آمار نیروی انسانی کتابخانه‌های زیرپوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری براساس داده‌های کتابخانه‌ها تهیه و تنظیم شده است (نگاه کنید به: منابع داده‌ها برای آمار نیروی انسانی).

منابع داده‌ها برای آمار نیروی انسانی

در پایان از زحمات کتابداران گرانقدر، از ؟؟؟؟؟؟ در بازبینی اثر، از ؟؟؟؟؟؟ در تایپ و نمونه‌خوانی و از ؟؟؟؟؟؟ به ویژه به خاطر حمایت و تشویقی که مبذول فرمودند، تشکر و قدردانی می‌گردد.

در اینجا تصریح می‌نماید که هرگونه کاستی در این کتاب برعهده پدیدآورندگان بوده و آنچه حسن در آن یافت شود مرهون این همکاریهاست.

توفیق از اوست

< نام نویسنده اول >

< نام نویسنده دوم >

< سال انتشار >

بخش اول

درآمدی بر آمار

فصل اول

خلاصه آمار

۱. نیروی انسانی کتابخانه‌های زیرپوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱-۱. کلیات

آمار نیروی انسانی کتابخانه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری چارچوبی برای توصیف اطلاعات نیروی انسانی کتابخانه‌ها ارائه می‌کند. آمار نیروی انسانی کتابخانه‌ها، به خودی خود و همچنین در ارتباط با داده‌های منابع دیگر، می‌تواند اطلاعات مفیدی را برای استفاده‌کنندگان گوناگون مانند سیاستگذاران، کاربران، کارشناسان، کتابداران، و ... فراهم کند.

۱-۲. هدف

هدف اصلی این آمار، ارائه آمار نیروی انسانی کتابخانه‌های زیرپوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از طریق نظامی رسمی، هماهنگ، برنامه‌ریزی شده و جامع است.

۲. تعاریف

™ موسسه زیرپوشش: دانشگاه‌ها یا موسسه‌های پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

™ کتابخانه زیرپوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: دو نوع کتابخانه دانشگاهی و کتابخانه پژوهشی را شامل است.

™ کتابخانه دانشگاهی: کتابخانه‌ای که در قسمتی از دانشکده، دانشگاه یا مؤسسه‌های دانشگاهی دیگر در حوزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، طراحی و اداره می‌شود تا به رفع نیازهای اطلاعاتی دانشجویان، اعضای هیئت علمی، و کارکنان وابسته به مؤسسه بپردازد.

™ کتابخانه پژوهشی: کتابخانه‌ای در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با مجموعه‌ای جامع از مواد در یک رشته خاص کتابخانه پژوهشی است.

۳. خلاصه آمار

در موسسه‌های زیرپوشش در سال تحصیلی xxxx-xx در مجموع تعداد پست‌های سازمانی مصوب xxxx پست، تعداد پست‌های سازمانی بلا تصدی xxxx پست، و تعداد پست‌های سازمانی در موقعیت‌های پر شده xxxx پست بوده است.

در سال xxxx، کتابخانه‌های زیرپوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مجموع xxx نفر استخدام، و xxxx نفر کارکنانی هستند که همکاری آنها با کتابخانه قطع شده است. در سال تحصیلی xxxx-xx، از تعداد xxx پست سازمانی در کتابخانه‌ها موجود بوده است که از این تعداد xxx پست کارشناس مسئول، xxx پست کارشناس، xxx پست کمک کارشناس، xxxx پستهیئت علمی، xxxx پست تخصصی کتابداری، و xxxx پست غیرتخصصی / عمومی را به خود اختصاص داده بودند.

در سال تحصیلی xxxx-xx، تعداد کل کارکنان xxxx نفر بوده است که از این تعداد xxxx نفر کارکنان نیمه‌وقت، و xxxx نفر کارکنان تمام‌وقت بودند.

بخش دوم

اطلاعات توصیفی

فصل دوم

آمار نیروی انسانی

۱. مدیران

۱-۱. توزیع تعداد مدیران

در میان کتابخانه‌های زیرپوشش، ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بیشترین سهم رئیس‌ان کتابخانه در پنج سال گذشته را با تعداد xxx نفر (xx/xx درصد) به خود اختصاص داده است. بیشترین سهم مدیران میانی را با تعداد xxx نفر (xx/xx درصد) به خود اختصاص داده است. بیشترین سهم سرپرستان را با تعداد xxx نفر (xx/xx درصد) به خود اختصاص داده است (نگاه کنید به: جدول ۲-۲).

۲. سرپرستان

۱-۲. توزیع تعداد سرپرستان به تفکیک سابقه کار

در میان کتابخانه‌های زیرپوشش، ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بیشترین سهم تعداد سرپرستان با سابقه کار بالاتر از ۳۰ سال را با تعداد xxx نفر (xx/xx درصد)، بیشترین سهم تعداد سرپرستان با سابقه کار ۲۶-۳۰ سال را با تعداد xxx نفر (xx/xx درصد)، بیشترین سهم تعداد سرپرستان با سابقه کار ۲۱-۲۵ سال را با تعداد xxx نفر (xx/xx درصد)، بیشترین سهم تعداد سرپرستان با سابقه کار ۱۶-۲۰ سال را با تعداد xxx نفر (xx/xx درصد)، بیشترین سهم تعداد سرپرستان با سابقه کار ۱۱-۱۵ سال را با تعداد xxx نفر (xx/xx درصد)، بیشترین سهم تعداد سرپرستان با سابقه کار ۶-۱۰ سال را با تعداد xxx نفر (xx/xx درصد)،

(xx/xx درصد)، و ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بیشترین سهم تعداد سرپرستان با سابقه کار پایین تر از یک سال را با تعداد xxxx نفر (xx/xx درصد) به خود اختصاص داده‌اند (نگاه کنید به: جدول ۲-۳).

۲-۲. توزیع تعداد سرپرستان به تفکیک سطح تحصیلات

در میان کتابخانه‌های زیرپوشش، ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بیشترین سهم تعداد سرپرستان در مقطع دکترای تخصصی را با تعداد xxxx نفر (xx/xx درصد)، ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بیشترین سهم تعداد سرپرستان در مقطع کارشناسی ارشد را با تعداد xxxx نفر (xx/xx درصد)، ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بیشترین سهم تعداد سرپرستان در مقطع کارشناسی را با تعداد xxxx نفر (xx/xx درصد)، ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بیشترین سهم تعداد سرپرستان در مقطع کاردانی را با تعداد xxxx نفر (xx/xx درصد)، و ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بیشترین سهم تعداد سرپرستان در مقطع دیپلم را با تعداد xxxx نفر (xx/xx درصد) به خود اختصاص داده‌اند (نگاه کنید به: جدول ۲-۴).

نمودار ۱، تعداد و نسبت مدیران و سرپرستان را به تفکیک مدیران میانی و سرپرستان نشان می‌دهد (منبع: جدول ۲-۲).

۳. مسئولان و نمایندگان

۳-۱. خلاصه اطلاعات مسئولان و نمایندگان

نمودار ۲، تعداد و نسبت مسئولان و نمایندگان را به تفکیک طرح غدیر، طرح امین، و بخش‌های کتابخانه نشان می‌دهد (منبع: جدول ۲-۵).

۴. بازدیدها

۴-۱. توزیع تعداد بازدیدها

در میان کتابخانه‌های زیرپوشش، ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بیشترین سهم تعداد بازدیدهای انجام شده از کتابخانه در سال گذشته را با تعداد xxxx بازدید (xx/xx درصد)، و ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بیشترین سهم تعداد بازدید کارکنان از دیگر کتابخانه‌ها را در سال گذشته با تعداد xxxx بازدید (xx/xx درصد) به خود اختصاص داده‌اند (نگاه کنید به: جدول ۲-۶).

نمودار ۳، تعداد و نسبت بازدیدها را به تفکیک بازدیدهای انجام شده از کتابخانه و بازدیدهای کارکنان از دیگر کتابخانه‌ها را نشان می‌دهد (منبع: جدول ۲-۶).

۵. پست‌های سازمانی

۵-۱. توزیع تعداد پست‌های سازمانی

در میان کتابخانه‌های زیرپوشش، ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بیشترین سهم تعداد پست‌های سازمانی مصوب را با تعداد xxxx پست (xx/xx درصد)، ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بیشترین سهم تعداد پست‌های سازمانی بالاتصدی را با تعداد xxxx پست (xx/xx درصد)، و ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بیشترین سهم تعداد پست‌های سازمانی در موقعیت‌های پر شده را با تعداد xxxx پست (xx/xx درصد) به خود اختصاص داده‌اند (نگاه کنید به: جدول ۲-۷).

نمودار ۴، تعداد و نسبت پست‌های سازمانی را به تفکیک مصوب، بالاتصدی، و موقعیت‌های پر شده را نشان می‌دهد (منبع: جدول ۲-۷).

در میان کتابخانه‌های زیرپوشش، ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بیشترین سهم تعداد کل استخدام‌شدگان بوسیله کتابخانه را با تعداد xxxx نفر (xx/xx درصد)، ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بیشترین سهم تعداد کارکنانی که همکاری آنها در طول یک سال گذشته با کتابخانه قطع شده است را با تعداد xxxx نفر (xx/xx درصد)، ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بیشترین سهم تعداد کارکنان مامور به خدمت در کتابخانه را با تعداد xxxx نفر (xx/xx درصد)، و ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بیشترین سهم تعداد کارکنانی که تنها در نوبت دوم ساعت کار

کتابخانه کار می‌کنند را با تعداد xxx نفر (xx/xx درصد) به خود اختصاص داده‌اند (نگاه کنید به: جدول ۲-۷).

۲-۵. توزیع تعداد پست‌های سازمانی به تفکیک نوع پست‌ها

در میان کتابخانه‌های زیرپوشش، ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بیشترین سهم تعداد پست کارشناس مسئول را با تعداد xxx نفر (xx/xx درصد)، ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بیشترین سهم تعداد پست کارشناس را با تعداد xxx نفر (xx/xx درصد)، ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بیشترین سهم تعداد پست کمک کارشناس را با تعداد xxx نفر (xx/xx درصد)، ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بیشترین سهم تعداد پست هیئت علمی را با تعداد xxx نفر (xx/xx درصد)، ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بیشترین سهم تعداد پست تخصصی کتابداری را با تعداد xxx نفر (xx/xx درصد)، و ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بیشترین سهم تعداد پست غیر تخصصی / عمومی را با تعداد xxx نفر (xx/xx درصد) به خود اختصاص داده‌اند (نگاه کنید به: جدول ۲-۸).

نمودار ۵، تعداد و نسبت پست‌های سازمانی را به تفکیک نوع آنها را نشان می‌دهد (منبع: جدول

۲-۸).

۳-۵. توزیع تعداد کارکنان استخدام شده در یک سال گذشته به تفکیک نوع همکاری و رشته تحصیلی

در میان کتابخانه‌های زیرپوشش، ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بیشترین سهم تعداد کارکنان استخدام رسمی را با تعداد xxxx نفر (xx/xx درصد)، ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بیشترین سهم تعداد کارکنان استخدام پیمانی را با تعداد xxxx نفر (xx/xx درصد)، ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بیشترین سهم تعداد کارکنان استخدام قراردادی را با تعداد xxxx نفر (xx/xx درصد)، ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بیشترین سهم تعداد کارکنان استخدام شرکتی را با تعداد xxxx نفر (xx/xx درصد)، و ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بیشترین سهم تعداد کارکنان دانشجویی را با تعداد xxxx نفر (xx/xx درصد) در رشته کتابداری به خود اختصاص داده‌اند (نگاه کنید به: جدول ۹-۲).

در میان کتابخانه‌های زیرپوشش، ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بیشترین سهم تعداد کارکنان استخدام رسمی را با تعداد xxxx نفر (xx/xx درصد)، ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بیشترین سهم تعداد کارکنان استخدام پیمانی را با تعداد xxxx نفر (xx/xx درصد)، ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بیشترین سهم تعداد کارکنان استخدام قراردادی را با تعداد xxxx نفر (xx/xx درصد)، و ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بیشترین سهم تعداد کارکنان استخدام شرکتی را با تعداد xxxx نفر (xx/xx درصد) در سایر رشته‌ها به خود اختصاص داده‌اند (نگاه کنید به: جدول ۹-۲).

نمودار ۶، تعداد و نسبت کارکنان استخدام شده در یک سال گذشته را به تفکیک رشته کتابداری و سایر رشته‌ها را نشان می‌دهد (منبع: جدول ۹-۲).

نمودار ۷، تعداد و نسبت کارکنان استخدام شده در یک سال گذشته را به تفکیک نوع همکاری و رشته تحصیلی را نشان می‌دهد (منبع: جدول ۲-۹).

نمودار ۷. تعداد و نسبت کارکنان استخدام شده در یک سال گذشته به تفکیک نوع همکاری و رشته تحصیلی

۶. کارکنان

۶-۱. توزیع تعداد کارکنان

در میان کتابخانه‌های زیرپوشش، ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بیشترین سهم تعداد کل کارکنان را با تعداد xxx نفر (xx/xx درصد)، ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بیشترین سهم تعداد کارکنان تمام‌وقت را با تعداد xx/xx نفر (xx/xx درصد)، ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بیشترین سهم تعداد کارکنان نیمه‌وقت را با تعداد xxx نفر (xx/xx درصد)، ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بیشترین سهم تعداد کارکنان پاسخگو به مراجعان را با تعداد xxx نفر (xx/xx درصد)، ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بیشترین سهم تعداد کارکنان پشتیبانی را با تعداد xxx نفر (xx/xx درصد)، ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بیشترین سهم تعداد کارکنان از طریق کار دانشجویی را با تعداد xxx نفر (xx/xx درصد)، ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بیشترین سهم تعداد کارکنان حرفه‌ای را با تعداد xxx نفر (xx/xx درصد)، ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بیشترین سهم تعداد سایر کارکنان را با تعداد xxx نفر (xx/xx درصد)، ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بیشترین سهم تعداد کارآموز در سال گذشته را با تعداد xxx نفر (xx/xx درصد)، و ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بیشترین سهم تعداد کارورز در سال گذشته را با تعداد xxx نفر (xx/xx درصد) به خود اختصاص داده‌اند (نگاه کنید به: جدول ۲-۱۰).

نمودار ۸، تعداد و نسبت کارکنان را به تفکیک کارکنان نیمه‌وقت و تمام‌وقت را نشان می‌دهد (منبع: جدول ۲-۱۰).

نمودار ۹، تعداد و نسبت کارکنان را به تفکیک کارکنان پاسخگو به مراجعان و غیر پاسخگو به مراجعان را نشان می‌دهد (منبع: جدول ۲-۱۰).

نمودار ۱۰، تعداد و نسبت کارکنان را به تفکیک کارکنان حرفه‌ای، کارکنان از طریق کار دانشجویی، و سایر کارکنان را نشان می‌دهد (منبع: جدول ۲-۱۰).

نمودار ۱۱، تعداد و نسبت کارکنان را به تفکیک کارآموز و کارورز در سال گذشته را نشان می‌دهد (منبع: جدول ۲-۱۰).

۲-۶. توزیع تعداد کارکنان به تفکیک مقطع تحصیلی و رشته تحصیلی

در میان کتابخانه‌های زیرپوشش، ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بیشترین سهم تعداد کارکنان مقطع دکترای تخصصی را با تعداد xxxx نفر (درصد xx/xx)، ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بیشترین سهم تعداد کارکنان مقطع کارشناسی ارشد را با تعداد xxxx نفر (درصد xx/xx)، ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بیشترین سهم تعداد کارکنان مقطع کارشناسی را با تعداد xxxx نفر (درصد xx/xx)، ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بیشترین سهم تعداد کارکنان مقطع کاردانی را با تعداد xxxx نفر (درصد xx/xx)، ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بیشترین سهم تعداد کارکنان مقطع دیپلم را با تعداد xxxx نفر (درصد xx/xx)، و ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بیشترین سهم تعداد کارکنان مقطع زیردیپلم را با تعداد xxxx نفر (درصد xx/xx)، در رشته کتابداری به خود اختصاص داده‌اند (نگاه کنید به: جدول ۲-۱۱).

در میان کتابخانه‌های زیرپوشش، ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بیشترین سهم تعداد کارکنان مقطع دکترای تخصصی را با تعداد xxxx نفر (درصد xx/xx)، ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بیشترین سهم تعداد کارکنان مقطع

دکترای حرفه‌ای را با تعداد xxx نفر (xx/xx درصد)، بیشترین سهم تعداد کارکنان مقطع کارشناسی‌ارشد را با تعداد xxx نفر (xx/xx درصد)، بیشترین سهم تعداد کارکنان مقطع کارشناسی را با تعداد xxx نفر (xx/xx درصد)، بیشترین سهم تعداد کارکنان مقطع کاردانی را با تعداد xxx نفر (xx/xx درصد)، بیشترین سهم تعداد کارکنان مقطع دیپلم را با تعداد xxx نفر (xx/xx درصد)، بیشترین سهم تعداد کارکنان مقطع زیردیپلم را با تعداد xxx نفر (xx/xx درصد) و بیشترین سهم تعداد کارکنان بیسواد را با تعداد xxx نفر (xx/xx درصد) در سایر رشته‌ها به خود اختصاص داده‌اند (نگاه کنید به: جدول ۲-۱۱).

نمودار ۱۲، تعداد و نسبت کارکنان را به تفکیک مقطع تحصیلی و رشته تحصیلی را نشان می‌دهد (منبع: جدول ۲-۱۱).

۳-۶. توزیع تعداد کارکنان به تفکیک نوع استخدام و رشته تحصیلی

در میان کتابخانه‌های زیرپوشش، بیشترین سهم تعداد کارکنان رسمی را با تعداد xxxxx نفر (xx/xx درصد)، بیشترین سهم تعداد کارکنان پیمانی را با تعداد xxxxx نفر (xx/xx درصد)، بیشترین سهم تعداد کارکنان قراردادی را با تعداد xxxxx نفر (xx/xx درصد)، بیشترین سهم تعداد کارکنان شرکتی را با تعداد xxxxx نفر (xx/xx درصد)، و بیشترین سهم تعداد کارکنان در سایر انواع استخدام را با تعداد xxxxx نفر (xx/xx درصد) در رشته کتابداری به خود اختصاص داده‌اند (نگاه کنید به: جدول ۲-۱۲).

در میان کتابخانه‌های زیرپوشش، بیشترین سهم تعداد کارکنان رسمی را با تعداد xxxxx نفر (xx/xx درصد)، بیشترین سهم تعداد کارکنان پیمانی را با تعداد xxxxx نفر (xx/xx درصد)، بیشترین سهم تعداد کارکنان قراردادی را با تعداد xxxxx نفر (xx/xx درصد)، بیشترین سهم تعداد کارکنان شرکتی را با تعداد xxxxx نفر (xx/xx درصد)، و بیشترین سهم تعداد کارکنان در سایر انواع استخدام را با تعداد xxxxx نفر (xx/xx درصد) در سایر رشته‌ها به خود اختصاص داده‌اند (نگاه کنید به: جدول ۲-۱۲).

نمودار ۱۳، تعداد و نسبت کارکنان را به تفکیک نوع استخدام و رشته تحصیلی را نشان می‌دهد (منبع: جدول ۲-۱۲).

۶-۴. توزیع تعداد کارکنان به تفکیک جنس و رشته تحصیلی

در میان کتابخانه‌های زیرپوشش، ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بیشترین سهم تعداد کارکنان زن را با تعداد xxxx نفر (xx/xx درصد)، و ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بیشترین سهم تعداد کارکنان مرد را با تعداد xxxx نفر (xx/xx درصد) در رشته کتابداری به خود اختصاص داده‌اند (نگاه کنید به: جدول ۲-۱۳).

در میان کتابخانه‌های زیرپوشش، ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بیشترین سهم تعداد کارکنان زن را با تعداد xxxx نفر (xx/xx درصد)، و بیشترین سهم تعداد کارکنان مرد را با تعداد xxxx نفر (xx/xx درصد) در سایر رشته‌ها به خود اختصاص داده‌اند (نگاه کنید به: جدول ۲-۱۳).

نمودار ۱۴، تعداد و نسبت کارکنان را به تفکیک جنس را نشان می‌دهد (منبع: جدول ۲-۱۳).

نمودار ۱۵، تعداد و نسبت کارکنان را به تفکیک جنس و رشته تحصیلی را نشان می‌دهد (منبع: جدول ۲-۱۳).

۵-۶. توزیع تعداد کارکنان به تفکیک سابقه کار و رشته تحصیلی

در میان کتابخانه‌های زیرپوشش، بیشترین سهم تعداد کارکنان با سابقه کار بالاتر از ۳۰ سال را با تعداد xxx نفر (xx/xx درصد)، بیشترین سهم تعداد کارکنان با سابقه کار ۲۶-۳۰ سال را با تعداد xxx نفر (xx/xx درصد)، بیشترین سهم تعداد کارکنان با سابقه کار ۲۱-۲۵ سال را با تعداد xxx نفر (xx/xx درصد)، بیشترین سهم تعداد کارکنان با سابقه کار ۱۶-۲۰ سال را با تعداد xxx نفر (xx/xx درصد)،

بیشترین سهم تعداد کارکنان با سابقه کار ۱۱-۱۵ را با تعداد xxxx نفر (xx/xx درصد)،
 بیشترین سهم تعداد کارکنان با سابقه کار ۶-۱۰ را با تعداد xxxx نفر (xx/xx درصد)،
 بیشترین سهم تعداد کارکنان با سابقه کار ۱-۵ را با تعداد xxxx نفر (xx/xx درصد)،
 و بیشترین سهم تعداد کارکنان با سابقه کار پایین‌تر از یک سال را با تعداد xxxx نفر (xx/xx درصد) در رشته کتابداری به خود اختصاص داده‌اند (نگاه کنید به: جدول ۲-۱۴).
 در میان کتابخانه‌های زیرپوشش، بیشترین سهم تعداد کارکنان با سابقه کار بالاتر از ۳۰ سال را با تعداد xxxx نفر (xx/xx درصد)، بیشترین سهم تعداد کارکنان با سابقه کار ۲۶-۳۰ سال را با تعداد xxxx نفر (xx/xx درصد)، بیشترین سهم تعداد کارکنان با سابقه کار ۲۱-۲۵ سال را با تعداد xxxx نفر (xx/xx درصد)، بیشترین سهم تعداد کارکنان با سابقه کار ۱۶-۲۰ سال را با تعداد xxxx نفر (xx/xx درصد)، بیشترین سهم تعداد کارکنان با سابقه کار ۱۱-۱۵ سال را با تعداد xxxx نفر (xx/xx درصد)، بیشترین سهم تعداد کارکنان با سابقه کار ۶-۱۰ سال را با تعداد xxxx نفر (xx/xx درصد)، بیشترین سهم تعداد کارکنان با سابقه کار ۱-۵ سال را با تعداد xxxx نفر (xx/xx درصد)، و بیشترین سهم تعداد کارکنان با سابقه کار پایین‌تر از یک سال را با تعداد xxxx نفر (xx/xx درصد) در سایر رشته‌ها به خود اختصاص داده‌اند (نگاه کنید به: جدول ۲-۱۴).
 نمودار ۱۶، تعداد و نسبت کارکنان را به تفکیک سابقه کار را نشان می‌دهد (منبع: جدول ۲-۱۴).

نمودار ۱۷، تعداد و نسبت کارکنان را به تفکیک سابقه کار و رشته تحصیلی را نشان می‌دهد
(منبع: جدول ۲-۱۴).

۷. آموزش

۷-۱. توزیع آموزش کارکنان و زمینه‌های آن

در میان کتابخانه‌های زیرپوشش، تعداد کتابخانه‌هایی که آموزش در داخل کتابخانه برای کارکنان دارند با تعداد xxxxx کتابخانه (xx/xx درصد)، و تعداد کتابخانه‌هایی که آموزش خارج از کتابخانه برای کارکنان دارند با تعداد xxxxx کتابخانه (xx/xx درصد) را به خود اختصاص داده‌اند (نگاه کنید به: جدول ۲-۱۵).

در میان کتابخانه‌های زیرپوشش، تعداد کتابخانه‌هایی که زمینه‌های آموزش کتابداری و اطلاع‌رسانی دارند با تعداد xxxxx کتابخانه (xx/xx درصد)، تعداد کتابخانه‌هایی که زمینه‌های آموزش فناوری اطلاعات دارند با تعداد xxxxx کتابخانه (xx/xx درصد)، تعداد کتابخانه‌هایی که زمینه‌های آموزش سواد اطلاعاتی دارند با تعداد xxxxx کتابخانه (xx/xx درصد)، و تعداد کتابخانه‌هایی که در سایر زمینه‌های آموزش دارند با تعداد xxxxx کتابخانه (xx/xx درصد) را به خود اختصاص داده‌اند (نگاه کنید به: جدول ۲-۱۵).

نمودار ۱۸، تعداد و نسبت آموزش کارکنان را به تفکیک آموزش در داخل کتابخانه و آموزش در خارج از کتابخانه را نشان می‌دهد (منبع: جدول ۲-۱۵).

نمودار ۱۹، تعداد و نسبت زمینه‌های آموزش کارکنان را به تفکیک کتابداری و اطلاع‌رسانی، فناوری اطلاعات، سواد اطلاعاتی، و سایر را نشان می‌دهد (منبع: جدول ۲-۱۵).

نمودار ۱۹. تعداد و نسبت زمینه‌های آموزش کارکنان به تفکیک کتابداری و اطلاع‌رسانی، فناوری اطلاعات، سواد اطلاعاتی، و سایر

۸. رفاه کارکنان

۸-۱. توزیع رفاه کارکنان

در میان کتابخانه‌های زیرپوشش، تعداد کتابخانه‌هایی که امکانات سیاحتی و زیارتی دارند با تعداد xxxxx کتابخانه (xx/xx درصد)، تعداد کتابخانه‌هایی که امکانات تفریحی دارند با تعداد xxxxx کتابخانه (xx/xx درصد)، تعداد کتابخانه‌هایی که پاداش‌های نقدی (عیدی، بن خرید، و ...) دارند با تعداد xxxxx کتابخانه (xx/xx درصد)، تعداد کتابخانه‌هایی که پاداش‌های غیرنقدی (خواروبار، و ...) دارند با تعداد xxxxx کتابخانه (xx/xx درصد)، تعداد کتابخانه‌هایی که بیمه برای کارکنان دارند با تعداد xxxxx کتابخانه (xx/xx درصد)، تعداد کتابخانه‌هایی که درمانگاه اختصاصی دارند با تعداد xxxxx کتابخانه (xx/xx درصد)، تعداد کتابخانه‌هایی که امکانات رفاهی داخل کتابخانه (غذاخوری، اتاق استراحت کارکنان، و ...) دارند با تعداد xxxxx کتابخانه (xx/xx درصد)، و تعداد کتابخانه‌هایی که سایر اقلام رفاهی برای کارکنان دارند با تعداد xxxxx کتابخانه (xx/xx درصد) را به خود اختصاص داده‌اند (نگاه کنید به: جدول ۲-۱۶).

نمودار ۲۰، تعداد و نسبت رفاه کارکنان را به تفکیک اقلام رفاهی کارکنان را نشان می‌دهد

(منبع: جدول ۲-۱۶).

۹. مدیر / رئیس کتابخانه

۹-۱. توزیع سابقه کار مدیران فعلی کتابخانه

در میان کتابخانه‌های زیرپوشش، سهم تعداد مدیران زن کتابخانه با تعداد xxxx نفر (xx/xx درصد)، و سهم تعداد مدیران مرد کتابخانه با تعداد xxxx نفر (xx/xx درصد) است (نگاه کنید به: جدول ۲-۱۷).

در میان کتابخانه‌های زیرپوشش، بیشترین سهم سابقه کار مدیر در کتابخانه را با تعداد xxxx سال، و بیشترین سهم سابقه کار مدیر در سمت مدیریت کتابخانه را با تعداد xxxx سال به خود اختصاص داده‌اند (نگاه کنید به: جدول ۲-۱۷).

نمودار ۲۱، تعداد و نسبت مدیران فعلی کتابخانه را به تفکیک جنس را نشان می‌دهد (منبع: جدول ۲-۱۷).

۲-۹. توزیع مدیران کتابخانه به تفکیک نوع استخدام

در میان کتابخانه‌های زیرپوشش، استخدام رسمی مدیران با تعداد xxxx نفر (xx/xx درصد)، استخدام رسمی آزمایشی مدیران با تعداد xxxx نفر (xx/xx درصد)، استخدام پیمانی مدیران با تعداد xxxx نفر (xx/xx درصد) و سایر انواع استخدام مدیران با تعداد xxxx نفر (xx/xx درصد) را به خود اختصاص داده‌اند (نگاه کنید به: جدول ۲-۱۸).

نمودار ۲۲، تعداد و نسبت مدیران کتابخانه را به تفکیک نوع استخدام را نشان می‌دهد (منبع:

جدول ۲-۱۸).

۳-۹. توزیع مدیران عضو هیئت علمی

در میان کتابخانه‌های زیرپوشش، تعداد مدیران عضو هیئت علمی کتابخانه با تعداد xxxx نفر (xx/xx درصد) است. از این تعداد عضو هیئت علمی آموزشی را با تعداد xxxx نفر (xx/xx درصد)، و عضو هیئت علمی پژوهشی را با تعداد xxxx نفر (xx/xx درصد) را به خود اختصاص داده است. تعداد اعضای هیئت علمی در مرتبه مربی را با تعداد xxxx نفر (xx/xx درصد)، تعداد اعضای هیئت علمی در مرتبه استادیار را با تعداد xxxx نفر (xx/xx درصد)، تعداد اعضای هیئت علمی در مرتبه دانشیار را با تعداد xxxx نفر (xx/xx درصد)، و تعداد اعضای هیئت علمی در مرتبه استاد را با تعداد xxxx نفر (xx/xx درصد) را به خود اختصاص داده‌اند (نگاه کنید به: جدول ۲-۱۹).

نمودار ۲۳، تعداد و نسبت مدیران عضو هیئت علمی کتابخانه را به تفکیک آموزشی و پژوهشی را نشان می‌دهد (منبع: جدول ۲-۱۹).

نمودار ۲۴، تعداد و نسبت مدیران عضو هیئت علمی کتابخانه را به تفکیک مرتبه علمی آنها را نشان می‌دهد (منبع: جدول ۲-۱۹).

۹-۴. توزیع تعداد مدیران به تفکیک مقطع تحصیلی

در میان کتابخانه‌های زیرپوشش، تعداد مدیران در مقطع دکترای تخصصی را با تعداد xxxx نفر (xx/xx درصد)، تعداد مدیران در مقطع دکترای حرفه‌ای را با تعداد xxxx نفر (xx/xx درصد)، تعداد مدیران در مقطع کارشناسی ارشد را با تعداد xxxx نفر (xx/xx درصد)، و تعداد مدیران در مقطع کارشناسی را با تعداد xxxx نفر (xx/xx درصد)، به خود اختصاص داده‌اند (نگاه کنید به: جدول ۲-۲۰).

نمودار ۲۵، تعداد و نسبت مدیران کتابخانه را به تفکیک مقطع تحصیلی آنها را نشان می‌دهد (منبع: جدول ۲-۲۰).

۹-۵. توزیع تعداد مدیران به تفکیک رشته تحصیلی و گرایش

در میان کتابخانه‌های زیرپوشش، تعداد مدیران در رشته علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی را با تعداد xxxx نفر (xx/xx درصد)، و تعداد مدیران در سایر رشته‌ها را با تعداد xxxx نفر (xx/xx درصد) به خود اختصاص داده‌اند (نگاه کنید به: جدول ۲-۲۱).

در میان کتابخانه‌های زیرپوشش، تعداد مدیران با رشته تحصیلی غیر مرتبط با علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی که آموزش کتابداری دیده‌اند را با تعداد xxxx نفر (xx/xx درصد)، و تعداد مدیران با رشته تحصیلی غیر مرتبط با علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی که آموزش کتابداری ندیده‌اند را با تعداد xxxx نفر (xx/xx درصد) به خود اختصاص داده‌اند (نگاه کنید به: جدول ۲-۲۱).

نمودار ۲۶، تعداد و نسبت مدیران کتابخانه را به تفکیک رشته علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی و سایر رشته‌ها را نشان می‌دهد (منبع: جدول ۲-۲۱).

نمودار ۲۷، تعداد و نسبت مدیران کتابخانه با رشته غیر مرتبط با کتابداری را به تفکیک آموزش کتابداری دیده و آموزش کتابداری ندیده را نشان می‌دهد (منبع: جدول ۲-۲۱).

نمودار ۲۷. تعداد و نسبت مدیران کتابخانه با رشته غیر مرتبط با کتابداری به تفکیک آموزش کتابداری دیده و آموزش کتابداری ندیده

پیوست

جدول ۱-۲. سیاهه کتابخانه(های) زیرپوشش

ردیف	عنوان مؤسسه	عنوان کتابخانه(های) زیرپوشش
۱	؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟	؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
۲	؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟	؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
۳	؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟	؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
۴	؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟	؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
۵	؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟	؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
۶	؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟	؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
:	:	:
:	:	:
:	:	:
:	:	:
:	:	:
:	:	:
:	:	:
:	:	:
:	:	:
:	:	:
:	:	:
:	:	:
:	:	:
:	:	:
:	:	:
:	:	:
n	:	:

جدول ۱-۲. سیاهه کتابخانه(های) زیر پوشش

]

جدول ۲-۴. توزیع تعداد سرپرستان به تفکیک سطح تحصیلات

ردیف	عنوان کتابخانه	سرپرستان						
		جمع	زیر دیپلم	دیپلم	کاردانی	کارشناسی	کارشناسی ارشد	دکترای حرفه‌ای
۱	؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟	xxx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
۲	؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟	xxx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
۳	؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟	xxx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
۴	؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟	xxx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
۵	؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟	xxx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
۶	؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟	xxx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:
n	:	:	:	:	:	:	:	:
جمع		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

جدول ۲-۴. توزیع تعداد سرپرستان به تفکیک سطح تحصیلات

۱

جدول ۲-۵. توزیع مسئولان و نمایندگان

ردیف	عنوان کتابخانه	مسئولان و نمایندگان*					
		پایگاه‌های اطلاعاتی	نشریات	مرجع	امانت	طرح امین- امانت بین کتابخانه‌ها	طرح غدیر- عضویت فراگیر کتابخانه‌ها
۱	؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
۲	؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
۳	؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
۴	؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
۵	؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
۶	؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:
n	:	:	:	:	:	:	:

* اگر کتابخانه مسئول یا نماینده دارد عدد (۱) و در غیر این صورت عدد (۰) درج شده است.

جدول ۲-۵. توزیع مسئولان و نمایندگان

1

جدول ۲-۶. توزیع تعداد بازدیدها

بازدیدها		عنوان کتابخانه	ردیف
تعداد بازدید کارکنان از دیگر کتابخانه‌ها (در سال گذشته)	تعداد بازدیدهای انجام شده از کتابخانه (در سال گذشته)		
xxx	xxx	؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟	۱
xxx	xxx	؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟	۲
xxx	xxx	؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟	۳
xxx	xxx	؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟	۴
xxx	xxx	؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟	۵
xxx	xxx	؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟	۶
.	:	:	:
:	:	:	:
:	:	:	:
:	:	:	:
:	:	:	:
:	:	:	:
:	:	:	:
:	:	:	:
:	:	:	:
:	:	:	:
:	:	:	:
:	:	:	:
:	:	:	:
:	:	:	:
:	:	:	n

جدول ۲-۶. توزیع تعداد بازدیدها

xxxx	xxxx	جمع
------	------	-----

جدول ۲-۶. توزیع تعداد بازدیدها

]

جدول ۲-۷. توزیع تعداد پست‌های سازمانی

ردیف
۱
۲
۳
۴
۵
۶
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
n

جدول ۲-۱۴. توزیع تعداد کارکنان به تفکیک سابقه کار و رشته تحصیلی

1

جدول ۲-۱۵. توزیع آموزش کارکنان و زمینه‌های آن

ردیف	عنوان کتابخانه	آموزش *					زمینه‌های آموزش *	
		داخل کتابخانه به کارکنان	خارج کتابخانه به کارکنان	کتابداری و اطلاع‌رسانی	فناوری اطلاعات	سواد اطلاعاتی	سایر	جمع
۱	؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xxx
۲	؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xxx
۳	؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xxx
۴	؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xxx
۵	؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xxx
۶	؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xxx
:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:
n	:	:	:	:	:	:	:	:
جمع		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

* اگر هر یک از اقلام آموزش، و یا زمینه‌های آموزش وجود دارد عدد (۱) و در غیر این صورت عدد (۰) درج شده است.

جدول ۲-۱۵. توزیع آموزش کارکنان و زمینه‌های آن

۱

جدول ۲-۱۶. توزیع رفاه کارکنان

ردیف	عنوان کتابخانه	اقلام رفاهی کارکنان*							
		جمع	سایر	امکانات رفاهی داخل کتابخانه	درمانگاه اختصاصی	بیمه	پاداش های غیر نقدی	پاداش های نقدی	امکانات تفریحی
۱	؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
۲	؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
۳	؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
۴	؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
۵	؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
۶	؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
n	:	:	:	:	:	:	:	:	:
جمع		xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx

جدول ۲-۱۶. توزیع رفاه کارکنان

* اگر هر یک از افلام رفاهی کارکنان وجود دارد عدد (۱) و در غیر این صورت عدد (۰) درج شده است.

جدول ۲-۱۶. توزیع رفاه کارکنان

]

جدول ۲-۱۸. توزیع مدیران کتابخانه به تفکیک نوع استخدام

نوع استخدام*					عنوان کتابخانه	ردیف
سایر	قراردادی	پیمانی	رسمی آزمایشی	رسمی		
xx	xx	xx	xx	xx	؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟	۱
xx	xx	xx	xx	xx	؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟	۲
xx	xx	xx	xx	xx	؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟	۳
xx	xx	xx	xx	xx	؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟	۴
xx	xx	xx	xx	xx	؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟	۵
xx	xx	xx	xx	xx	؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟	۶
:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	n
xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	جمع	

جدول ۲-۱۸. توزیع مدیران کتابخانه به تفکیک نوع استخدام

* اگر هر یک از اقلام نوع استخدام وجود دارد عدد (۱) و در غیر این صورت عدد (۰) درج شده است.

جدول ۲-۱۸. توزیع مدیران کتابخانه به تفکیک نوع استخدام

1

جدول ۲-۱۸. توزیع مدیران کتابخانه به تفکیک نوع استخدام

نوع استخدام*					عنوان کتابخانه	ردیف
سایر	قراردادی	پیمانی	رسمی آزمایشی	رسمی		
xx	xx	xx	xx	xx	؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟	۱
xx	xx	xx	xx	xx	؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟	۲
xx	xx	xx	xx	xx	؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟	۳
xx	xx	xx	xx	xx	؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟	۴
xx	xx	xx	xx	xx	؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟	۵
xx	xx	xx	xx	xx	؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟	۶
:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	n
xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	جمع	

جدول ۲-۱۸. توزیع مدیران کتابخانه به تفکیک نوع استخدام

* اگر هر یک از اقلام نوع استخدام وجود دارد عدد (۱) و در غیر این صورت عدد (۰) درج شده است.

جدول ۲-۱۸. توزیع مدیران کتابخانه به تفکیک نوع استخدام

1